

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ESCUELA DE INGENIERÍA

MAESTRÍA EN GESTIÓN EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS

**EVALUACIÓN DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
DE AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO CAMISEA, CASO
SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI – PERÚ**

**INFORME DE PROYECTO DE FIN DE ESTUDIOS PARA OPTAR AL GRADO
DE MAGÍSTER EN GESTIÓN EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS**

OSCAR ALEJANDRO CUYA MATOS

JOSÉ RONALD LEÓN BUTRÓN

MARIO TICONA MULLISACA

PROFESOR GUÍA: ING. MARCO CALLE

2011

Agradecemos a nuestra familia, profesores y amigos por su apoyo incondicional, y por ello les dedicamos la presente Tesis.

Un agradecimiento especial para Alessandra Cuya, mi hija, y Avelina Huamantínco, mi esposa, pues sin el estímulo familiar no habría completado este proyecto. Dedicó este trabajo a mi padre y ejemplo, Juvenal Alejandro Cuya Álvarez (1930-2012, Q.E.P.D.).

Oscar Alejandro Cuya Matos

Dedicado a mi padre Sr. Marcelino Ticona Condori que goza del cielo, a mi madre, esposa, hijos y familia razón y motivo para completar este proyecto. Agradecimientos a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Viña del Mar que nos brindó la oportunidad de formar parte de ella. ¡Gracias!

Mario Ticona Mullisaca

ÍNDICE

Glosario de términos	V
Lista de símbolos y abreviaturas usadas	VIII
Lista de figuras	X
Lista de tablas	X
Summary	XI
Resumen	XIII

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA

1.1	Descripción	4
1.2	Pregunta de investigación	8
1.3	Objetivos	8
1.4	Relevancia	9
1.5	Viabilidad	10

CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO

2.1	Marco teórico	11
2.1.1	Problemática ambiental en la industria de hidrocarburos	12
2.1.2	Gestión ambiental e hidrocarburos	14
2.1.3	Conflictos socioambientales	16
2.1.4	Evaluación de impacto ambiental de proyectos	20
2.1.5	Deficiencias en la evaluación de impactos ambientales	21
2.1.6	El estudio de impacto ambiental en hidrocarburos	23
2.1.7	Deficiencias en los estudios de impacto ambiental	24
2.1.8	Términos de Referencia	26
2.1.9	Estatus sobre la evaluación de impacto ambiental en ductos	27
2.1.10	El caso del Proyecto de Ampliación Loop Selva	29
2.1.11	Acerca de las normas y guías de Sector Hidrocarburos	36
2.1.12	Derecho a la consulta de la población nativa	38
2.1.13	Conocimiento de la evaluación ambiental por los nativos	40
2.2	Hallazgos del marco teórico	42
2.2.1	Relacionado con el rol del estado	42
2.2.2	Relacionado con la legislación	43

2.2.3	Relacionado con la temática ambiental	43
2.2.4	Relacionado con las comunidades nativas	43
2.2.5	Relacionado con el estudio de impacto ambiental	44

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1	Paradigma de investigación	46
3.2	Corriente filosófica o enfoque	47
3.3	Tipo o grado de abstracción de la investigación	48
3.4	Diseño de investigación y muestra	50
3.5	Técnicas e instrumentos	50
3.6	Unidad de análisis y trabajo de campo	52
3.6.1	Unidad de análisis	52
3.6.2	Trabajo de campo	56
3.6.3	Recopilación de normas	56
3.6.4	Recopilación de guías técnicas	58
3.6.5	Recopilación de estudios e informes de observaciones al EIA-sd	58

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS CUALITATIVO E INTERPRETACIÓN

4.1	Categorización de los datos y triangulación	61
4.2	Interpretación de los resultados	61
4.2.1	Revisión del EsIA del Proyecto Loop Selva	61
4.2.2	Lineamientos y guías	83
4.2.3	Oposición de la sociedad civil al Proyecto Loop Selva	87
4.2.4	Difusión de la evaluación ambiental en la población nativa	91

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXO 1

ÍNDICE DE ANEXO 1

Ficha 1.	Observaciones al proyecto en el informe N°128-2010-SERNANP-DGANNP.....	2-1
Ficha 2.	Codificación de observaciones del informe N°128-2010-SERNANP-DGANNP.....	3-1
Ficha 3.	Comunicado de la Comunidad Nativa Timpía intitulado “Nuevo gasoducto Camisea – Sur del Perú / problemas pendientes.....	5-1
Ficha 4.	Codificación de comunicado de la Comunidad Nativa Timpía intitulado “Nuevo gasoducto Camisea – Sur del Perú / problemas pendientes.....	8-1
Ficha 5.	Anotaciones sobre el informe de E-TECH Internacional referido al proyecto Camisea.....	10-1
Ficha 6.	Codificación de anotaciones sobre E-TECH Internacional referido al proyecto Camisea.....	11-1
Ficha 7.	Nota periodística de María Luisa del Río “El Gran Pongo de Vargas Llosa”.....	15-1
Ficha 8.	Codificación de nota periodística de María Luisa del Río “El Gran Pongo de Vargas Llosa”.....	16-1
Ficha 9.	Nota de Juan Gil Mora “Megantoni, desarrollo sostenible y ducto”.....	17-1
Ficha 10.	Codificación de la nota de Juan Gil Mora “Megantoni, desarrollo sostenible y ducto”	18-1
Ficha 11.	Nota periodística “TGP insistirá para que nuevo gasoducto en Cusco pase por reserva de Megantoni”.....	19-1
Ficha 12.	Codificación de nota periodística “TGP insistirá para que nuevo gasoducto en Cusco pase por reserva de Megantoni”.....	20-1
Ficha 13.	Nota de SERNANP sobre el EIA-sd del proyecto de gasoducto en Megantoni.....	21-1
Ficha 14.	Codificación sobre nota de SERNANP sobre el EIA-sd del proyecto de gasoducto en Megantoni.....	22-1
Ficha 15.	Nota editorial SOS por el Megantoni.....	23-1
Ficha 16.	Codificación de nota editorial SOS por el Megantoni.....	24-1
Ficha 17.	Nota periodística de María Luisa del Río “Ley de la Selva”.....	25-1
Ficha 18.	Codificación de la nota periodística de María Luisa del Río “Ley de la Selva”.....	26-1
Ficha 19.	Nota periodística “Desaprueban estudio de impacto ambiental para ampliar el gasoducto de Camisea”.....	27-1
Ficha 20.	Codificación de nota periodística “Desaprueban estudio de impacto ambiental para ampliar el gasoducto de Camisea”.....	28-1
Ficha 21.	Nota periodística “Presentan otra propuesta para ampliar gasoducto de Camisea”.....	29-1
Ficha 22.	Codificación de nota periodística “Presentan otra propuesta para ampliar gasoducto de Camisea”.....	30-1
Ficha 23.	Nota periodística de María Luisa del Río “Cuando lo más urgente es el respeto”.....	31-1
Ficha 24.	Codificación de la nota periodística de María Luisa del Río “Cuando lo más urgente es el respeto”.....	32-1

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Ambiente: en sentido figurado es el conjunto de circunstancias que acompañan a personas, cosas o acciones. En biología y ecología, conjunto de condiciones en las que vive un organismo tanto físicas (luz, temperatura, etc.) como las determinadas por otros organismos (Salvat, 2004, p. 537).

Certificación ambiental: es el pronunciamiento de la Autoridad Competente sobre la viabilidad ambiental del proyecto. Como resultado de la evaluación de impacto ambiental, la Autoridad Competente aprobará o desaprobará el estudio ambiental sometido a su consideración, entendiéndose cuando la Resolución emitida sea aprobatoria, que ésta constituye la Certificación Ambiental (Artículos 15° y 16° del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental).

Derecho de vía: es el área o superficie de terreno, propiedad del estado, destinada a las instalaciones del ducto. El ancho de afectación de esta faja no debe superar 25 m según señala el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, Decreto Supremo N°015-2006-EM.

Evaluación de impacto ambiental: es un proceso participativo, técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión, y asimismo, intensificar sus impactos positivos (Artículo 14° del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental).

Estudio de impacto ambiental: es un instrumento de gestión que contiene una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad (Artículo 25° de la Ley General del Ambiente, Ley N°28611).

Es el documento científico - técnico de carácter interdisciplinario en el cual se recogen los problemas ambientales, sociales y patrimoniales que una determinada actividad puede generar junto con una serie de propuestas para corregir o eliminar dichos problemas (Ortega y Rodríguez, 1994, p. 116).

Gestión Ambiental: es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país (Ley 28611, Ley General del Ambiente, Artículo 13°.- Del concepto, inciso 13.1).

Guías técnicas: son documentos de orientación expedidos por la autoridad competente para facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales (Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental).

Hotpost: es una referencia sobre el estado de conservación de la biodiversidad mundial. Acuñado por el ambientalista británico Norman Myers a finales del siglo XX, trata de zonas del planeta donde se encuentran gran cantidad de especies

endémicas, únicas de esa área, y cuyo hábitat natural se encuentra amenazado o en proceso de destrucción.

Impacto ambiental: alteración del medio ambiente provocada por una determinada actividad, expresada por la diferencia entre la evolución del medio con y sin proyecto, pudiendo ser positivo o negativo (Ortega y Rodríguez, 1994, p. 115).

Loop: es un ducto paralelo a otro existente, que se construye para incrementar la capacidad de transporte.

Loop Selva: denominación simplificada con el que se conoce al Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva.

Loop Sur: denominación simplificada con el que se nombra al Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva-Loop Sur.

Términos de Referencia: propuesta de contenido y alcance de un Estudio de Impacto Ambiental que precisa los lineamientos e instrucciones para encargarlo y elaborarlo, en función de la naturaleza de un proyecto. Contiene la determinación de la línea base, las descripción del proyecto, la caracterización ambiental, la estrategia de manejo ambiental o el plan de manejo ambiental, según sea el caso, el plan de participación ciudadana y la valorización económica del impacto ambiental de los proyectos sujetos al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Anexo 1, numeral 27 del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental).

LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS USADAS

ANPE	Área Natural Protegida por el Estado
ATI	Achuarti Iruntramu (organización indígena)
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BPD	Barriles por día
CGTP	Confederación Nacional de Trabajadores del Perú
DdV	Derecho de vía del gasoducto
DGAEE	Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos
DIA	Declaración de impacto ambiental
D.S.	Decreto Supremo
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
EIA-d	Estudio de Impacto Ambiental Detallado
EIA-sd	Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado
ERM	Environmental Resources Management
EsIA	Estudio de Impacto Ambiental
GN	Gas natural
GNV	Gas natural vehicular
INRENA	Instituto Nacional de Recursos Naturales
LGN	Líquidos de gas natural
MINAM	Ministerio del Ambiente del Perú
MINEM	Ministerio de Energía y Minas del Perú
MMPCD	Millones de pies cúbicos diarios
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organismo No Gubernamental
ORACH	Organización Achuar Chayat
OSINERMIN	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
OXY	Occidental Petroleum
PAMA	Programa de manejo ambiental
PNO	Parque Nacional Otishi

RCA	Reserva Comunal de Amarakaeri
RCM	Reserva Comunal de Machiguenga
SEIA	Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
SERNANP	Servicio Nacional de Área Naturales Protegidas por el Estado
SNM	Santuario Nacional Megantoni
STD	Sistema de transporte por ductos
TdR	Términos de Referencia
TGP	Transportadora de gas del Perú

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1	Ubicación del Proyecto Loop Selva.....	30
Figura 4.1	Perfil del túnel del Proyecto Loop Selva.....	78

LISTA DE TABLAS

Tabla 3.1	Consistencia entre pregunta general, objetivos e hipótesis.....	53
Tabla 3.2	Consistencia entre hipótesis, variables, indicadores, unidad de análisis y fuentes.....	54
Tabla 3.3	Guía de análisis de contenido.....	55

SUMMARY

This current research examined the process of Environmental Impact Assessment (EIA) of the Camisea Gas Pipeline - Loop Selva Project using the case study as research methodology.

It is concluded that the official guidelines and rules, of the environmental and protected areas authority, are not enough directions for cases like the one studied. The entire process, as the preparation of Semi-Detailed Environmental Impact Study (EIS-sd) and the review by the environmental and protected areas authorities have been subject to subjective decisions and media pressure. What was not established whether it was technically feasible the proposed tunnel through the Megantoni National Reserve (SNM).

Otherwise, the environmental authority was not consistent when setting the level of categorization of the project: Class II, moderate risk, and level of study: Semi-Detailed Environmental Impact Study (EIS-sd). While D.S. No. 015-2006-EM, Environmental Protection Regulations for Hydrocarbon Activities, Annex 6, indicated that it was sufficient an Semi-Detailed Environmental Impact Study (EIS-sd), because it was an extension of the product less than 40% of the length of the original project, the environmental implications associated with SNM required a Detailed Environmental Impact Study (EIS-d).

Peruvian Law No. 27446, "System Environmental Impact Assessment and its regulations D.S. 019-2009-MINAN" says that the project cause significant environmental impacts (Category III) must prepare a Detailed Environmental Impact Study. The technical requirements of a pipeline through a tunnel that would be a difference in altitude of 600 m between the surface of the SNM and the lower bound deeper, and the level of social and ecological sensitivity of SNM could not be treated in depth in Semi-Detailed Environmental Impact Study.

It is worth noting that although the competent authority is the one that sets the type of study (detailed or semi detailed) the qualification of the project and terms of reference are proposed by the developer. At this point it is concluded to have occurred in an underestimation of the magnitude necessary to state the case of SNM, by the project owner and the consultant who conducted the Environmental Impact Study (EIS).

This paper also notes that the main concerns of the representative groups of civil society coincide in that the landscape, biodiversity and the condition of Matsiguengas ethnies were the main arguments for opposing the project. It did not consider that a deep underground pipeline (through tunnel), built underground, not visible on the outside, would not generate problems affected the landscape and diversity. It would not affect the ecotourism potential or the beauty of Mainique Pongo or landscape.

Another aspect, have been the distrust of the people and their organizations and environmental organizations on pipeline operator Transportadora de Gas del Peru (TGP) and ministerial authorities. The fear of favoritism towards TGP by government would have been an important argument to oppose the project.

It can be said that the technical aspects of the tunnel were not discussed at length. They disapproved of the Environmental Impact Study for any technical deficiency not proven the project, but why the Environmental Impact Study showed severe deficiencies which could not get up on time that the administrative process established.

RESUMEN

La presente investigación empleó el estudio de caso como metodología para examinar el proceso de revisión del “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva”, el cual fue desaprobado por la autoridad ambiental.

Se llegó a la conclusión que los lineamientos oficiales y normas de la autoridad ambiental y de áreas protegidas no son suficientemente orientadores para casos como el estudiado. Todo el proceso, tanto de elaboración del EIA-sd como su revisión por parte de las autoridades ambientales y de áreas protegidas, habría estado sujeto en parte a decisiones subjetivas y a la presión mediática; por lo mismo, no quedó establecido si era viable técnicamente el túnel propuesto a través del Santuario Nacional Megantoni (SNM).

Por otro lado, se anota que la autoridad ambiental no fue consistente al establecer el nivel de categorización del proyecto (categoría II, riesgos moderados) y el nivel del estudio (EIA-sd). Si bien, de acuerdo con el D.S. N° 015-2006-EM, Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, Anexo 6, era suficiente un EIA-sd dado que se trataba de una ampliación del ducto menor al 40% de la longitud del proyecto original, las implicancias ambientales asociadas al SNM exigían un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d).

La Ley N° 27446, Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental señala que los proyectos que ocasionan impactos ambientales significativos corresponden a la Categoría III y deben elaborar un EIA-d. La exigencia técnica de un túnel para el cruce del SNM, así como la sensibilidad ecológica y social del SNM, no podrían ser tratados con profundidad en un EIA-sd.

Es conveniente anotar que si bien la autoridad competente es la que establece el tipo de estudio (EIA-sd o EIA-d), la calificación del proyecto y los Términos de Referencia son propuestos por el titular del proyecto. En este punto se concluye que habría ocurrido una subestimación de la envergadura necesaria del estudio ambiental para el caso del SNM, por parte del titular del proyecto y la empresa consultora que efectuó el estudio.

El presente trabajo constata también que las principales preocupaciones de los grupos representativos de la sociedad civil coincidían en cuanto a que el paisaje, la diversidad biológica y la condición de hogar de los matsiguengas eran los argumentos principales para oponerse a la realización del proyecto. No tomaron en consideración que un ducto subterráneo profundo (a través de un túnel), construido sin alterar la superficie, no generaría los problemas de afectación al paisaje y la diversidad del SNM. No se estaría afectando el potencial ecoturístico, ni la belleza del pongo de Mainique, tampoco su paisaje.

Otro aspecto, que habría estado presente en el proceso habría sido la desconfianza de la población y sus organizaciones, así como de las organizaciones ambientalistas, sobre TGP y las autoridades ministeriales. El temor a favoritismos hacia TGP por parte del Estado habría sido un argumento importante para oponerse al proyecto.

Se puede afirmar que los aspectos técnicos del túnel no fueron discutidos con amplitud, puesto que la formulación del proyecto no tenía aún el nivel de factibilidad que se exige para elaborar un EsIA. Se desaprobó el estudio no por la inviabilidad de la alternativa del túnel, sino por qué el EIA-sd presentó deficiencias muy severas las cuales no pudieron levantarse en los plazos que el proceso administrativo establece.

INTRODUCCIÓN

En el Perú, el Proyecto Camisea ha permitido la utilización industrial y doméstica del gas natural, en la ciudad de Lima. El consumo se ha incrementado en niveles significativos ocasionando que el sistema de transporte por ductos no logre abastecer la demanda actual. A la fecha del estudio, este sistema no soporta una mayor demanda, por ello la empresa responsable del transporte de gas natural a la ciudad de Lima, Transportadora del Gas del Perú (TGP), tiene entre sus planes movilizar hacia la ciudad capital, mayores volúmenes de gas.

TGP presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el 5 de marzo del 2010, el “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva”. Este proyecto consideraba cruzar el Santuario Nacional Megantoni (SNM), en un tramo de aproximadamente 4 km, mediante un túnel profundo que tendría una diferencia altitudinal de 600 m entre la superficie del SNM en la cota más elevada con relación a la cota del túnel.

El proyecto en referencia no recibió la certificación ambiental. El EIA-sd respectivo fue desaprobado pues no se incorporaron los aportes a los Términos de Referencia, no se contó con la opinión favorable del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), no se cumplió con subsanar las observaciones en el plazo establecido para el procedimiento administrativo y no se concluyó con el proceso de participación ciudadana.

La presente investigación examinó el proceso de revisión del EIA-sd del Proyecto de Ampliación (Loop Selva), empleando el estudio de caso como metodología de investigación. Si bien se aprobó el nuevo Proyecto (Loop Sur) quedó la inquietud acerca de los motivos y argumentos que llevaron a la

desaprobación del Proyecto original (Loop Selva). Todo el tiempo que tomó la elaboración del estudio de impacto ambiental, sumado al tiempo empleado en su revisión, así como toda la expectativa sobre el proyecto, incluyendo los temores e inquietudes de la población, ameritan que se estudie el proceso.

El objetivo general de la presente investigación fue el examinar las motivaciones explícitas y no explícitas que determinaron la desaprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva. Los objetivos específicos fueron los siguientes:

- Examinar la consistencia del proceso de revisión del “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva”, por parte de las autoridades competentes.
- Distinguir las motivaciones principales que determinaron la desaprobación del “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva”.
- Evaluar la actualidad de los lineamientos y guías técnicas oficiales de la autoridad competente para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de proyectos de gasoductos en zonas sensibles como el caso del Santuario Nacional Megantoni

CAPÍTULO 1
EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA

1.1 Descripción

Los problemas ambientales constituyen una preocupación mundial pues repercuten negativamente sobre el ecosistema global y la calidad de vida de las poblaciones. Entre estos problemas, tiene especial relevancia el cambio climático, que es originado por los gases de invernadero, los cuales provienen principalmente de la utilización del petróleo. Como alternativa menos contaminante se promueve el empleo de gas natural.

En general, los yacimientos de gas natural están muy alejados de los centros industriales por lo que deben construirse gasoductos para su transporte como alternativa más económica frente a otras formas de traslado. Sin embargo, los gasoductos ocasionan efectos significativos, en su fase de construcción, principalmente, sobre el paisaje y la cobertura y uso de la tierra, por lo que se deben incorporar medidas de prevención, corrección y mitigación de impactos para lograr su viabilidad ambiental y social.

En el Perú hay pasivos ambientales y conflictos socioambientales ocasionados por la actividad petrolera y minera, que provienen desde una época en la que la legislación ambiental era muy permisiva. Actualmente, hay un mayor desarrollo en la gestión ambiental del país, y la situación ha ido cambiando, sin embargo los conflictos socioambientales persisten. Recientemente, el 7 de setiembre del 2011 se ha publicado la Ley N°29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se espera que la implementación de dicha Ley repercuta favorablemente sobre la solución de los conflictos socioambientales.

Toda inversión en la industria de hidrocarburos es de alto riesgo, y las economías nacionales no siempre están en posibilidad de realizar las

inversiones necesarias para descubrir más yacimientos e incrementar sus reservas de petróleo y gas. El Perú ha optado por la modalidad de concesiones, como una estrategia para atraer más inversionistas y elevar la magnitud de sus reservas de hidrocarburos. Se espera que dicha modalidad, junto con la seguridad jurídica para las inversiones y una legislación ambiental clara y pertinente permita a los inversionistas, la propuesta y ejecución de proyectos rentables económicamente, así como viables ambiental y socialmente.

El Proyecto Camisea ha permitido la utilización industrial y doméstica del gas natural, en la ciudad de Lima - Perú. El consumo se ha incrementado en niveles significativos y ha ocasionado que el sistema de transporte por ductos no logre abastecer la demanda actual. A la fecha del estudio, este sistema no soporta una mayor demanda, por ello Transportadora del Gas del Perú (TGP), empresa responsable del transporte de gas natural a la ciudad de Lima, tiene entre sus planes movilizar hacia la ciudad capital, mayores volúmenes de gas.

En este contexto, TGP presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el 5 de marzo del 2010, el “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva” (Loop Selva). Este proyecto se ubicaba en la selva Sur del Perú, en el distrito de Echarate, provincia de La Convención, departamento del Cusco, y planteaba recorrer 140 km de Norte a Sur, desde la Planta de Gas de Malvinas hasta conectarse con el actual Sistema de Transporte por Ductos (STD) del Proyecto Camisea, en las cercanías de la localidad de Kepashiato. Asimismo, consideraba cruzar el Santuario Nacional Megantoni (SNM), en un tramo de aproximadamente 4 km, mediante un túnel profundo que tendría una diferencia altitudinal de 600 m entre la superficie del SNM en la cota más elevada con relación a la cota del túnel.

El proyecto en referencia no recibió la certificación ambiental. Mediante la Resolución Directoral N°283-2010-MEM/AAE, del 12 de agosto del 2010, la DGAAE desaprobó el EIA-sd respectivo. Los informes de sustento (N°106-2010-MEM-AAE/CIM y N°259-2010-MEM-AAE-NAE/KPV) indicaron que no se incorporaron los aportes a los Términos de Referencia del EIA-sd, no se contó con la opinión favorable del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), no se cumplió con subsanar las observaciones en el plazo establecido para el procedimiento administrativo y no se concluyó con el proceso de participación ciudadana.

La empresa TGP decidió no insistir en esta alternativa y optó por desarrollar otro proyecto, una ampliación del STD consistente en la construcción de un ducto paralelo (al actual ducto) sin que atravesara el SNM. Así, el 12 de abril del 2011, solicitó la aprobación del “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva-Loop Sur”, el cual fue aprobado por la DGAAE, mediante la Resolución Directoral N°212-2011-MEM/AAE del 21 de julio del 2011.

Si bien las motivaciones para la desaprobación del estudio de impacto ambiental semidetallado del Proyecto de Ampliación Loop Selva podrían parecer muy claras, hay elementos como para conjeturar que podrían haber incluido otras consideraciones menos explícitas pero determinantes, en el proceso que llevó a la desaprobación del estudio de impacto ambiental en referencia.

Esta conjetura acerca de motivaciones no explícitas sobre las razones concretas que llevaron a la desaprobación del EIA-sd del Proyecto de Ampliación Loop Selva, motivó la presente investigación. Si bien la investigación comprendió un caso asociado al Santuario Nacional Megantoni, dicha área natural protegida (ANPE) es muy representativa de otras en las que se realizan actividades de

hidrocarburos en su área de influencia. La alternativa planteada para el SNM, un cruce mediante un túnel profundo, técnicamente viable en apariencia, no se pudo ejecutar pues el estudio de impacto ambiental respectivo no fue aprobado. No quedó demostrado si la alternativa técnica del túnel era viable o no viable como una medida para reducir los impactos ambientales sobre un área natural protegida.

Si la autoridad de áreas naturales protegidas, el SERNANP, otorgó la compatibilidad al proyecto de ducto, para su posible ejecución dentro de un ANPE, suponía entonces que era viable la construcción de un ducto en el SNM, un área intangible. Es correcto suponer que las normas deben establecer con claridad el nivel de intangibilidad del área. Al obtener la compatibilidad, TGP optó por elaborar el proyecto de gasoducto. De no haber obtenido la compatibilidad, tal alternativa no se habría considerado y por tanto este caso no existiría. Lo señalado implicaría que las normas ambientales para desarrollar estudios de impacto ambiental no estarían del todo claras.

Todo el tiempo que tomó la elaboración del estudio de impacto ambiental sumado al tiempo de su revisión, así como toda la expectativa sobre el proyecto, incluyendo los temores e inquietudes de la población, se pudo haber reducido si el proceso hubiera estado bien pautado, desde el inicio mismo de la idea del proyecto.

Si bien la investigación se refiere a un caso, denominado Megantoni (en este estudio), las recomendaciones que se obtengan podrán ser aplicadas a nuevos casos que se presenten en otros ámbitos de la Amazonía peruana.

1.2 Pregunta de investigación

Las oportunidades para la investigación en el campo de la gestión en la industria de hidrocarburos en el Perú son amplias, y en este campo puede incluirse la investigación en la gestión ambiental de los proyectos en hidrocarburos.

En el Perú, como en gran parte del mundo, todo proyecto antes de su ejecución debe aprobar un proceso denominado evaluación de impacto ambiental (EIA), que incluye la participación ciudadana. Mediante tales procesos participativos, la población del área de influencia de un proyecto, sujeta a los efectos positivos o negativos del proyecto, toma conocimiento sobre los impactos, a los cuales estará expuesta.

Es posible que hayan existido motivaciones no explícitas junto a las explícitas que determinaron la desaprobación del “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva”. Sobre la base de esta conjetura se ha planteando la pregunta de investigación siguiente: ¿Cuáles fueron las motivaciones explícitas y no explícitas que llevaron a la desaprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva?

1.3 Objetivos

Objetivo general

Examinar las motivaciones explícitas y no explícitas que determinaron la desaprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de

Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva.

Objetivos específicos

- Examinar la consistencia del proceso de revisión del “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva”, a cargo de las autoridades competentes.
- Distinguir las motivaciones principales que determinaron la desaprobación del “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva”.
- Evaluar la actualidad de los lineamientos y guías técnicas oficiales de la autoridad competente para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de proyectos de gasoductos en zonas sensibles como el caso del Santuario Nacional Megantoni

1.4 Relevancia

La investigación contribuirá con la gestión socioambiental de los proyectos de gasoductos, pues se obtendrá un conjunto de pautas para mejorar la interrelación con los grupos de interés mediante procesos de evaluación de impacto ambiental más consistentes. Se contribuirá con la conservación ambiental al no plantear proyectos que puedan afectar las áreas naturales protegidas por el Estado. Por otro lado, se evitará que proyectos importantes en este rubro estén impedidos de ejecutarse por no aprobar sus estudios de impacto ambiental. Los gerentes de proyectos tomarán todas las previsiones del caso en la gestión socioambiental de sus proyectos; y las normas y guías serán

consistentes con las características de estos proyectos y sus áreas de influencia social y ambiental.

1.5 Viabilidad

El desarrollo del estudio en referencia fue factible debido a la disponibilidad de información sobre el caso. Existen además, numerosos estudios e informes sobre el Proyecto Camisea. Por otro lado, en el Perú, los estudios de impacto ambiental y sus procesos de evaluación son de orden público y participativo.

CAPÍTULO 2
MARCÓ TEÓRICO

2.1 Marco teórico

2.1.1 Problemática ambiental en la industria de hidrocarburos

La comunidad mundial está convencida de que el gas natural ofrece una opción menos contaminante que el petróleo. El gas natural tiene aplicaciones claves como combustible para distintos procesos productivos, y como materia prima para la petroquímica. En la generación eléctrica, el gas natural permite costos menores en las plantas térmicas al sustituir el diesel y otros insumos costosos y contaminantes. En muchos países, el gas natural vehicular (GNV) es empleado con amplitud en el parque automotor. Así también, sobresale el empleo de gas natural en el uso domiciliario para la calefacción y cocción (cocina).

En el Perú, la actividad de hidrocarburos comprende “las operaciones relacionadas con la exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de hidrocarburos” según el Artículo 4º del D.S. N° 015-2006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos; y el Artículo IV, inciso “q”, del D.S. N° 012-2008-EM, Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos.

La primera exploración de petróleo en la Amazonía peruana fue realizada en 1911 sobre territorio ashaninka en la selva central peruana (Dandler *et al* 1998 citado por Soria, 2011, p. 168). A partir de ahí la actividad ha ido desarrollando, aunque con insuficiencia. El Perú importa más de 35 millones de barriles al año, que equivale a un promedio de 100 mil barriles diarios, necesarios para poder satisfacer el mercado interno de combustibles (Manco, 2010).

En cuanto a reservas de gas natural estas ascienden a 11.177 trillones de pies cúbicos en los lotes de Camisea, de acuerdo con el Informe de Reserva de los

Lotes 88 y 56 según NSAI (MINEM, 2009). El gas natural se ha convertido en la segunda fuente energética en el Perú. En los combustibles ha desplazado el uso de los petróleos industriales y del diesel. Se requiere elevar la magnitud de las reservas pues en un escenario conservador el mercado interno demandaría un poco más de 6 trillones de pies cúbicos de gas natural en los próximos veinte años; por otro lado, el proyecto de exportación está comprometiendo 4.2 trillones de pies cúbicos y el actual proyecto del gasoducto Sur requiere 5 trillones de pies cúbicos para ser viable (Manco, 2009).

Dávila y Gamboa (2010), señalan que la contaminación, la alteración de ecosistemas sensibles como el caso de las áreas naturales protegidas y los conflictos socioambientales con grupos indígenas son los potenciales impactos ambientales de las actividades de la industria de hidrocarburos en el Perú (p. 28).

Fernández-Maldonado (2005), señala el caso de algunas empresas “(...) que se definen públicamente como socialmente responsables” y sin embargo, “apelan a prácticas desleales con sus trabajadores y grupos de interés, y atentan contra el medio ambiente, todo lo cual contradice abiertamente el discurso público a favor de la responsabilidad social empresarial y sienta un justificado escepticismo en algunos sectores de la población.” (...) “Son conocidos los casos de corporaciones transnacionales del rubro energético e hidrocarburos que expresan de manera flagrante la visión sesgada con que se encara la responsabilidad social empresarial en el país” (p. 232).

De acuerdo con Dávila y Gamboa (2010), el Proyecto Camisea envuelve zonas de alta sensibilidad biológica como el Bajo Urubamba. Señalan que es posible que esta zona sea afectada por las operaciones del Proyecto Camisea y las nuevas condiciones sociales del área; por ejemplo, “el incremento del tráfico

fluvial en el río Urubamba podría afectar la población de peces y con ello, la alimentación de las comunidades” (p. 31).

Spelucín y Giraldo (2007), reiteran su planteamiento acerca de la existencia de impactos por la inadecuada gestión de los recursos naturales, los cuales generan efectos sobre la estabilidad del ecosistema, con las respectivas consecuencias socioeconómicas. Según Junceda (2011) como parte del desarrollo de las normas de protección ambiental se produce “(...) una diaria tensión entre los valores propios del progreso socioeconómico y la conservación de la naturaleza” (p. 19).

Soria (2011), señala que “hacia el final del milenio, en el Perú todavía se debate la conveniencia o no de desarrollar las normas ambientales y establecer otras para gestionar el impacto social y ambiental de las actividades petroleras, en particular, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas” (p. 169).

2.1.2 Gestión ambiental e hidrocarburos

La Ley General del Ambiente, Ley 28611, en su Artículo 13°, numeral 13.1, anota que la “gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desarrollo de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y natural del país”.

Señala Gómez (2003), que “la gestión ambiental opera sobre el concepto de impacto ambiental y su diagnóstico. El término impacto se refiere a la alteración que las actividades humana introducen en el medio, mientras el calificativo

ambiental alude a la interpretación de tales alteraciones en términos de salud y bienestar humano” (p. 147).

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446, en su Artículo 4º, establece la categorización de los proyectos de acuerdo a su nivel de riesgo ambiental. Así, a proyectos con impactos ambientales negativos no significativos le corresponde una Declaración de Impacto Ambiental (DIA); a proyectos con impactos ambientales negativos moderados le corresponde un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd); y a proyectos con impactos ambientales negativos significativos le corresponde un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d).

En nuestro medio, la selección de proyectos para la evaluación de impacto ambiental, en el sector hidrocarburos, se realiza mediante una lista. Así, el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, D.S. N° 015-2006-EM, en su Artículo 11º, hace mención a un Anexo N° 6, en el cual se indica la categorización genérica de los tipos de estudios que corresponden a cada una de las actividades de hidrocarburos.

Se pueden anotar la desconfianza de la población hacia la gestión del Estado en los temas ambientales pues se percibe que toma partido por las empresas. Como antecedente se puede citar los casos de Pacaya Samiria y Tambopata. Solano (1999), señala que el Estado negoció en 1991 la operación del Lote 61 con la empresa norteamericana Texas Crude, sin considerar que se sobreponía en 75% con la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Surgió una gran oposición de comunidades nativas, gremios profesionales, gobierno regional y el Ministerio de Agricultura. Se discutió con ardor el tema ambiental, si debía o no explotarse el petróleo al interior de la Reserva. Finalmente, la presión aplicada por todos estos organismos y organizaciones del Perú y los Estados Unidos de América llevó a Texas Crude a decidir no suscribir el contrato (p. 55-57).

Referente a Camisea, afirman Dávila y Gamboa (2010), que un sector del Estado, especialmente algunos funcionarios públicos, asumieron un rol de defensa irrestricta del proyecto Camisea, defendiéndolo públicamente de las posibles deficiencias que este proyecto tenía, desvirtuando así el rol imparcial y tuitivo del Estado. Dichos autores indican que el Poder Ejecutivo, frente a los incidentes del ducto de gas natural, prefirió defender el Proyecto antes que exigir una investigación y solo lo hizo cuando ocurrió el quinto incidente (p.135-136).

2.1.3 Conflictos socio-ambientales

Una de las consecuencias de la falta de planificación en el Perú “es la producción de conflictos sociales y ambientales” (Sevillano, 2010, p. 10). A decir de la Defensoría del Pueblo (2011), el conflicto socioambiental es un “tipo de conflicto social cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. En el conflicto están presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales”. Este organismo reportó, para junio del 2011, la existencia de 217 conflictos en el país, de los cuales 118 (55.4 %) correspondía a conflictos socio-ambientales (Defensoría de Pueblo, 2011, p. 59).

Soria (2011), anota que aún a inicios de 1989 “los gobiernos ingresaban a los conflictos ambientales con la visión que el desarrollo energético tendría que ser discutido, negociado y resuelto entre el Estado y las compañías privadas” (170).

Las poblaciones locales y los ambientalistas no fueron considerados como parte de las negociaciones, sino como un problema a ser tratado una vez que las operaciones se iniciaran, es decir, no había ningún reconocimiento del derecho de estas poblaciones para participar en el proyecto energético que, sin embargo, iba a transformar su hábitat y forma de vida. En los 90 los gobiernos deseaban que la población aceptara lo que había sido acordado entre el gobierno y la compañía así sea un perjuicio de su dignidad (Soria, 2011, p. 170).

En año 2009, el 05 de junio, se produjo el lamentable conflicto de Bagua. La policía nacional removió a protestantes indígenas y no indígenas en la región de Bagua (norte de Perú), que habían tomado una carretera y el oleoducto Norperuano. Se llevaba a efecto una protesta nacional, liderada por las organizaciones indígenas, que demandaba la derogación de varios decretos legislativos, aprobados por el gobierno peruano, para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Las comunidades temían ser removidas de sus tierras comunales. Hubo un saldo de 33 muertos y 200 heridos (Sevillano, 2010, p. 10).

La superposición de derechos para actividades energéticas (lotes de hidrocarburos, proyectos hidroeléctricos), sobre áreas protegidas, comunidades nativas, actividades extractivas (concesiones forestales, mineras, etc.), origina un cuestionamiento a las políticas de Estado, especialmente “cuando estas se llevan con falta de transparencia, sin participación ciudadana y sin respeto al derecho a la consulta ciudadana” (Sevillano, 2010, p.13). La política estatal “aborda cada caso como un proceso particular sin una adecuada atención a los derechos ambientales y sociales como regla mínima para todos” (Soria, 2011, p. 170).

Señalan Dávila y Gamboa (2010), que el “contexto de la amazonía peruana está determinado por el caso emblemático del proyecto de gas de Camisea. Los conflictos sociales y ambientales por la lotización de la Amazonía, y la política de promoción tienen una relación de causalidad en Camisea” (p. 27).

Asimismo, estas concesiones de hidrocarburos se superponen a cientos de comunidades nativas, sin que el Estado Peruano haya respetado el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, de acuerdo con el Convenio N°169 de la OIT. Toda esta situación ha colaborado a la eclosión de

conflictos sociales y ambientales en la amazonía peruana (Dávila y Gamboa, 2010, p. 27).

Dávila y Gamboa (2010), indican que (...) un importante y poco estudiado impacto indirecto de estas actividades es la asimilación de las culturas indígenas o el riesgo de su desaparición (p. 28). (...) Otro problema con la lotización de la amazonía se debe a la superposición de ciertos lotes con reservas territoriales para pueblos indígenas aislados o no contactados (p. 29). Un incremento de los conflictos sociales se debe (también) a que, las compensaciones por el uso de la tierra indígena son injustas; y el gobierno peruano no promueve vigilancia y monitoreo comunitario, es decir, con la participación de las comunidades nativas para monitorear los impactos directos e indirectos de las actividades de hidrocarburos (p. 28).

Uno de los conflictos relacionado a las concesiones de gas o petróleo es su superposición con áreas naturales protegidas. Hasta el momento, hay cerca de 16 lotes de hidrocarburos superpuestos irregularmente sobre 12 áreas naturales protegidas. De acuerdo al derecho nacional, es obligatorio que se realice un estudio de evaluación y compatibilidad entre la actividad hidrocarburífera y los propósitos del área protegida, antes de la aprobación de los contratos. (...) Además, actividades de hidrocarburos podrían negativamente impactar, por ejemplo, en concesiones ecoturísticas u otras actividades más sostenibles económicamente (Dávila y Gamboa, 2010, p. 27).

Soria (2011), señala que “(...) persiste la tensión entre el texto de la ley y su ejecución en la realidad, más aun cuando en el escenario se promueve a gran escala la inversión en la Amazonía a costa de los derechos a la vida, a la salud y al ambiente de los ciudadanos y principalmente de los indígenas (...). La asimetría entre los actores empresariales y los actores comunales involucrados en los conflictos socioambientales es el tema central de cualquier propuesta de construcción de legitimidad y gobernabilidad (...). Al examinar estos conflictos en torno a las políticas de recursos naturales, nos encontramos con un divorcio

entre los discursos de la legislación y de los funcionarios públicos y la ejecución de estos discursos en todos los niveles” (p. 167).

Se puede anotar que “si bien la legislación ha avanzado y se ha comenzado a regular el impacto ambiental en las últimas dos décadas, también es necesario reconocer que los conflictos socioambientales alrededor del petróleo siguen estando marcados por prioridades de los gestores políticos del aparato público antes que por los gestores técnicos de este aparato administrativo” (...) “Si revisamos los hechos registrados a partir del 2000 podemos notar la prioridad gubernamental por un modelo de crecimiento económico y de promoción de la inversión privada aun a costa de los derechos a la vida la salud y el ambiente de los ciudadanos, el caso es particularmente grave cuando se trata de los pueblos en aislamiento o contacto inicial” (Soria, 2011, p. 173).

Sobre el punto anterior es ilustrativa la orden del ex presidente peruano (período 2001-2006) quien dijo que “el gas de Camisea debería llegar a Lima el 4 de agosto de 2004 a cualquier costo”. Existió una presión política sobre los funcionarios técnicos con el fin de iniciar las actividades, a pesar de existir reclamos sobre los derechos humanos vulnerados y el pedido de indemnización a las poblaciones locales, la compensación por el impacto sobre los pueblos indígenas no contactados y de los pueblos indígenas en contacto inicial entre otros, pero más gravemente la omisión de un análisis técnico produciéndose 5 derrames del gasoducto en su año inaugural. Similar actitud se percibe en el presidente peruano (período 2006-2011) quien redujo los plazos para la revisión de los estudios de impacto ambiental y ordenó literalmente “que el papeleo no retrase la inversión” (Soria, 2011, p. 173).

Soria (2011), advierte que la población afectada “(...) puede continuar generando espacios de reclamos masivos como los paros amazónicos, (...) teniendo como fin conseguir el respeto al territorio, a la consulta, a la libre determinación de los

pueblos, a los derechos fundamentales y al derecho a un trato equitativo respetando sus diferencias” (p. 173).

De acuerdo con Fontaine (2010) los grandes proyectos de industrias extractivas “(...) suscitan una oposición difusa y multiforme por parte de las comunidades locales y una parte de la sociedad civil, en particular por las organizaciones sociales (campesinas, indígenas, etcétera) y las organizaciones no gubernamentales (ONG), ecologistas o de desarrollo. Ello se puede explicar en parte por el desfase entre las expectativas generadas por los ingresos y la satisfacción de las necesidades. También por los impactos ambientales negativos” (p. 20-21).

Señala el mismo autor que “en realidad, en el centro de estos conflictos se encuentra la lucha por la definición de un modelo de desarrollo que nunca es objeto de un consenso general, ya que los actores que se oponen están animados por las distintas visiones del mundo y lógicas de acción. Por otro lado, los conflictos ambientales relacionados con la actividad de los recursos naturales en los países andinos constituyen un problema para la democracia” (Fontaine, 2010, p. 20-21).

Junceda (2010), anota que “la protección ambiental no es ni debe presentarse como antónimo del legítimo derecho de los pueblos a su desarrollo social y económico, sino que está pensada para posibilitar justamente dicho progreso en términos de calidad” (p. 57).

2.1.4 Evaluación de impacto ambiental de proyectos

El Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 27446), en su Artículo 14°, establece que la “evaluación de impacto ambiental es un proceso participativo,

técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión, y asimismo, intensificar sus impactos positivos. Este proceso además comprende medidas que aseguren, entre otros, el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental, los Límites Máximos Permisibles y otros parámetros y requerimientos aprobados de acuerdo a la legislación ambiental vigente”.

En el Perú, como en otros países, para la ejecución de un proyecto de inversión económica (minera, petrolera, industrial, vial, etcétera), debe conseguirse previamente una certificación ambiental, a través de un proceso técnico - administrativo denominado “Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA). Ningún proyecto puede iniciarse sin antes seguir dicho trámite. La evaluación de impacto ambiental de proyectos relacionados con la industria de hidrocarburos corresponde al Ministerio de Energía y Minas.

El proceso operativo de la evaluación de impacto ambiental (EIA) comprende los instrumentos siguientes: procedimiento para la revisión de estudios de impacto ambiental por parte de las autoridades, la estandarización de un procedimiento para la valoración de impactos ambientales, un procedimiento para el desarrollo de Términos de Referencia para la elaboración de los estudios de impacto y un proceso de evaluación ambiental inicial. El objetivo de la elaboración de los mencionados instrumentos es apoyar la toma de decisiones por parte de las autoridades y exponer tales instrumentos a su análisis y proceso de mejora.

2.1.5 Deficiencias en la evaluación de impacto ambiental

De acuerdo con Espinoza y Alzina (2001), los procesos de evaluación de impacto ambiental son muy operativos en su tramitación e insuficientes en

cuanto al objetivo que se pretende con su aplicación. Las limitaciones que pueden observarse en los procesos mencionados son la falta de definición de los alcances de los estudios, deficiencia en la elaboración del plan de manejo ambiental y falta de procedimientos de revisión y mecanismos de seguimiento de los compromisos del EsIA.

Anota Solano (1999), que “la evaluación de impacto ambiental como proceso, no ha recibido un tratamiento adecuado en el Perú, presentándose algunos problemas como consecuencia de la falta de una visión integral respecto a este instrumento de gestión ambiental” (p. 24).

Ha transcurrido más de una década desde la afirmación de Solano en 1999 y es probable que la frase siga siendo vigente.

Un tema bastante crítico cuando se analiza la eficiencia de la evaluación de impacto ambiental en el Perú es el relativo a la capacitación que tienen las instituciones públicas y privadas para la elaboración, evaluación, aprobación y seguimiento de los estudios de impacto ambiental. Es constantemente mencionado, que no todos los actores o grupos de interés que participan en el proceso están aún los suficientemente capacitados para cumplir con las etapas del mismo. Es común escuchar que no todas las empresas consultoras están en capacidad de hacer buenos estudios de impacto ambiental; que las oficinas ambientales, tanto del Ministerio de Energía y Minas como del Ministerio de Agricultura, no están en capacidad de evaluar adecuadamente los estudios que se les presente; se habla de la poca capacidad que existe entre las poblaciones locales, las organizaciones de base y las organizaciones ambientalistas para brindar aportes efectivos y positivos a los estudios presentados. Finalmente, se habla también de la poca capacidad que existe entre las empresas subcontratistas de las petroleras, cuando entran al terreno mismo, y no manejan adecuadamente al alcance de sus obligaciones ambientales (Solano, 1999, p. 31).

Este tema de la falta de capacidad, nos lleva a una reflexión mayor en el caso de las áreas naturales protegidas. “(...) es urgente pensar en un mecanismo o sistema que permita mejorar notoriamente las capacidades, a fin de no tener que decidir que ante la falta de capacidad actual es mejor no explotar el petróleo de las área naturales protegidas, ya que la falta de capacidad existentes genera un riesgo intrínseco que no depende de la aplicación o no de una tecnología, sino de la responsabilidad de garantizar la efectividad del proceso” (Solano, 1999, p. 31).

Referente al nivel técnico de los especialistas que desarrollan las guías para los estudios de impacto ambiental o conducen procesos de evaluación de impacto ambiental se puede tener en cuenta lo que señala, Póveda y Sánchez-Triana (s.f.) que indican que “el personal de las unidades ambientales de los ministerios sectoriales es escaso y con poca experiencia y formación”.

El Banco Mundial (2007), anota que “la falta de capacidad gerencial, constituye un reto fundamental en términos de implementar planes y regulaciones ambientales”. “(...) organizaciones como el Consejo Nacional del Ambiente [Hoy Ministerio del Ambiente] carecen de una masa crítica de recursos humanos con experiencia técnica suficiente para analizar y formular políticas ambientales en sectores altamente complejos”.

2.1.6 El estudio de impacto ambiental

La Ley General del Ambiente (Ley 28611), en su Artículo 25°, indica que los “Estudios de Impacto Ambiental son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas

necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad”.

De acuerdo con Conesa (2003), el estudio de impacto ambiental constituye el examen y la evaluación sistemática de las consecuencias ambientales de los proyectos, programas, planes y políticas; y su principal objetivo es que las autoridades y la sociedad en su conjunto cuenten con información suficiente acerca de las implicancias sociales y ambientales de diversos proyectos alternativos, antes de tomar una decisión acerca de los mismos.

Solano (1999), señalaba que los estudios de impacto ambiental (EsIA), “son el más importante punto de referencia cuando se piensa en los mecanismos de prevención ambiental que se exige a las empresas petroleras para ingresar a un ecosistema frágil. Los EsIA, sin embargo, forman parte de un proceso mucho más amplio y complejo que es la evaluación de impacto ambiental (EIA)” (p. 24).

2.1.7 Deficiencia en los estudios de impacto ambiental

Ross *et al* (2006), señala que la elaboración del estudio de impacto ambiental puede mejorarse mediante la aplicación de una buena dosis de sentido común pues los principios básicos para la elaboración de este tipo de estudios están bien establecidos en la literatura. A pesar de ello muchos estudios no cumplen con el estándar mínimo, el cual debe focalizarse en tres temas: establecer el alcance del estudio (scoping), determinar los efectos significativos y asegurar la calidad del informe.

Gómez (2003), afirma que los estudios de impacto ambiental tienen una baja calidad técnica y el procedimiento de su aprobación es una engorrosa e inútil sucesión de trámites administrativos, que se supera de cualquier forma y con el mínimo esfuerzo. Por otro lado, se dice que los estudios de impacto ambiental

tienen deficiencias y no constituyen instrumentos trascendentes en la sostenibilidad de un proyecto. En la misma idea, el Banco Mundial (2007), señala como una de las limitaciones de los estudios de impacto ambiental la carencia de estandarización y uniformidad en el contenido y alcances.

Menciona Gómez (2003), que entre los defectos de los estudios de impacto ambiental se puede mencionar los siguientes: “dicotomía o contraposición proyecto – entorno; independencia restringida de los técnicos dado que son seleccionados y retribuidos por el promotor; carencia de preparación científica y técnica de los técnicos; falta de enfoque sistémico y evaluación de los efectos acumulativos; limitado análisis de generación y evaluación de alternativas del proyecto; falta de consideración de la vocación o aptitud del medio”.

Asimismo, añade dicho autor, “no se consideran con suficiencia los impactos positivos; existe déficit de datos; incipiente cuantificación de los impactos (está más generalizadas las valoraciones cualitativas); insuficiente control de calidad; escasa participación pública; falta de directrices técnicas de la autoridad ambiental competente; proceso tardío en la toma de decisiones sobre el proyecto; insuficiencia en el seguimiento a los compromisos derivados del EsIA; discrecionalidad legal”.

March (2009), indica que la “factibilidad de un análisis de este tipo [estudio de impacto ambiental] demanda una ruptura de los paradigmas (...). Se necesita un cambio de concepción ontológica y epistemológica del ambiente (...). La selección de indicadores de impactos debe realizarse en base a parámetros nuevos de concepción del impacto ambiental (...). Los indicadores de impacto socioambiental deben aportar información acerca de la interacción cultura-naturaleza” (p. 343).

2.1.8 Términos de Referencia (TdR)

Indica, Solano (1999), que “es evidente que los estudios de impacto ambiental para actividades de hidrocarburos que se realicen dentro de las áreas naturales protegidas requieren de una especialidad o rigurosidad mayor” (p. 25). Señala también este autor que “los Términos de Referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental constituyen un documento crucial para definir lo que será un estudio y su idoneidad (...), sin embargo, no han merecido un tratamiento especial en la legislación peruana y son entendidos como simples índices del estudio, (...). Los Términos de Referencia requieren individualizarse, es decir se debería elaborar Términos de Referencia de acuerdo a las características de cada proyecto y de cada área” (p. 25).

Solano (1999), recomendaba en la citada fecha que “es preciso mencionar que de aprobarse el proyecto de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, su reglamento deberá precisar que el desarrollo de actividades de hidrocarburos en áreas naturales protegidas requiere, en todos los casos, de Estudios de Impacto Ambiental detallados, es decir los exigidos para actividades riesgosas” (p. 28-29). Esta recomendación no fue considerada en el caso del Proyecto de Ampliación Loop Selva.

El Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en los Anexos iii y IV, presenta los Términos de Referencia básicos para los estudios de impacto ambiental semidetallado y detallado, respectivamente, y señala que las autoridades competentes desarrollarán las guías correspondientes para la elaboración de los mencionados Términos de Referencia. El referido Decreto Supremo N°019-2009-MINAM señala, en el Artículo 41° Solicitud de Clasificación, que para las Categorías II y III, el titular deberá presentar una propuesta de Términos de

Referencia del estudio de impacto ambiental correspondiente, para su aprobación.

El Decreto Supremo N° 012-2008-EM, Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, señala la presentación de los Términos de Referencia de los estudios de impacto ambiental. Así, en su Artículo 15º, referido a la aprobación del Plan de Participación Ciudadana durante la elaboración y evaluación de estudios ambientales, indica que el “Plan de Participación Ciudadana se presenta a la DGAAE conjuntamente con los Términos de Referencia del Estudio Ambiental para su evaluación y de ser el caso, su aprobación. Dentro de los quince (15) días calendario de su presentación, la DGAAE se pronunciará respecto al Plan de Participación Ciudadana”. Esta obligación se extiende a los estudios de impacto ambiental detallado y semidetallado.

El Artículo 116º del Decreto Supremo N°038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, modificado por Decreto Supremo N°003-2011-MINAM, exige que la autoridad en áreas protegidas, el SERNANP, emita una opinión sobre los Términos de Referencia del estudio ambiental en caso que el área de influencia de un proyecto comprometa áreas naturales protegidas o sus zonas de amortiguamiento.

2.1.9 Estatus sobre la evaluación de impacto ambiental en ductos

Kowaljow y Rostagno (2008), indican “que el mayor impacto ambiental originado por el tendido de un gasoducto se produce durante su instalación, debido a la remoción de grandes cantidades de suelo superficial y vegetación y al intenso tránsito de maquinaria pesada. Una medida correctiva que suele implementarse al finalizar estas obras, y que tiene como objetivo disminuir el impacto ambiental, es depositar al material vegetal y el suelo removido sobre la zona disturbada. En

general, la disminución en el establecimiento y el crecimiento de la vegetación se atribuye a cambios asociados con la compactación del suelo, incluyendo bajas tasas de infiltración, disminución en el flujo de nutrientes e incrementos en la resistencia de suelo a la penetración de las raíces” (p. 52).

“La deposición del suelo y del material vegetal removido sobre el área desmontada, sin controlar las características de los horizontes subsuperficiales llevados a la superficie, no necesariamente resulta una técnica que disminuya considerablemente el impacto del desmonte y aumente rápidamente la calidad del suelo. (...), el establecimiento y desarrollo de la vegetación sobre las fajas desmontadas estarían relacionados a la intensidad del disturbio y probablemente a la disponibilidad de propágulos de especies vegetales con la capacidad de instalarse en suelos compactados” (Kowaljow y Rostagno, 2008, p. 61).

Goodland (2005), indica que muchos de los impactos ocasionados por la construcción y operación de oleoductos y gasoductos son bien conocidos, aunque a menudo inadecuadamente mitigados. Enfatiza que la evaluación de impactos ambientales tiene un enorme rol para minimizar los impactos de los ductos. Los impactos más serios de los ductos sobre las personas y el medio ambiente se originan por una inadecuada evaluación o una falla en la implementación de las recomendaciones producto de la evaluación (p.6).

Aunque los impactos de los oleoductos son mayores que los de los gasoductos, el proceso de evaluación de impacto ambiental de ambas estructuras, apenas son diferentes. Por otro lado, la evaluación de impactos sociales y ambientales tiene un rol importante en la selección de alternativas de localización de un gasoducto (Goodland, 2005, p. 3).

La literatura muestra que la selección de la ruta es la primera y más efectiva medida de prevenir los impactos de los ductos, por ello dicho tema debe ser el

centro del estudio ambiental. El segundo paso es la evaluación del sitio de llegada o final del gasoducto. Entre los dos puntos, inicial y final, hay flexibilidad en la ruta para evitar áreas sensitivas (Goodland, 2005, p. 6-7).

Actualmente, la evaluación ambiental de los impactos de los ductos sobre minorías étnicas vulnerables, biodiversidad, unidades de conservación y riesgos de derrames es una práctica estándar en los proyectos. Se recomienda que la evaluación de impactos acumulativos sea una práctica habitual en todos los proyectos de ductos (Goodland, 2005, p. 5, p. 13).

Referente al Proyecto Camisea, Goodland (2005), señala que la perforación dirigida fue una oportunidad perdida. Si se hubiera aplicado esa medida se podría haber reducido severos impactos sobre minorías étnicas vulnerables y sus áreas protegidas (p. 6).

2.1.10 El caso del Proyecto de Ampliación Loop Selva

El consorcio Transportadora del gas del Perú (TGP) planteó el proyecto denominado “Loop Selva” que comprendía la construcción de dos nuevas líneas de transporte: una de GN de 32” (gasoducto) y la otra de LGN de 24” (poliducto). Cada línea tendría aproximadamente 140 km de longitud, ambas se iniciarían en la Planta de Gas en Malvinas y correrían en paralelo hasta conectarse con el STD actual, en Kepashiato (Cusco). En la Figura 2.1 se observa la ubicación geográfica del Proyecto de Ampliación Loop Selva.

Figura 2.1 Ubicación del Proyecto Loop Selva

Fuente: Adaptado de Anexo 2.1B Plano de Ubicación del Loop Selva (EIA-sd del Proyecto de Ampliación Loop Selva)

El Proyecto permitiría satisfacer la demanda creciente del mercado de gas natural, especialmente de los nuevos proyectos petroquímicos; así como del sector eléctrico, cuyos costos de generación se estarían incrementado al no existir suficiente capacidad de transporte de GN en el STD del Proyecto Camisea. Con la construcción del Loop Selva, se incrementaría la capacidad de transporte de GN a 1,600 MMPCD (millones de pies cúbicos día) y de LGN, a 200,000 BPD (barriles por día).

TGP realizó un análisis de alternativas y decidió por una que denominó Traza “Urubamba con túnel”. Esta alternativa seguiría la margen derecha del río Urubamba, cruzando este curso antes del río Ticumpinía; luego atravesaría las zonas de amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga y del Santuario Nacional Megantoni, así como el propio SNM (mediante un túnel de aproximadamente 4 kilómetros). El túnel evitaría que en la superficie se presente alguna perturbación visual, ecológica o social.

El 19 de junio del 2009, TGP solicitó a la DGAAE que tramite ante el SERNANP la compatibilidad del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva (Loop Selva), con relación a las ANPE y áreas de amortiguamiento involucradas. Con esta acción puede decirse que se inició todo el proceso, puesto que en aplicación del Artículo 116° del Decreto Supremo N°038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, modificado por Decreto Supremo N°003-2011-MINAM, correspondía al SERNANP emitir una opinión previa referente a si el Proyecto Loop Selva era compatible con las ANPE y áreas de amortiguamiento presentes en el área de influencia del mencionado Proyecto.

El 30 de julio del 2009, TGP presentó ante la DGAAE la Memoria Descriptiva del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva (Loop Selva).

El 17 de setiembre del 2009, el SERNANP remitió a la DGAAE el Oficio N°574-2009-SERNANP-DGANP, otorgando la opinión favorable o compatibilidad, la cual fue ratificada el 24 de febrero del 2010, mediante el Oficio N° 214-2010-SERNANP-DGANP, que señalaba que la compatibilidad otorgada comprendía el Santuario Nacional Megantoni, su Zona de Amortiguamiento y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga.

El 16 de octubre del 2009, TGP presentó el Plan de Participación Ciudadana y los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto Loop Selva.

El 2 de noviembre del 2009, la DGAAE mediante Oficio N°3135-2009-MEM/AEE solicita a SERNANP opinión sobre los Términos de Referencia del EIA-sd del Proyecto en atención.

El 29 de enero del 2010, mediante Oficio N° 281-2010-MEM/AEE, la DGAAE (Informe N° 0012-2010D-MEM-AAE/CIM) aprueba el Plan de Participación Ciudadana del EIA-sd del Proyecto Loop Selva.

El 2 de marzo del 2010, mediante Oficio N°233-2010-SERNANP-DGANP (Informe N° 087-2010-SERNANP-OGANP), el SERNANP remite aportes y sugerencias a los Términos de Referencia.

El 5 de marzo del 2010, TGP presentó a la DGAAE, el “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto de Ampliación del Sistema de

Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva”.

El 4 de abril del 2010, el SERNANP remitió el Oficio N° 346-2010-SERNANP-DGANP (Informe N° 128-201D-SERNANP-DGANP), en el cual señalaba que debería reformularse el EIA-sd.

El 14 de julio del 2010, el SERNANP remite el Oficio N°766-2010-SERNANP-DGANP del 14 de julio del 2010, adjuntando el informe N°309-2010-SERNANP-DGANP, mediante el cual ratifica lo señalado en el informe anterior (Informe N° 128-201D-SERNANP-DGANP).

El 5 de agosto del 2010, el SERNANP remitió el oficio N°829-2010-SERNANP-DGANP, adjuntando el informe N°361-2010-SERNANP-DGANP, mediante el cual no emitía opinión técnica favorable al EIA-sd presentado.

Mediante Informes el N°0032-2010-MEM-AAE/CIM del 11 de marzo, N°0041-2010-MEM-AAE/CIM del 18 de marzo, N°0055-2010-MEM-AAE/CIM y N°152-2010-MEM-AAE-NAE/KPV, ambos del 22 de abril de 2010; e informe N°0083-2010-MEM-AAE/CIM del 16 de julio de 2010, la DGAAE evaluó el proyecto presentado, concluyendo por su observación.

La DGAAE, mediante el Informe Técnico N°106-2010-MEM-AAE/CIM del 11 de agosto del 2010, concluyó que TGP no había levantado las observaciones formuladas al EIA-sd, puesto que subsistían observaciones de fondo; y mediante el informe N°259-2010-MEM-AAE-NAE/KPV (11 de agosto del 2010) sustentó que no se incorporaron los aportes a los Términos de Referencia del EIA-sd, no se contó con la opinión favorable del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), no se cumplió con subsanar las

observaciones en el plazo establecido para el procedimiento administrativo y no se concluyó con el proceso de participación ciudadana.

El 12 de agosto del 2010, mediante la Resolución Directoral N°283-2010-MEM/AE, la DGAAE desaprobó el EIA-sd del Proyecto Loop Selva. TGP decidió no continuar con el Proyecto, e informó que optaría por otra alternativa que no incluya el cruce del SNM. Así, el 12 de abril del 2011, solicitó la aprobación del “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva-Loop Sur”, el cual fue aprobado por la DGAAE, mediante la Resolución Directoral N°212-2011-MEM/AE del 21 de julio del 2011.

Dado que el SNM tiene carácter de intangible hubo fuerte oposición del ambientalismo y la sociedad civil. La oposición a la construcción del ducto se había hecho manifiesta incluso mucho antes de presentarse el estudio ambiental, así, Dávila y Gamboa (2010), anotaban textualmente lo siguiente:

Actualmente el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) ha autorizado el ingreso de consultores de TGP al Santuario Nacional de Megantoni para realizar estudios de biodiversidad y medio ambiente. Dichos consultores son principalmente personas especializadas en estudios topográficos y no se tiene claro cuáles son las reales intenciones de que una empresa petrolera especializada en el transporte de hidrocarburos realice estudios de biodiversidad. Los pobladores locales e instituciones de la zona han informado sobre la supuesta intención de TGP de construir un ducto por debajo del Megantoni. A pesar que dicha información no ha sido corroborada oficialmente, se debe tener en claro la imposibilidad que establece el marco legal sobre la realización de actividades en Áreas Naturales Protegidas de Uso Indirecto, como el Santuario de Megantoni, que implique una modificación del ambiente natural. El Área Natural Protegida debe ser entendida integralmente

como una proyección del suelo hacia el subsuelo y la superficie. De realizarse un ducto por debajo de Megantoni, mostraría la intención de un Estado por no respetar las “no go zones” (Dávila y Gamboa, 2010, 21).

El Ministro del Ambiente (periodo 16-05-2008 a 28-07-2011) había mostrado cierta anuencia al ducto. Aquí un extracto de sus declaraciones:

Explicó que “en la vía del ducto de gas hacia el sur está el Santuario Nacional de Megantoni, el cual no puede ser intervenido. La solución que se ha encontrado para que el ducto no pase por el santuario, es que este pasaría por debajo de la tierra sin afectar el área en absoluto, a través de un túnel que todavía está en discusión su dimensión”. Indicó que el estudio de impacto ambiental ya fue presentado por la empresa, el cual ha sido revisado por el SERNANP y ha recibido diversas observaciones, “las cuales deben ser mejoradas y levantadas por la empresa” (Brack, 2010).

Recalcó que “el material que se extraerá del túnel va a estar fuera del santuario y se tendrán que respetar todas las leyes ambientales”. Manifestó que la empresa destinada a ejecutar el proyecto deberá pagar un servicio del uso del espacio, dinero que irá destinado al santuario, mientras que los residuos de la construcción quedarán fuera del área protegida, recalcó. Aclaró que no es posible rodear el santuario porque ello significaría intervenir otras áreas con bosques, las cuales también son zonas protegidas” (Brack, 2010).

Dávila y Gamboa (2010), señalaron que “en toda la operación de Camisea, el BID tenía una gran responsabilidad. La posible afectación al Santuario significa un contrasentido hasta para el propio Banco, que otorgó un préstamo para fortalecer la gestión de las áreas naturales protegidas en la zona de Camisea” (p. 40).

2.1.11 Acerca de las normas y guías del Sector Hidrocarburos

El Artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, indica que el Ministerio de Energía y Minas es el encargado de proponer, elaborar, aprobar y aplicar la política del sector, así como dictar las demás normas pertinentes. Por otra parte, los temas ambientales se rigen mediante el Decreto Supremo N° 015-2006-EM, publicado el 15 de marzo de 2006, Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos (modificado por el Decreto Supremo N° 065-2006-EM).

El Artículo 154° del Decreto Supremo N° 081-2007-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, señala que la protección del ambiente en materia de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, se rige por la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM, el Decreto Supremo N° 056-97-PCM y, sus normas modificatorias, complementarias, conexas y demás disposiciones que resulten pertinentes. El Operador podrá aplicar, además de dichas normas y disposiciones nacionales, otras más exigentes aceptadas por la industria de Hidrocarburos para circunstancias similares. El Operador deberá evitar en lo posible se vean afectadas las comunidades nativas y campesinas, para ello se incluirán en los Estudios de Impacto Ambiental respectivos, las medidas necesarias para prevenir, minimizar o eliminar los impactos negativos sociales, culturales, económicos y de salud.

Sobre la base de dicho marco, las primeras guías oficiales fueron publicadas por el Ministerio de Energía y Minas, a partir del año 1995. El Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (Decreto Supremo N° 015-2006-EM) incluye también lineamientos oficiales para desarrollar los

estudios de impacto ambiental. Otro grupo de normas que incluyen indirectamente directivas para la elaboración de los estudios de impacto ambiental son las normas sobre participación ciudadana como el caso del Decreto Supremo N° 012-2008-EM, Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos.

A continuación un listado de las guías y normas técnicas que rigen específicamente la evaluación de impacto ambiental en el sector hidrocarburos.

- Guía para el Manejo de Oleoductos, aprobada mediante Resolución Directoral N° 024-96-EM/DGAA, 09-10-96.
- Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para las actividades de Hidrocarburos aprobada mediante Resolución Directoral N° 012-95-EM/DGAA.
- Resolución Directoral N°014-95-EM/DGAA (31-03-95) aprueban la publicación de las guías para la elaboración de los estudios de impacto ambiental (EIA) y para la elaboración de los programas de manejo y adecuación ambiental (PAMA) en el subsector Hidrocarburos.
- Decreto Supremo N° 015-2006-EM, Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, publicado el 15 de marzo de 2006 (modificado por el D.S. N° 065-2006-EM).
- Decreto Supremo N°012-2008-EM Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, publicado el 20 de febrero de 2008.
- Resolución Ministerial N°751-2008-MEM/DM Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos, publicada el 16 de diciembre de 2008.
- Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo, publicada el 7 de setiembre del 2011.

2.1.12 Derecho a la consulta de la población nativa

Existen normas que protegen a las comunidades nativas tanto a su territorio como a su salud, muchas de las cuales no se cumplen. Por ello “varias organizaciones indígenas han exigido al Estado la exclusión de las concesiones hidrocarburíferas que se han superpuesto a sus territorios. Los casos que han adquirido mayor trascendencia han sido los de las organizaciones Achuar ATI y ORACH, de la selva norte del país, que han tenido que enfrentarse a situaciones adversas a nivel institucional a raíz de la división organizativa interna, promovida por la empresa petrolera OXY, beneficiada con el Lote 64, para facilitar así las condiciones de su ingreso y ejecución de sus operaciones” (Huertas, 2005, p. 142).

Anota Yañez (2005), que las comunidades nativas tienen el derecho a un desarrollo colectivo el cual comprende el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a alcanzar la soberanía cultural y la alimentación. “También implica la consecución de otros derechos colectivos que tienen los pueblos, como son el derecho a conocer los impactos y los riesgos de los nuevos proyectos que se quieren imponer; implica el derecho a decidir, y el derecho a resistir. Ejemplos de este tipo de proyectos, son los mineros, petroleros o la firma de tratados de libre comercio. Y por supuesto, el derecho al desarrollo tiene mucho que ver con el derecho a una justicia social y ambiental y reclamar la deuda histórica, ecológica y social que los países del Norte tienen con el Sur” (p. 239).

Spelucín y Giraldo (2007), presentan un estudio realizado acerca de la percepción de la población nativa del río Camisea en cuanto a su salud (a causa del proyecto Camisea). Los resultados indican que el Estado no ha cumplido con las obligaciones de respetar la intangibilidad de la reserva nativa Kugapakori Nahua; asimismo, [el Estado] no consultó a las comunidades para conseguir su

consentimiento libre e informado con respecto a la explotación de hidrocarburos en su territorio. El Estado se ha limitado a desarrollar acciones aisladas sectoriales con restricciones presupuestales y a implementar audiencias expositivas en las que las poblaciones nativas no tuvieron ningún poder de decisión.

Los nativos señalan que las audiencias [de los estudios de impacto ambiental] son una pantomima y que solamente se realiza para decir que se ha cumplido. Plantean que la audiencia es para que la gente reciba información sobre el proyecto y pueda decir si consiente o no. En la audiencia la población consultada no tiene derecho a veto entonces “si es así para que se le consulta”, indica el autor. Anotan, asimismo, a modo de ejemplo, que los estudios de impacto ambiental del lote 88 conformaron siete tomos redactados con palabras técnicas – de difícil comprensión - para la población nativa. La defensoría del pueblo anota que hubo un plazo corto para atender las observaciones (Spelucín y Giraldo, 2007).

Alayza (2007), trata el caso de la actividad de hidrocarburos y anota que existe un limitado reconocimiento a los derechos de participación y consulta de los pueblos indígenas. Menciona que existe un retroceso en la legislación pues el término consulta previa se ha reemplazado por el de taller informativo que no tiene la misma significación. Asimismo, anota que si bien hay un reconocimiento de la imprescriptibilidad de las tierras y territorios de las comunidades campesinas y nativas no se cumple pues el estado tiene soberanía sobre el manejo de los recursos naturales. Lo señalado se evidencia pues el Estado ha entregado derechos de exploración, explotación y uso de recursos naturales en tierras de comunidades campesinas y nativas sin haber llevado a efecto procesos de consulta.

La consulta es un derecho colectivo de los pueblos indígenas que les permite la participación activa antes de la aprobación de una medida legislativa o

administrativa y antes de la autorización de proyectos de desarrollo de gran envergadura. Debe diferenciarse el derecho a la consulta de los derechos a la participación, información y consentimiento en la legislación nacional (Sevillano, 2010, p.13, 14).

La Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocidos en el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo, publicada el 7 de setiembre del 2011, incorpora el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, según los términos del Convenio en referencia. Es un avance importante en el afianzamiento del respeto del Estado de Derecho y en el cumplimiento de obligaciones internacionales libremente asumidas por nuestro país. Fue impulsada para prevenir diversos conflictos socioambientales.

En relación a la actividad económica, un aspecto central de la Ley es la determinación de las medidas administrativas o legislativas que deben ser materia de consulta. La Ley no fija, como tampoco lo hace el Convenio 169, criterios objetivos para la identificación de tales medidas, salvo la referencia a la necesaria atención directa que deben tener los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Es importante que el reglamento de la Ley precise cuáles son las medidas objeto de consulta previa y no dejar esta cuestión tan esencial abierta totalmente a las decisiones discrecionales de los funcionarios responsables de diversos procedimientos administrativos.

2.1.13 Conocimiento de la evaluación ambiental por los nativos

El Ministerio de Energía y Minas y PERUPETRO (empresa estatal que promociona, negocia, suscribe y supervisa contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú) realizan presentaciones informativas sobre las normas de protección ambiental.

En general, la población nativa no ha recibido instrucción sobre los mecanismos legales a que tiene acceso para defender su medio ambiente y su integridad. Para atender esta deficiencia, el Ministerio de Energía y Minas realiza pasantías a favor de nativos, relacionadas con la gestión ambiental, en las que se les explica las normas de protección ambiental para la actividad en hidrocarburos y las normas de participación ciudadana.

Por otro lado, la población nativa no tiene acceso a las normas legales o en el mejor caso su acceso es dificultoso. Igualmente, la población nativa no tiene el hábito de leer normas legales. Existe una alta tasa de analfabetismo, que afecta principalmente a la población femenina.

Referente a la consulta y participación ciudadana, los estudios de impacto ambiental son presentados ante la comunidad en talleres como parte del proceso de consulta ciudadana. No hay presencia real del Estado con oficinas descentralizadas en el área de influencia de los proyectos de explotación petrolera. El Estado no tiene una política de asesoramiento y acompañamiento in situ. La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas hace el seguimiento de todo el proceso desde su oficina central en Lima, al igual que las Direcciones Regionales desde sus sedes.

Se puede decir que la reciente reglamentación de participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental para la actividad en hidrocarburos (D.S. 012-EM 2008) pretende superar algunas deficiencias en la EIA, e incorpora la exigencia de la presentación de los Términos de Referencia de los estudios y la formulación de un plan de participación ciudadana para la fase de realización del estudio.

Las organizaciones no gubernamentales y comunidades nativas han asumido una actitud de vigilancia y crítica frente a las actividades petroleras. Son referentes políticos comunes, para la negociación con la empresa petrolera.

2.2 Hallazgos del Marco Teórico

En resumen notamos que el Proyecto de Ampliación Loop Selva, que consideraba actividades en el Santuario Nacional Megantoni tuvo una fuerte oposición del ambientalismo. También se infiere que hay observación sobre el nivel técnico de los funcionarios que revisan los estudios ambientales; asimismo hay observaciones a la calidad de los estudios de impacto ambiental. Es posible que las guías y normas del Ministerio no estén realmente orientando el proceso de la evaluación de impacto ambiental y la elaboración del estudio de impacto ambiental.

Para el caso peruano, un jefe de proyecto, un inversionista en la industria de hidrocarburos o especialista en gestión ambiental deberá considerar con especial énfasis aspectos que se anotan en las secciones que siguen.

2.2.1 Relacionado con el rol del Estado

La población en general desconfía de las empresas inversionistas y del propio Estado. Los antecedentes como los casos Pacaya Samiria, Tambogrande, Tambopata, Camisea estarían generando tal percepción, acerca de que el Estado, sus funcionarios públicos, favorecen la inversión privada sin tomar en consideración los derechos de los pueblos, especialmente, de las comunidades nativas.

2.2.2 Relacionado con la legislación

Una de las dificultades sería la discrecionalidad de los funcionarios públicos en la aplicación de las normas en general, y en particular en la industria de hidrocarburos. Una misma normativa puede ser aplicada en forma diferente por otro funcionario. Incluso, para ciertos proyectos se conjetura alguna injerencia política en la aplicación de los procedimientos. El accionar del Estado en el caso Camisea genera una preocupación en la población.

2.2.3 Relacionado con la temática ambiental

Muchas concesiones petroleras están delimitadas sobre áreas naturales protegidas o parte de ellas. En este caso, la gestión para conseguir la aprobación del estudio de impacto ambiental es una tarea muy dificultosa. Lo apropiado es no considerar una concesión petrolera dentro de un área natural protegida, sin embargo muchas de las concesiones petroleras en el país tienen parte de un área natural protegida en el área de concesión. Si un inversionista no toma cuidado sobre este detalle el costo de su inversión puede no estar apropiadamente calculado. Los tiempos de aprobación de la licencia ambiental pueden tornarse mucho más extensos y puede desaprobarse el estudio ambiental sino tiene el estándar aceptable.

2.2.4 Relacionado con las comunidades nativas

En el país se discute si las comunidades nativas tienen derecho a veto en el caso que las concesiones petroleras se sobrepongan con sus territorios. Se tienen varios casos en los que la empresa petrolera no ha podido cumplir con sus compromisos de exploración pues las comunidades nativas se han opuesto al ingreso de la petrolera a las tierras comunales. De la revisión de la literatura se anota la existencia de conflictos sobre el particular, incluso se estaría ante

procesos mayores de búsquedas de reconocimientos y derechos de las comunidades por sus territorios.

2.2.5 Relacionado con el estudio de impacto ambiental

Habría imprecisiones sobre la evaluación de impacto ambiental y sobre el propio estudio de impacto ambiental que ocasionarían trámites dilatados para obtener la licencia ambiental.

CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Paradigma de investigación

La presente investigación se enmarca en la gestión de la industria de los hidrocarburos, y específicamente, se circunscribe en el campo de la gestión ambiental. La investigación ha sido realizada siguiendo el paradigma cualitativo, diferenciándose plenamente de otros paradigmas, como el cuantitativo y el sociocrítico.

En el paradigma cuantitativo los problemas de investigación surgen a partir de teorías o postulados existentes. Desde la perspectiva sociocrítica, los problemas de investigación parten de situaciones específicas y se tiene por objetivo transformar la realidad para mejorar la calidad de vida de los grupos o individuos implicados en ella. En el paradigma cualitativo, los grupos sociales son los originarios del problema que hay que investigar.

Dado que el campo aplicado de la presente investigación se encuentra en la gestión ambiental de la industria de hidrocarburos, y se entiende la gestión ambiental como la actividad de coordinación tanto de la toma de decisiones como de la ejecución de acciones respecto a la resolución de los problemas ambientales, los cuales se asocian a salud y bienestar de la población, el campo disciplinario de la presente investigación se encuentra en lo social (no en las ciencias naturales). Los problemas ambientales están directamente vinculados a los modos como la sociedad se organiza para atender la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades básicas.

De acuerdo con Schuster (2002), las ciencias sociales son «fundamentalmente interpretativas. Esto quiere decir que las teorías sociales no solo deben vérselas con datos que interpretar sino que esos datos, que constituyen su base empírica, ya están articulados significativamente por el conocimiento de sentido común. Este peculiar enfoque hermenéutico es el que hace que las ciencias sociales se

caractericen por ser “interpretaciones de interpretaciones”. Sus enunciados básicos son de un tipo distinto de los de las ciencias naturales, dado que la base empírica contra la cual se contrastan las teorías sociales está ya constituida por significados» (p.14).

“Las ciencias sociales están interesadas tanto en explicar cómo comprender el mundo social. Esto es, están interesadas en por qué ocurren los fenómenos histórico-sociales y cuáles son las condiciones que los hacen posibles. También intentan formular algún tipo de generalizaciones que puedan ser útiles para ser aplicadas a otras situaciones. Hoy se acepta que explicación y comprensión, en lugar de ser dos operaciones opuestas correspondientes a dos tipos de ciencias distintas, son pasos necesarios en la tarea de dar cuenta del mundo humano” (Schuster, 2002, p. 12).

Sobre la base de lo señalado por Schuster (2002) se puede anotar que no tendríamos paradigmas en el sentido de inconmensurabilidad, sino que tales paradigmas sería mejor tratarlos como estrategias de investigación antes que como cuerpos teóricos incomunicados. En este contexto Tovar (2008), alude a las siguientes estrategias metodológicas: investigación cuantitativa o cualitativa; y formas de investigación: diagnóstico, sistematización, evaluación, estudios de caso, investigación documental, análisis de contenido, principalmente (p. 23-64).

3.2 Corriente filosófica o enfoque

Vieytes (2009), anota que “el primer obstáculo que encuentra la pretensión de elaborar diseños de investigación cualitativa, flexibles pero a la vez rigurosos, es la diversidad de modos de entender el estatus epistemológico de la investigación cualitativa, que se reflejan en el desinterés, dificultades o resistencias para

fundamentar ontológica, epistemológica, teórica, metodológica y técnicamente sus acciones” (p. 47).

La investigación cualitativa “es diversificada porque conviven dentro del mismo paradigma tradiciones filosóficas, como lo son la fenomenología y la hermenéutica; campos disciplinares como la sociología cualitativa, la microsociología, la antropología, las investigaciones de negocios, de mercado o los estudios institucionales, organizacionales y culturales; teoría antropológicas o sociológicas como el interaccionismo simbólico, la teoría crítica y la teoría de la acción y estrategias metodológicas o técnicas como el método biográfico, el estudio de casos, el grupo de discusión, el análisis de contenido, el análisis del discurso y la teoría fundamentada” (Vieytes, 2009, p. 47).

De acuerdo con Vieytes (2009), en ningún otro momento histórico, “el investigador cualitativo ha tenido tantos paradigmas, métodos, técnicas e instrumentos o estrategias de análisis ante lo que tener que elegir” (p. 52).

Para la presente investigación se ha optado por el enfoque de estudio de caso: exploración profunda y pormenorizada de un fenómeno contemporáneo en su contexto real de existencia, complementado con el enfoque hermenéutico: el entendimiento de textos orales y escritos.

3.3 Tipo o grado de abstracción de la investigación

Por naturaleza, la investigación cualitativa no pretende alguna generalización o búsqueda de algún principio teórico con cierto nivel de abstracción, que permita su aplicación a múltiples fenómenos semejantes, como pretende el paradigma cuantitativo.

La presente investigación se asocia a un caso: la desaprobación de un estudio de impacto ambiental semidetallado de un proyecto de ampliación del actual STD en la zona del Santuario Nacional Megantoni – Camisea, cuyo proceso cumplió con los lineamientos y las guías oficiales de la autoridad ambiental competente. Sin mayor pretensión de abstracción lo que el presente estudio pretendió fue la revisión del caso. Las lecciones aprendidas contribuirán a la gestión ambiental de la industria de hidrocarburos en situaciones similares.

En la línea de pensamiento de Bunge (2006), podríamos anotar que la gestión ambiental estaría inmersa en las tecnologías sociales junto con las tecnologías sociológicas y las económicas; específicamente, corresponde a las tecnologías sociales, económico-administrativas (p. 191).

La presente investigación propuso que la gestión ambiental requiere un conocimiento teórico, representacional, para la diagnosis; y sobre todo un conocimiento operacional para lograr los propósitos de la acción deseada en cuanto a la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible. Quintanilla (2005), indica que el conocimiento representacional es el conocer, el saber algo acerca de algo. En cambio el conocimiento operacional, no corresponde al conocimiento de las cosas, sino a las acciones, es decir a cómo hay que actuar. El mismo autor señala que el conocimiento tácito es el que posee la persona y que no está codificado en reglas o normas; a diferencia del conocimiento explícito que puede ser comunicado (p. 98-99). Sobre este marco, la presente investigación se orientó principalmente al conocimiento operacional.

Por otro lado, la presente investigación no pretendió una abstracción teórica, por lo mismo puede tipificársela como una investigación aplicada por su “interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos”. La investigación aplicada “busca el conocer para hacer, para actuar (modificar, mantener, reformar o cambiar algún aspecto de la realidad social). Se preocupa

por la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de teorías. Es el tipo de investigación que realiza de ordinario el trabajador o promotor social; en general, comprende todo lo concerniente al ámbito de las tecnologías sociales que tienen como finalidad producir cambios inducidos y / o planificados con el objeto de resolver problemas o de actuar sobre algún aspecto de la realidad social” (Ander-Egg, 1995, p. 68).

3.4 Diseño de investigación y muestra

El diseño de investigación elegido para el estudio fue la evaluación cualitativa. No se buscó generalizar los resultados por ello la muestra no fue probabilística. Esta investigación tuvo en cuenta que en la estrategia cualitativa, el tamaño de muestra no se fija *a priori* sino que se establece un tipo de unidad de análisis y a veces se perfila un número relativamente aproximado de casos, pero la muestra final se conoce cuando las unidades que van adicionándose no aportan información relevante (saturación de categorías).

En este estudio, para componer la muestra se ha buscado casos o unidades de análisis que se encuentren en el contexto o ambiente del estudio. El número final resultó de la saturación de categorías, naturaleza del fenómeno, entendimiento del fenómeno, capacidad de recolección y análisis. La muestra se determinó durante el estudio después de la inmersión inicial.

3.5 Técnicas e instrumentos

Para lograr los objetivos de la investigación se empleó la técnica propia del estudio de caso. Se usó una guía de análisis para el caso de la evaluación de la política de difusión, promoción, fomento, capacitación y seguimiento de la

evaluación de impacto ambiental de los proyectos de construcción de ductos para transporte de gas natural, con relación al área de influencia del Proyecto de Ampliación Loop Selva.

Los estudios de caso constituyen un tipo de diseño de investigación que permite examinar a profundidad y con gran nivel de detalle algunos pocos objetos de investigación. Diversos autores coinciden en señalar que la ventaja principal de este método radica en su relativa simplicidad y en la economía que supone, ya que puede ser realizado por un investigador individual o por un grupo pequeño de profesionales, y no requiere de técnicas masivas de recolección, como encuestas o entrevistas en un número representativo de informantes más allá de los que conforman los casos seleccionados. Otra ventaja es que permite conocer los aspectos centrales del tema que se estudia para orientar eficazmente una búsqueda posterior más representativa.

Su limitación está dada en la casi absoluta imposibilidad de generalizar o extender al universo los hallazgos obtenidos. Por ello, este tipo de estudios es pertinente cuando se trata de realizar indagaciones exploratorias, siendo perfectamente adecuados para las fases iniciales de una investigación sobre temas complejos, para formular hipótesis de trabajo o para reconocer cuales son las principales variables involucradas en una situación. Sin embargo, también puede ser de mucha utilidad para investigación de tipo descriptivo o explicativo, si se desarrolla un marco teórico de calidad que permita analizar e interpretar los datos recolectados en diálogo con otros estudios sobre el tema seleccionado.

3.6 Unidad de análisis y trabajo de campo

3.6.1 Unidad de análisis

En una evaluación cualitativa las unidades de análisis son los casos, documentos, participantes, personas, organizaciones, eventos, animales, hechos, programas, proyectos, grupos de beneficiarios, grupos de actores, grupos de funcionarios o especialistas, etcétera. Las unidades de análisis constituyen el objeto de estudio.

En la presente investigación se empleó 12 unidades de análisis, a saber: tres guías de evaluación de impacto ambiental, opiniones de diferentes miembros del ambientalismo y el caso de evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación del gasoducto Camisea (Loop Selva) y su respectivo estudio de impacto ambiental e informes de observaciones.

Las fuentes de información fueron las personas y documentos que proporcionaron datos sobre el objeto de estudio. En este estudio fueron las propias normas y guías técnicas, así como el estudio de impacto ambiental y los documentos específicos, informes, oficios o resoluciones en los que se expresan las opiniones sobre el caso estudiado. Como fuente de información adicional se incluyó las políticas e instrumentos de difusión, promoción, fomento, capacitación y asesoramiento aplicados por la autoridad competente en relación con la evaluación del EIA-sd del Proyecto de Ampliación Loop Selva.

Las tablas siguientes 3.1, 3.2 y 3.3 muestran en resumen la relación de coherencia entre los objetivos del estudio, las unidades de análisis, las fuentes de información, las técnicas de investigación y los instrumentos de recolección de información.

Tabla 3.1 Consistencia entre pregunta general, objetivos e hipótesis

Pregunta general	Objetivo general	Objetivos específicos	Hipótesis o preguntas de investigación
<p>¿Cuáles son las motivaciones explícitas y no explícitas que llevaron a la desaprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva (Loop Selva)?</p>	<p>Examinar la existencia de motivaciones explícitas y no explícitas que determinaron la desaprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva</p>	<p><u>Objetivo específico 1:</u> Evaluar la actualidad de los lineamientos y guías técnicas oficiales de la autoridad competente para la elaboración de estudios de impacto ambiental de proyectos de gasoductos en zonas sensibles como el caso de la Santuario Nacional Megantoni</p>	<p>¿Los lineamientos y guías técnicas oficiales de la autoridad competente para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de proyectos de gasoductos en zonas sensibles, como el caso de la Santuario Nacional Megantoni, tienen actualidad y correspondencia con los desarrollos teóricos recientes?</p>
		<p><u>Objetivo específico 2:</u> Examinar la consistencia del proceso de revisión del EIA-sd por parte de la autoridad competente.</p>	<p>¿El proceso de revisión del EIA-sd del Proyecto Loop Selva fue consistente?</p>
		<p><u>Objetivo específico 3:</u> Distinguir las motivaciones principales que determinaron la desaprobación del EIA-sd del Proyecto Loop Selva</p>	<p>¿Además de los motivos que señalaron las autoridades competentes se presentaron otras motivaciones que llevaron a la desaprobación del EIA-sd del Proyecto Loop Selva?</p>

Tabla 3.2 Consistencia entre hipótesis, variables, indicadores, unidad de análisis y fuentes

Hipótesis o preguntas de investigación	VARIABLES	Indicador	Unidad de análisis	Fuentes
¿Los lineamientos y guías técnicas oficiales de la autoridad competente para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de proyectos de gasoductos en zonas sensibles, como el caso de la Santuario Nacional Megantoni, tienen actualidad y correspondencia con los desarrollos teóricos recientes?	Actualidad de los lineamientos y guías técnicas oficiales de la autoridad competente para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de proyectos de gasoductos en zonas sensibles como el caso de la Santuario Nacional Megantoni	Grado de actualidad de los lineamientos y guías técnicas oficiales de la autoridad competente para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de proyectos de gasoductos en zonas sensibles como el caso de la Santuario Nacional Megantoni	Normas, guías técnicas y estudios de impacto ambiental relacionados con el caso Megantoni	Las propias normas, guías técnicas y estudios de impacto ambiental
¿El proceso de revisión del EIA-sd del Proyecto Loop Selva fue consistente?	Consistencia en los argumentos sostenidos para la desaprobarción del EIA-sd	Grado de consistencia en los argumentos sostenidos para la desaprobarción del EIA-sd	Estudio de Impacto Ambiental	Estudio de Impacto Ambiental, opiniones de expertos
¿Además de los motivos que señalaron las autoridades competentes se presentaron otras motivaciones que llevaron a la desaprobarción del EIA-sd del Proyecto Loop Selva?	Motivaciones que llevaron a la desaprobarción del EIA-sd del Proyecto Loop Selva	Existencia de motivaciones para la desaprobarción del EIA-sd	Informes de observaciones al EIA-sd	Informes de observaciones al EIA-sd, opiniones de expertos

Tabla 3.3 Guía de análisis de contenido

Hipótesis o preguntas de investigación (1)	Técnica de investigación	Instrumento	Guía de Preguntas para el análisis del caso
<p>¿Los lineamientos y guías técnicas oficiales de la autoridad competente para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de proyectos de gasoductos en zonas sensibles, como el caso de la Santuario Nacional Megantoni, tienen actualidad y correspondencia con los desarrollos teóricos recientes?</p>	Estudio de caso	Guía de análisis	<p>¿Cuánta correspondencia existe entre la Guía para elaborar Estudios de Impacto Ambiental del Sub-sector Hidrocarburos (Ministerio de Energía y Minas - Perú) y las observaciones realizadas al EIA del proyecto Loop Selva (Megantoni) por parte de las autoridades competentes?</p>
<p>¿El proceso de revisión del EIA-sd del Proyecto Loop Selva fue consistente?</p>	Estudio de caso	Guía de análisis	<p>¿La categorización del nivel del estudio de impacto ambiental fue coherente con la magnitud del proyecto? ¿El Proyecto Loop Selva estaba formulado en el nivel de factibilidad? ¿Fue coherente la compatibilidad otorgada por el SERNANP? ¿Los Términos de Referencia fueron consistentes? ¿La revisión del EsIA tuvo una argumentación sólida?</p>
<p>¿Además de los motivos que señalaron las autoridades competentes se presentaron otras motivaciones que llevaron a la desaprobación del EIA-sd del Proyecto Loop Selva?</p>	Estudio de caso	Guía de análisis	<p>¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto?</p>

3.6.2 Trabajo de campo

El trabajo de campo consistió en la aplicación de la guías de análisis a los diferentes documentos, guías, normas y lineamientos seleccionados. En el Anexo 1 se muestran las fichas de recolección de información y las fichas de codificación respectivas.

3.6.3 Recopilación de normas

Se revisó los documentos seleccionados para la investigación. Se incluye a continuación una lista de las normas ambientales, guías técnicas e informes técnicos revisados.

a. Normas generales

- Ley N° 28611 - “Ley General del Ambiente”, publicada el 13 de octubre de 2005
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental - Ley N° 27446, publicada el 23 de mayo del 2001.
- Decreto Legislativo N° 1078, que modifica la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado el 27 de junio de 2008
- Decreto Supremo N°019-2009-MINAM Reglamento de la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado 25 de setiembre del 2009
- Ley 26786, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, publicado el 13 de mayo de 1997
- Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparencia, acceso a la Información Pública ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales.

- Ley N°29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado el 7 de setiembre del 2011
- Decreto Supremo N°038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado el 22 de junio del 2001
- Decreto Supremo N°003-2011-MINAM, que modificó el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, publicado el 16 de febrero del 2011

b. Normas del Sector Hidrocarburos en aspectos ambientales

- Decreto Supremo N°003-2000-EM que establece que deberá incluirse un estudio de impacto social, publicado el 28 de enero del 2000
- Decreto Supremo N°015-2006-EM, Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, publicado el 15 de marzo de 2006

c. Normas del Sector Hidrocarburos en aspectos sociales

- Decreto Supremo N°012-2008-EM Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, publicado el 20 de febrero de 2008
- Resolución Ministerial N°751-2008-MEM/DM Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos, publicado el 16 de diciembre de 2008
- Guía de Relaciones Comunitarias, publicada por el Ministerio de Energía y Minas, el año 2001

3.6.4 Recopilación de guías técnicas

- Guías para la elaboración de los estudios de impacto ambiental (EIA) y para la elaboración de los programas de manejo y adecuación ambiental (PAMA) en el subsector Hidrocarburos, aprobada mediante Resolución Directoral N° 014-95-EM/DGAA (31-03-95)
- Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para las actividades de Hidrocarburos aprobada mediante Resolución Directoral N° 012-95-EM/DGAA
- Guía para el manejo de Oleoductos, aprobada mediante Resolución Directoral N° 024-96-EM/DGAA (09-10-96)

3.6.5 Recopilación de estudios e informes de observaciones al EIA-sd

- Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva.
- Informe N°0106-2010-MEM-AAE-/CIM. Evaluación del Levantamiento de Observaciones del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural, en el Sector Selva. 11 de agosto del 2010
- Informe N°259-2010-MEM-AAE_NAE/KPV Resultado de la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural, en el Sector Selva. 11 de agosto del 2010
- Resolución Directoral N°283-2010-MEM/AAE (2010) que desapruueba el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural, en el Sector Selva. 12 agosto de 2010

- Informe N° 128-2010-SERNANP-DGANP sobre el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto de ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva. 31 de marzo del 2010.

CAPÍTULO 4
ANÁLISIS CUALITATIVO E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS

4.1 Categorización de los datos y triangulación

La información recopilada fue codificada y categorizada, y ello permitió anotar que las principales preocupaciones de los grupos representativos de la sociedad civil coincidían en que el paisaje, la diversidad biológica y la condición de “hogar de los matsiguengas” eran los argumentos principales para oponerse a la realización del proyecto.

No se tomó en cuenta que un túnel profundo (tal como lo proponía TGP), por tanto, no visible en el exterior, no generaría los problemas señalados sobre afectación del paisaje y alteración de la diversidad biológica en el tramo del SNM. Tampoco, se estaría afectando el potencial ecoturístico, ni la belleza del pongo de Mainique.

Por otro lado, luego de interpretar el material recolectado se puede inferir que habría estado presente la desconfianza de la población del área de influencia, sus organizaciones y organizaciones ambientalistas sobre TGP y sobre la gestión administrativa del proceso. En la presente sección se amplían todas estas inferencias.

4.2 Interpretación de los resultados

4.2.1 Revisión del EIA-sd del Loop Selva

En esta sección se anotan los resultados obtenidos luego de la revisión de la documentación disponible en el portal del MINEM, sobre el proceso de revisión del estudio de impacto ambiental semidetallado del Proyecto de Ampliación Loop Selva.

a. Acerca de la compatibilidad otorgada por el SERNANP

El Artículo 116° del Decreto Supremo N°038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, modificado por Decreto Supremo N°003-2011-MINAM, estableció el procedimiento a seguir, en el caso que las actividades de hidrocarburos o minería se superpongan en todo o en parte sobre una ANPE.

El Artículo 116° señala que la compatibilidad es aquella opinión técnica previa vinculante que se otorga luego de una evaluación mediante la cual se analiza la posibilidad de convergencia (compatibilidad) de una actividad, con respecto a la conservación del ANPE. Esta opinión es previa al otorgamiento de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales o habilitación de infraestructura en las ANPE o en sus Zonas de Amortiguamiento.

Los criterios de evaluación para examinar si procede la compatibilidad, según el DS-N°003-2011-MINAM son: categoría, zonificación, plan maestro y objetivos de creación del ANPE.

En cuanto a la categoría del ANPE se considera la condición más restrictiva, el uso indirecto, casos de los Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y los Santuarios Históricos; que se contrapone con el uso directo del ANPE, como son las Reservas Nacionales, Reservas Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Comunales, Bosques de Protección, Cotos de Caza y Áreas de Conservación Regionales.

La zonificación de un ANPE tiene en cuenta el ordenamiento espacial de las estrategias de conservación y manejo, de acuerdo con las condiciones ambientales, sociales, económicas y culturales del ámbito sobre el cual se pretende desarrollar actividades de conservación y manejo de recursos naturales. Existen 7 tipos de zonas: Silvestre, de Protección Estricta, de Uso

Turístico y Recreativo, Histórico Cultural, de Uso Especial, de Aprovechamiento Directo y de Recuperación.

Con relación al Plan Maestro del ANPE se puede señalar que dicho Plan es el documento de planificación del más alto nivel del área natural protegida, que orienta, entre otros, el desarrollo de las actividades al interior del ANPE.

Referente al objetivo de creación del ANPE, se analiza la importancia de conservación del área natural protegida (belleza escénica, fuentes hidrográficas, monumentos históricos, comunidades nativas, especies endémicas, entre otros).

En cuanto al caso en estudio, el proceso que se siguió se detalla a continuación, sobre la base de los antecedentes del informe N°0106-2010-MEM-AAE/CIM (MINEM, 2010a):

Mediante el escrito N°1896454 del 19 de junio del 2009, TGP solicitó a la DGAAE que coordine con el SERNANP la compatibilidad del proyecto de ampliación del STD con respecto al SNM.

Mediante el Oficio N°1781-2009-MEM/AAE del 30 de junio del 2009, la DGAAE solicitó a TGP la memoria descriptiva del proyecto, con el fin de solicitar la compatibilidad al SERNANP. TGP a través del escrito N°1909233 del 30 de julio del 2009, remitió la memoria descriptiva solicitada.

Mediante el Oficio N°2185-2009-MEM/AAE del 14 de agosto del 2009, la DGAAE solicitó al SERNANP la emisión de la compatibilidad del proyecto teniendo en cuenta la naturaleza jurídica y condiciones naturales del área involucrada.

A través del escrito N°1923380 del 17 de setiembre del 2009, el SERNANP remitió el Oficio N°574-2009-SERNANP-DGANP, otorgando la opinión favorable o compatibilidad entre la actividad (construcción y operación de la ampliación del gasoducto) y la naturaleza jurídica y condiciones naturales del SNM.

Mediante el Oficio N°145-2010-SERNANP-DGANP, el SERNANP señaló que entre el proyecto remitido y la memoria descriptiva del mismo no había correspondencia pues no se mencionó que el proyecto se superponía con las zonas de amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga y del Santuario Nacional Megantoni. En atención a ello, a través del Oficio N° 434-2010-MEM/AAE del 22 de febrero del 2010, la DGAAE remitió la información aclaratoria.

A través del Oficio N° 214-2010-SERNANP-DGANP, del 24 de febrero del 2010, el SERNANP ratificó que la compatibilidad otorgada mediante el Oficio N°574-2009-SERNANP-DGANP comprendía el Santuario Nacional Megantoni, su Zona de Amortiguamiento y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga.

Si el SERNANP otorgó la compatibilidad al Proyecto de Ampliación del STD, Loop Selva, suponía entonces (subjetivamente) que era viable la construcción de un ducto en el Santuario Nacional Megantoni. No tomó en consideración que la construcción de gasoductos implica la excavación de extensas y prolongadas zanjas, en las que se dispone la tubería, con la consecuente modificación del relieve y el paisaje. Si bien, es durante la fase constructiva, en la que se generan los mayores impactos ambientales, en especial sobre el relieve, la cobertura vegetal y uso de la tierra, no pueden descartarse los impactos residuales, que aparecen en la etapa de operación, derivados de la fragmentación y el efecto barrera que ocasiona el derecho de vía (DdV). Esta faja (DdV) está restringida para el crecimiento de árboles, lo cual implica la afectación del ecosistema.

El SNM tiene categoría de intangible. El Decreto Supremo N° 030-2004-AG del 18 de agosto de 2004 establece el “Santuario Nacional Megantoni”. El Artículo 2°, de la mencionada norma, señala que “el establecimiento del “Santuario Nacional Megantoni” tiene como objetivo principal conservar con carácter de

intangibles, los ecosistemas que se desarrollan en las montañas de Megantoni (...). Por otro lado, el Artículo 5°, referente a las restricciones al interior del SNM, anota que “queda prohibido (...), el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento directo de recursos naturales no renovables o la extensión o renovación de la vigencia de los ya existentes”.

Si bien la construcción de un gasoducto no implica el aprovechamiento directo de un recurso no renovable, si implica el uso de un espacio físico o derecho de vía, que es otorgado por el Estado en atención a un contrato de concesión de transporte. Como criterio objetivo, este punto debió haberse evaluado en cuanto a la intangibilidad del SNN y el derecho de vía de los ductos a construirse.

TGP desarrolló el STD de Camisea el cual puso en operación comercial el 20 de agosto de 2004. TGP posee contratos de concesión para el transporte del gas natural y líquidos de gas natural, firmado el 9 de diciembre del 2000. Tales contratos tienen la modalidad BOOT, término conformado por las palabras del inglés built, own, operate & transfer, que significan: construir, ser propietario, prestar el servicio para luego transferir al Estado la propiedad de los bienes de la concesión.

El SERNANP no debió haber otorgado compatibilidad irrestricta. La decisión tomada puede ser considerada subjetiva. Debió haber restringido el área del SNM y su zona de amortiguamiento, considerando los impactos significativos que la construcción de un gasoducto ocasiona y la restricción permanente que significa un derecho de vía (pues no se permite el crecimiento de árboles como medida de seguridad).

Es correcto suponer que las normas deben establecer con claridad el nivel de intangibilidad del área. Al obtener la compatibilidad, TGP optó por elaborar el proyecto de gasoducto. De no haberla obtenido, tal alternativa no se habría

considerado y por tanto este caso no existiría. Lo señalado implicaría que las normas ambientales para desarrollar estudios de impacto ambiental no estarían del todo claras.

b. Acerca del nivel del estudio de impacto ambiental

Un aspecto a considerar en el caso del EIA-sd del Proyecto de Ampliación, Loop Selva, es el nivel del instrumento de gestión ambiental aplicado: un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. Por la magnitud de la problemática, la categoría que correspondía al EsIA era el nivel detallado y no semidetallado. Por la cantidad y contundencia de las observaciones realizadas a EsIA-sd se corrobora que correspondía elaborar un EIA-d. La condición de área natural protegida que tiene el Santuario Nacional Megantoni y la posición antelada del ambientalismo acerca de que no era conveniente intervenir el SNM con un ducto, ameritaba plantear el estudio de impacto ambiental en un nivel de detalle.

Si bien, de acuerdo con el D.S. N° 015-2006-EM, Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, Anexo 6, era suficiente un estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd) dado que se trataba de una ampliación del ducto menor al 40% de la longitud del actual STD Camisea (aproximadamente 714 km), las implicancias ambientales asociadas al SNM exigían un Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d).

En este punto se debe esperar la labor de asesoramiento de la autoridad competente la cual pudo haber revisado este caso particular. No está demás señalar que la autoridad ambiental competente no dispone de alguna matriz de riesgo para calificar si los estudios de impacto ambiental deben ser detallados o semidetallados. Tan solo se recurre al anexo 6 del D.S. N° 015-2006-EM, Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos.

Por otro lado, se anota que la autoridad ambiental no fue consistente al establecer el nivel de categorización del proyecto (categoría II, riesgos moderados) y el nivel del estudio (Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado).

La Ley N° 27446, Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y su reglamento, D.S. 019-2009-MINAN, señalan que los proyectos que ocasionan impactos ambientales significativos corresponden a la Categoría III y deben elaborar un Estudio de Impacto Ambiental Detallado. La exigencia técnica de un gasoducto a través de un túnel profundo, construido sin tocar la superficie del SNM, así como el nivel de sensibilidad ecológica y social del SNM, no podrían ser tratados con profundidad en estudio de impacto ambiental semidetallado.

Es conveniente anotar que si bien la autoridad competente es la que establece el tipo de estudio (EIA-sd o EIA-d), la calificación del proyecto y los Términos de Referencia son propuestos por el titular del proyecto. En este punto se concluye que habría ocurrido una subestimación de la envergadura necesaria del estudio ambiental para el caso del SNM, por parte del titular del proyecto y la empresa consultora que efectuó el estudio. Los criterios fueron subjetivos.

Una recomendación que no se debería perder de vista es la que señala Ross *et al* (2006), quien indica que la elaboración del estudio de impacto ambiental puede mejorarse mediante la aplicación de una buena dosis de sentido común; y la principal recomendación es establecer el alcance del estudio (scoping), determinar los efectos significativos y asegurar la calidad del informe.

c. Acerca del Nivel de Formulación del Proyecto

Otro aspecto que no quedó claro en el caso estudiado es el nivel de formulación del Proyecto de Ampliación, Loop Selva. Si la norma establece que los estudios de impacto se presentan en el nivel de factibilidad, ello anula la discusión de

alternativas. La selección de alternativas debe ser un proceso anterior (estudios de pre-factibilidad) y quizá para ello se deba considerar estudios previos de scoping.

El Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en su Artículo 48°, acerca del requerimiento técnico sobre el proyecto de inversión, indica que el estudio de impacto ambiental debe ser elaborado sobre la base del proyecto de inversión diseñado a nivel de factibilidad. La Autoridad Competente no admitirá a evaluación un EIA si no se cumple esta condición.

El 30 de julio del 2009, TGP remitió a la DGAAE la memoria descriptiva del Proyecto Loop Selva. En este punto del proceso, la DGAAE no debería haber admitido una memoria cuya descripción no presente el proyecto en el nivel de factibilidad, tal como lo señala el Artículo 48° del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM. Fue una decisión subjetiva. La DGAAE y TGP podrían haber argüido que aún se estaba en los preliminares; sin embargo no existe otro momento o hito claro en la norma en el que se pueda verificar si el proyecto del proponente se encuentre en el nivel de factibilidad.

Es posible considerar como otro momento, para verificar si el proyecto del proponente se encuentra en el nivel de factibilidad, la fase de presentación de los Términos de Referencia del EsIA. El proponente del proyecto debería acompañar a tales TdR el expediente técnico del proyecto en el nivel de factibilidad; y los TdR serían aprobados solo si se demuestra que el proyecto está en el nivel de factibilidad.

También es propio señalar que la empresa consultora ambiental no debe iniciar la elaboración del estudio de impacto ambiental si el proyecto no se encuentra

en el nivel de factibilidad, en cumplimiento del Artículo 48° del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM. Es muy subjetivo suponer la factibilidad sin comprobarla.

El nivel de factibilidad de un proyecto es una fase de lo que se conoce como ciclo del Proyecto, el cual contempla las etapas de pre-inversión, inversión y post-inversión. Durante la etapa de pre-inversión de un proyecto se identifica un problema determinado y luego se analizan y evalúan - en forma iterativa - alternativas de solución que permitan encontrar la alternativa de mayor rentabilidad económica y social.

El nivel de factibilidad tiene como objetivo establecer definitivamente los aspectos técnicos y económicos fundamentales del Proyecto, tales como la localización, el tamaño, la tecnología, el calendario (ejecución, puesta en marcha y lanzamiento), la organización, gestión y análisis financieros. La elaboración de este estudio demandará mayor tiempo y recursos que el estudio de pre factibilidad, puesto que requiere de especialistas, de estudios de mayor profundidad e información primaria, con la finalidad reducir los riesgos para la decisión de inversión (MEF, 2009a).

En el nivel de factibilidad, la alternativa seleccionada deberá estar totalmente definida en todos sus aspectos. El diseño de la alternativa deberá incluir acciones para reducir los probables daños y/o pérdidas que se podrían generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida útil del proyecto. Se deberá especificar las metas a ser cubiertas por la alternativa. Se deberá señalar el requerimiento de consultorías, infraestructura, equipamiento, recurso humano simple y especializado y otros, necesarios para la implementación del proyecto (MEF, 2009a)

El informe N°0106-2010-MEM-AAE/CIM referido a la Evaluación del Levantamiento de Observaciones del Estudio de Impacto Ambiental

Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva, en el numeral IV referido al Levantamiento de Observaciones del Informe N°0083-2010-MEM-AAE/CIM, punto 13, indica que la observación N°13 no está absuelta. Anota el revisor que la Empresa señala que el proyecto presentado está a nivel de factibilidad y que se han descrito los fundamentos técnicos, operativos, socioambientales y económicos del proyecto. El evaluador anota textualmente:

Observación 13. No absuelta. (...) Al respecto, se le aclara a la empresa que el presente Estudio Ambiental no ha sido presentado al nivel de factibilidad, incluso luego de dos rondas de observaciones, el estudio aún continúa incompleto; toda vez, que no se tiene la evaluación completa de línea base ambiental en las diferentes estacionalidades identificadas en el área de estudio e incluso recién se está complementando la información técnica referida al proyecto (MINEN, 2010a).

d. Acerca de los Términos de Referencia

Uno de los argumentos para la desaprobación de EIA-sd fue la observación acerca de que TGP no incluyó en el estudio ambiental los aportes del SERNANP a los TdR del estudio. Las recomendaciones que proponía dicha institución eran de fondo, y establecían exigencias típicas para un estudio ambiental en el nivel de EIA-d, lo cual implicaba replantear las bases conceptuales y la estructura del EIA-sd del Proyecto Loop Selva.

El 16 de octubre de 2009, TGP presentó el Plan de Participación Ciudadana y los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto Loop Selva, a la DGAAE; y el 29 de enero de 2010, mediante Oficio N° 281-2010-MEM/AAE e Informe N° 0012-201D-MEM-AAEICIM, la DGAAE aprobó dicho Plan de Participación Ciudadana.

En atención al Artículo 116° del Decreto Supremo N°038-2001-AG, Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, modificado por Decreto Supremo N°003-2011-MINAM, la DGAAE solicitó al SERNANP su opinión sobre los Términos de Referencia del EIA-sd del Proyecto Loop Selva; Así, el 2 de marzo de 2010, mediante Oficio N°233-2010-SERNANP-DGANP (Informe N° 087-2010-SERNANP-OGANP), el SERNANP remite aportes y sugerencias a los Términos de Referencia.

El 5 de marzo del 2010, TGP presentó a la DGAAE del MINEM, el “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva”.

Si el 2 de marzo, el SERNANP presentó recomendaciones de fondo sobre los Términos de Referencia; el 4 de marzo, TGP manifestó que incluirá las sugerencias respectivas en el EIA-sd, y seguidamente el 5 de marzo, TGP presentó el EIA-sd a la DGAAE, es evidente que no tomó en cuenta las sugerencias de fondo a los Términos de Referencia presentados por el SERNANP. La DGAAE debió emitir un rápido dictamen, no dar por recibido el EIA-sd, luego de constatar que no se había incluido las recomendaciones al no transcurrir un tiempo prudencial para atender las sugerencias del SERNANP.

La estrategia de TGP habría sido postergar la atención de las sugerencias del SERNANP al momento cuando se levante las observaciones al EIA-sd, sin embargo observaciones de fondo a los TdR comprometen todo el marco teórico y estructural del estudio ambiental por lo que resulta poco coherente suponer que en un ocasional levantamiento de observaciones se pueda levantar observaciones de fondo a los TdR. TGP hubiera requerido por lo menos 9 meses para atender las observaciones puesto que se exigían evaluaciones temáticas más profundas que implicaban la tomas datos en dos estaciones climáticas.

e. Acerca del análisis de alternativas

En el EsIA-sd en revisión se incluyó un análisis de alternativas, que fue observado por el SERNANP y la DGAAE. En el análisis de alternativa incluido en el EIA-sd resultó viable la Alternativa 3 denominada traza “Urubamba con túnel”.

Desde el punto de vista ambiental (contemplado en las variables “Áreas Naturales Protegidas”, “Cruce de cuerpos de agua”, “Unidades de vegetación”) el trazado de la Alternativa 3 sería el más recomendable debido a que cruzaría casi un tercio de su recorrido por áreas ya intervenidas, no atravesaría ningún área natural protegida y los cruces de agua serían realizados a la altura de la desembocadura no poniendo en peligro la integridad de las cabeceras. Adicionalmente se necesitaría construir una menor cantidad de accesos para la construcción, interviniéndose menor área de bosque y disminuyendo la posibilidad de colonización no deseada a través de estos accesos que pudieran ser utilizados para el uso de recursos hasta ahora no accesibles (ERM, 2010a).

Desde el punto de vista de la integridad del futuro ducto (contemplado en “sensibilidad geomorfológica”) el trazado de la Alternativa 3 ubicaría al ducto en zonas estables y moderadamente estables, quedando una pequeña parte del trazado en zonas de fuertes pendientes (ERM, 2010a).

Desde el punto de vista social la Alternativa 3 sería la más ventajosa. A pesar de la cercanía del ducto a centros poblados lo cual podría generar situaciones riesgosas frente a una posible contingencia, este punto se solucionaría no obstante mediante el uso de válvulas en las inmediaciones de aquellos centros poblados donde la cercanía del ducto pueda generar potenciales riesgos a la integridad de las personas (ERM, 2010a).

Se enfatizaba que el paso del Santuario Megantoni mediante un túnel convertiría esta alternativa en la más ventajosa al minimizar la posibilidad de colonización a través del DdV de personas desde el Alto Urubamba al Bajo Urubamba. Es conveniente anotar que la Alternativa 3 tenía como argumento central el cruce del Santuario Nacional Megantoni mediante un túnel profundo, sin embargo la información sobre tal cruce, en EIA-sd era apenas básica, tanto así que fue motivo de observación por parte del SERNANP y la DGAAE.

El informe N°0106-2010-MEM-AAE/CIM (MINEN, 2010a) referido a la Evaluación del Levantamiento de Observaciones del EIA-sd del Proyecto Loop Selva, anota las observaciones siguientes:

Observación N° 1. No Absuelta. (...) De acuerdo al análisis realizado al presente Levantamiento de Observación, se puede señalar lo siguiente:

- La información presentada en el Análisis de las Alternativas es muy general. No se realizó un análisis cuantitativo, sólo cualitativo.
- Se señala que el Mapa de Riesgos de Erosión, fue realizado en base a los Mapas del Estudio Ambiental del Loop Selva. Lo indicado conlleva a una pregunta: Cómo se utilizó un Mapa del presente Estudio, si se está en el entendido que los Mapas generados en el Análisis de las Alternativas, han tenido que ser generados antes de la elaboración del presente EIA-sd.
- No queda claro cómo se ha determinado la Sensibilidad Ecológica, si no se tienen definidos los sitios de nidificación, territorios de alimentación, sitios o rutas migratorias, para todas las alternativas analizadas. Asimismo, cómo se pudieron determinar áreas con especies en peligro de extinción, si se ha señalado que la información es escasa y no se ha realizado levantamiento de información de campo para determinar dichas áreas.
- En cuanto a la Sensibilidad Social, sólo se tomó en cuenta la cercanía o lejanía a las poblaciones, no se tomó en cuenta la sensibilidad social con respecto al cruce en Áreas Naturales Protegidas (principalmente el Santuario

Nacional Megantoni); por tanto, se considera que el criterio utilizado está incompleto.

- Cabe precisar, que la empresa indica que el actual marco legal no señala como condicionante para elaborar Estudios de Impacto Ambiental la necesidad de utilizar información primaria. Al respecto, debemos señalar que para la realización de Estudios Ambientales, se requiere una caracterización real de la zona donde se pretende realizar el Proyecto; es por eso que la Línea Base Ambiental debe ser realizada con información primaria, para obtener como resultado una evaluación real de los posibles impactos que podrían generarse, como consecuencia de los trabajos que se pretenden realizar. Por tanto, lo señalado por la empresa no es más que un sustento injustificado del por qué no se debe obtener información primaria para realizar estudios ambientales.
- Por otro lado, la cosmovisión no sólo debe ser trabajada de fuentes bibliográficas, ya que esto no reflejaría el verdadero pensamiento de la población; y no se ha considerado en el análisis el riesgo ambiental.

Observación N° 2. No Absuelta. La empresa presenta el Mapa N° 001-II-GI-MP00499, con la ubicación de lomos angostos, en el cual se representan los 16 sectores donde existen dificultades para ampliar el DdV

Con respecto, a la posibilidad de operar el ducto actual bajando la presión para la construcción del Loop en el mismo DdV del ducto actual, se manifiesta que no es posible reducir la presión del ducto de Líquidos.

Asimismo, señala que el concepto de instalar algún ducto en un espacio muy reducido, podría pensarse si sólo se tratara de instalar algunos pocos metros, pero resultaría impensable cuando se trata de instalar decenas de kilómetros de ellos.

Al respecto, no se hace un análisis del por qué, si se pueden instalar 02 tuberías de 32 y 24 pulgadas en un ancho de 4 m por una longitud de 04 kilómetros (no

necesariamente unos cuantos metros), y no se pueden instalar las tuberías en un espacio de 12 metros.

Como comentario adicional podría decirse que el Proyecto de Ampliación Loop Selva no tenía incluso un apropiado estudio de pre-factibilidad puesto que las alternativas planteadas no estaban sólidamente argumentadas, según se desprende de las observaciones de los informes N°0106-2010-MEM-AAE/CIM e Informe N°128-2010- SERNANP-DGANP. De acuerdo con el MEF (2009b) un estudio de pre-factibilidad es un segundo nivel de análisis (luego del perfil del proyecto) de la fase de pre-inversión y tiene como objetivo definir la mejor alternativa de solución, considerando aquellas identificadas en el nivel de perfil, sobre la base de una mejor calidad de información.

Sobre la base de lo anotado en esta sección, se puede afirmar que el Proyecto de Ampliación Loop Selva no habría tenido tampoco un completo estudio de pre-factibilidad, puesto que sus alternativas estaban aún en fase de definición por lo mismo no tenía el nivel de factibilidad que se exige para iniciar la elaboración del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con el Artículo 48° del Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

f. Acerca de la ingeniería del ducto subterráneo

En la sección 7.1.13 Túnel (página 2-66 del EIA-sd) se dice: “El diseño del proyecto ha previsto la construcción de un túnel en el sector del Santuario Nacional Megantoni de aproximadamente 4 km de longitud. Las zonas de ingreso y salida del túnel se ubicarían fuera del Santuario Nacional Megantoni. El túnel permitirá que los trabajos de construcción del Loop Selva no afecten la superficie del Santuario Nacional, evitando de este modo la afectación de los ecosistemas existentes dentro de ella" (ERM, 2010a).

En la sección en alusión se señala la longitud y no se anota la profundidad a la que estaría colocado el ducto. Esa omisión es crítica pues ello no permitiría evaluar las implicancias sobre el flujo subsuperficial y subterráneo del agua. No se habría tenido en cuenta que el agua subterránea también es un componente del ecosistema.

En relación con la excavación se anota luego en la página siguiente, sección 7.1.13.4. Excavación, Limpieza y Sostenimiento del Túnel lo siguiente: “Se implementará un sistema de excavación por el método convencional con perforación y voladura, respetándose las siguientes condiciones: El topógrafo realizará la marcación de los puntos de perforación y se encargará de establecer el punto de gradiente y dirección en el nuevo frente de disparo. Asimismo, colocará los puntos topográficos de control” (ERM, 2010a). En la página 2-72, se incluye un gráfico sobre las dimensiones del túnel en el cual se anota que el túnel tendrá una dimensión de 4 m de ancho por 3.60 m de alto. No se indica la profundidad en relación con la base del túnel y el nivel de superficie.

Dicha indicación es insuficiente, y crítica pues de ello dependería la hipótesis de no afectación al ecosistema. Es posible que no se haya tenido en cuenta que los ecosistemas no son superficies planas, son espacios geográficos que comprenden componentes aéreos y subterráneos.

Es necesario observar que en la descripción del proyecto si se incluyó los “planos típicos del cruce de cuerpos de agua” (anexo 2.8 del EIA-sd), “plano típico de apertura de zanja” (anexo 2.7 del EIA-sd), “plano de apertura típica del derecho de vía” (Anexo 2.6 del EIA-sd) pero no se haya incluido los planos que muestran la información sobre el cruce subterráneo del Santuario (SNM).

Si en el EIA-sd se presentan planos para el cruce subterráneo de cuerpos de agua es consistente mostrar un plano para el cruce subterráneo del Santuario Nacional Megantoni. El porqué no se incluyó podría deberse al insuficiente desarrollo de la ingeniería del tramo subterráneo en el SNM. Se minimizó la información sobre el tramo y con solo decir que habría un cruce subterráneo se supuso suficiente, sin la correspondiente sustentación. No se tuvo en cuenta que los ecosistemas son escenarios espaciales.

La falta de información restó la posibilidad de discutir la viabilidad técnica del túnel como alternativa para cruzar el Santuario. Por ello el SERNANP planteo la observación 20 que textualmente anota lo siguiente: “Definir la longitud del túnel ya que en la pág. 2-3 se menciona que la longitud del túnel es de 4.5 kilómetros, mientras que en la pág. 2-66 y 2-67, se menciona que es de aproximadamente 4 km. Asimismo, incorporar el perfil y corte de túnel de detalle en la que se pueda observar la profundidad, la distancia de este al punto más alto, al punto más bajo y a los cruces de río y demás características a la que estará el túnel a construirse por debajo del SNM” (SERNANP, 2010).

En el levantamiento de observaciones, se incluyó un plano del perfil y corte del túnel. En la Figura 4.1 se puede observar el perfil del túnel tal como se muestra también en el Anexo 2.2 del documento de Levantamiento de Observaciones del SERNANP (ERM, 2010b).

En el mencionado documento de Levantamiento de Observaciones, se indicó que la longitud total real que se proponía era 4,923.25 m y la longitud de cruce del Santuario era 3,959.12 m. Se anotó también que la pendiente era de 6.71%. Se señaló además que la boca del túnel del sector Sur estaba en la cota 483.97 m; y la boca del túnel del sector Norte estaba a 750 m (ERM, 2010b). Con la información mencionada, se pudo inferir que el túnel tendría una profundidad de alrededor de 600 m si se observa la cota más alta del perfil superficial (1350 m) en comparación con la base del túnel.

Esta información clave, recién fue presentada a requerimiento del SERNANP. Si el ducto subterráneo (en el túnel) está a una profundidad de 600 m (en el punto más profundo) y la roca que atraviesa es consistente no debería presentarse efectos sobre el ecosistema del SNM, y ello hacía viable esta alternativa.

Mediante el informe N°0106-2010-MEM-AAE/CIM referido a la Evaluación del Levantamiento de Observaciones del EIA-sd del Proyecto Loop Selva, la DIGAAE anota las observaciones siguientes referentes al método de excavación del túnel:

Observación 11. No absuelta. La empresa señala que los criterios para la determinación del método de excavación del túnel del cruce del SNM, son: tipo de roca, estrategia constructiva y la seguridad de los ductos para su operatividad. Los posibles impactos ambientales son: requerimiento/afectación del recurso hídrico, generación de residuos, generación de ruidos y el desbosque para las instalaciones auxiliares. Además, la empresa presenta tres alternativas constructivas.

La empresa realiza una evaluación de las alternativas de los métodos de excavación del túnel, calificando a la alternativa 3 de Perforación y voladura, como viable, a la alternativa 2 tuneladora, como medianamente viable, la alternativa 1 perforación horizontal dirigida, es calificada como no viable. Sin embargo en el análisis de alternativas realizado por la empresa sobre los métodos de excavación

no han sido considerados varios aspectos, como son: la evaluación de las vibraciones a generarse por la excavación y la voladura con explosivos, la generación de gases de vehículos de carguío y transporte del material de excavación, el ruido de estos vehículos cuando se movilizan en el interior del túnel y en superficie, la instalación de equipos e implementos de ventilación para evacuar los gases y el polvo de la voladura y el ingreso de aire fresco al interior del túnel, los cuales generaran ruidos, gases y polvo. En tal sentido, el análisis de alternativas de método de excavación del túnel presentado por la empresa es incompleto, por tanto, la alternativa 3 de “Perforación y Voladura” calificada como viable no es válida.

g. Acerca de la descripción de impactos

En el “Capítulo 5 Descripción de Impactos”, del EsIA-sd en evaluación, se observa que las tablas 1 y 2 anotan las acciones del proyecto con potencial de causar impactos. En dichas tablas no se hace referencia particular a las acciones derivadas del cruce subterráneo, aspecto central de la evaluación del impacto ambiental en especial para el SERNANP, con el fin de descartar algún tipo de efecto sobre el Santuario Megantoni. Daría la impresión que el equipo evaluador consideró que este tramo subterráneo no tendría mayor relevancia en el análisis ambiental del proyecto.

La tabla 3 enlista los factores ambientales y sociales potencialmente impactables. Los factores que tendrían relación con el análisis del ducto subterráneo debajo del SNM serían la estabilidad estructural (geología) y el flujo subterráneo (hidrología). La tabla hace referencia a calidad de agua, nivel freático pero no considera específicamente el flujo subsuperficial y subterráneo del agua. En la tabla 4 se listan los impactos; y se hace referencia a la modificación de la estabilidad estructural (componente geológico).

Cuando se revisa la línea de base del EIA-sd Loop Selva se nota que la información es insuficiente para reconocer la geología estructural del tramo correspondiente al túnel profundo por lo mismo no se tienen los elementos necesarios para reconocer impactos sobre el ecosistema ocasionados por esta alternativa. En la página 3-15, sección: 2.2.2 Estratigrafía, se indica que “en el trazo del ducto se han identificado unidades lito-estratigráficas que abarcan un gran rango cronológico, que va desde el Paleozoico inferior hasta el Cuaternario reciente” (ERM, 2010a). Evidentemente es una referencia demasiado regional.

En relación con el componente hídrico se señala los efectos siguientes: la “alteración del régimen hídrico C1”, la “modificación de la calidad de recursos hídricos agua superficial C2” y la “modificación de la calidad agua subterránea C3”. Aquí debe observarse que estaría faltando un C4 referido a una modificación del régimen hídrico subterráneo. Es una omisión crítica pues el ecosistema tiene escurrimientos superficiales, subsuperficiales y subterráneos que son parte del ciclo hidrológico del agua. Es posible que el equipo evaluador haya considerado al ecosistema solo en una dimensión bidimensional.

En la “Sección 2.4.3 Medio Físico, Geología y Geomorfología, Impacto A1: Modificación de la Estabilidad Estructural” se dice que dicho impacto “se refiere a la posibilidad de mantener las condiciones naturales del terreno frente a las diferentes acciones y/o actividades que se realizan durante la construcción, operación y mantenimiento del Loop Selva, las cuales incrementan la carga sobre el suelo pudiendo cambiar el comportamiento natural del mismo”. Este impacto no sería aceptable para el caso del SNM.

En cuanto al Impacto C3: Modificación de la Calidad del Agua Subterránea se anota que dicho impacto se refiere a la alteración de las características físicas, químicas y bacteriológicas que presenta el agua en su estado natural en los diferentes acuíferos subterráneos aledaños al Loop Selva. Se confirma que el

criterio que siguió el evaluador fue el riesgo de infiltración de contaminantes no el flujo subterráneo que podría ser perturbado por un túnel.

En la sección 2.4.4.1.2 Aguas Subterráneas se indica que se realizaron perforaciones con un barreno de un tamaño de 3.0 m y que se inventariaron fuentes de agua tipo manantiales. Ello indica que existe una dinámica subsuperficial y subterránea que requeriría un mayor estudio pues bien podría perturbarse con la construcción de un túnel.

El informe N°0106-2010-MEM-AAE/CIM referido a la Evaluación del Levantamiento de Observaciones del EIA-sd del Proyecto Loop Selva, incluye las observaciones siguientes:

Referente al numeral 81, se señala que la Empresa ha procedido a levantar las observaciones presentadas por OSINERMING.

Observación N°2c. No absuelta. La empresa señala que no se han realizado estudios geológicos, geotécnicos e hidrológicos de la zona donde se propone excavar el túnel, debido a que no puede realizar estudios invasivos en la superficie de Santuario Nacional Megantoni, solo se han realizado estudios geológicos, geofísicos y geotécnicos de la zona del sector del cruce, muy cercano a la zona donde se ubicará el túnel. La información será complementada una vez que se inicie los trabajos de apertura del túnel

Observación N° 2f. No absuelta. La empresa señala que en el área del túnel afloran rocas sedimentarias del tipo lutitas, limolitas, calizas, limoareniscas, de edad permiano y Carbonífero del Paleozoico Superior; asimismo, se señala que no se han realizado los estudios solicitados, por no haber podido recolectar muestras de las rocas donde se excará el túnel, y lo harán cuando tengan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental e iniciar los trabajos.

Referente a las observaciones anotadas, si el hecho de realizar estudios más detallados para evaluar la viabilidad técnica del túnel altera la intangibilidad del SNM, la alternativa del túnel deja de ser viable.

Como se puede deducir, el EIA-sd Loop Selva planteó una alternativa con un cruce subterráneo sin la suficiente argumentación técnica y ambiental. Se notó la ausencia de información clave para evaluar la viabilidad ambiental de dicho túnel. Podría haber resultado en una alternativa viable pero no se tuvo la información suficiente para demostrarla. La información sobre estratigrafía geológica y flujo subsuperficial del agua fue insuficiente para el análisis.

4.2.2 Lineamientos y guías

Un objetivo de la presente investigación estuvo referido a la inquietud acerca de la pertinencia de los lineamientos y guías técnicas oficiales de la autoridad competente para la elaboración de los estudios de impacto ambiental de proyectos de gasoductos en zonas sensibles, como el caso de la Santuario Nacional Megantoni.

Se puede decir que las referidas guías no tienen actualidad y correspondencia con los desarrollos teóricos recientes acerca de la gestión ambiental. Tanto la guía para la elaboración de estudios de impacto ambiental en el sector hidrocarburos como la guía para el transporte de hidrocarburos por ductos, por su antigüedad, no resultan del todo útiles. La “Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para las actividades de Hidrocarburos” data de 1995 y la “Guía Ambiental para el Manejo de Oleoductos”, de 1996.

Referente a la Guía Ambiental para el Manejo de Oleoductos, esta fue aprobada por Resolución Directoral N° 024-96-EM/DGAA, de fecha 09-10-96. Su propósito fue identificar los efectos ambientales de los oleoductos y gasoductos en cuanto

a su diseño, construcción, operación y mantenimiento; asimismo, las medidas para prevenir o mitigar tales impactos ambientales.

La referida Guía pone particular énfasis en la planificación previa a la construcción dado que en dicha fase se puede identificar y evitar, con mayor efectividad, los impactos ambientales.

Los temas que trata la Guía se concentran en preocupaciones ambientales vinculadas a las alteraciones de la superficie. En su sección “Uso de la Tierra” no incluye alguna referencia a un área natural protegida. Solo incluye una referencia a la “recreación” específicamente a parques, lugares de recreación y áreas de observación, existentes o propuestas.

En el Anexo C de dicha Guía, sobre medidas de mitigación, se incluye una referencia a áreas naturales protegidas. Así, sobre usos especiales de la tierra se dice lo siguiente:

- Evitar la construcción durante los periodos de uso intenso en áreas recreacionales, restaurar y proteger la servidumbre de vía.
- Limitar las interferencias con los residentes.
- Proteger los lugares arqueológicos adyacentes a la servidumbre.
- Evitar la intrusión en áreas protegidas.

Por lo anotado, la guía para el manejo de gasoducto se muestra insuficiente para guiar la elaboración de un estudio de impacto ambiental en sitios de alta sensibilidad biológica y social como el caso del Proyecto de Ampliación Loop Selva.

Con relación a la “Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos” aprobada mediante Resolución Directoral

Nº 012-95-EM/DGAA, ella indica que su objetivo es ayudar a aquellos que se encuentran planeando nuevos proyectos de hidrocarburos en el Perú y aquellos que están involucrados con la evaluación y aprobación de tales proyectos.

La guía ha intentado incluir las preocupaciones ambientales de los proyectos de hidrocarburos. En el “Capítulo I. Impactos ambientales ocasionados por actividades de hidrocarburos”, señala que el tipo y la posible gravedad de los impactos ambientales que pueden resultar de las actividades en hidrocarburos dependen de la fragilidad del ambiente (natural y humano) en el área del proyecto y la naturaleza de las actividades del proyecto.

Indica, además, que es necesario considerar los impactos ambientales siguientes: la erosión y sedimentación producto de la excavación de zanjas requeridas en la construcción de ductos en tierra; la pérdida permanente de hábitats como resultado de la construcción de ductos (a menos que se preste una atención apropiada al método de construcción, restauración, incluido el reemplazo de la capa de suelo superficial y la restauración de drenajes). Por otro lado, señala que la servidumbre de vía puede brindar un acceso indeseado a áreas remotas, especialmente en áreas boscosas y de selva. Este acceso puede causar serios problemas sociales y de salud para los nativos, que estén relativamente aislados.

La guía también enfatiza que la definición del alcance del estudio es un medio potencial para eliminar los asuntos no importantes y la focalización en asuntos reales o significativos. La identificación de aquellos asuntos que son más importantes entre una variedad de perspectivas se constituye en una ayuda para la simplificación del proceso de estudio.

Como perspectivas importantes se pueden incluir las preocupaciones de los residentes locales, líderes comunales, propietarios de tierra, negocios, docentes universitarios, grupos ambientales o de interés especial (ONG) y nativos.

La Guía indica que no existe una receta fija para las investigaciones que requieran los estudios ambientales, puesto que la amplitud del estudio requerido para llenar la brecha de conocimiento generalmente depende de cada proyecto. Debido a que el estudio ambiental busca evaluar el potencial de impactos adversos sobre el medio ambiente, se requiere un mínimo de información, especialmente sobre la descripción del proyecto, los planos y diseños, planes de construcción y cronogramas, procedimientos de operación y planes de abandono. Se puede anotar como comentario sobre esta Guía que es bastante general y no tiene mayor especificación.

Existe una cercana correspondencia entre la Guía Ambiental para el Manejo de Oleoductos y Gasoductos (Ministerio de Energía y Minas - MINEM) y la Guía Ambiental para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos (Ministerio del Medioambiente – Colombia), aunque debe señalarse que la guía del MINEM es de menor alcance y menor profundidad que la guía del Ministerio del Ambiente de Colombia. Asimismo, esta guía tiene una presentación más amena y en colores respecto a la Guía del MINEM.

La guía Ministerio del Ambiente de Colombia no incluye específicamente cruces de áreas naturales protegidas. Lo más cercano es el cruce de áreas inundadas en la que se menciona acciones para protección del ecosistema (sección DUC-6-100 cruces y tramos especiales).

Con relación a la pertinencia de la Guía para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental del Sub-sector Hidrocarburos (MINEM) y las observaciones al EIA-sd del Proyecto Loop Selva se puede decir que dicha Guía no contempla casos de

túneles. Aunque debe señalarse que no es usual en el Perú este tipo de ductos en túneles profundos.

4.2.3 Argumento de la sociedad civil el oposición al Loop Selva

Los grupos representativos de la sociedad civil coincidieron en que el paisaje, la diversidad y la condición de hogar de los matsiguengas eran los argumentos principales para oponerse a la realización del proyecto. No se tomó en cuenta que el túnel, dado que no afectaría la superficie, no generaría impactos sobre el paisaje y la diversidad, ni sobre la condición de hogar de los matsiguengas.

Si los puntos señalados en el párrafo anterior hubieran sido las principales restricciones por parte de la sociedad civil entonces no habrían existido argumentos fuertes para oponerse, pues no se estaría afectando la diversidad biológica, el potencial ecoturístico, ni la belleza del pongo de Mainique, tampoco su paisaje. No se afectaría la cosmovisión matsiguenga, ni su identidad y el pongo sería siendo el lugar sagrado para ellos.

Respecto a la intangibilidad del SNM, si el túnel se construye sin afectación a la superficie ni al subsuelo, no se estaría alterando el ecosistema del Santuario. Relacionado con este punto surge la interrogante de los límites geográficos del Santuario en su subsuelo. En la superficie, en el plano cartográfico, está delimitado el Santuario; sin embargo ¿Hasta qué profundidad se extendería el SNM? Un ecosistema tiene en el subsuelo una relación con el suelo más allá de la profundidad de las raíces y la escorrentía sub-superficial, incluso más allá de la napa freática o la parte superior de la roca madre. Si el túnel está en la roca madre, podría inferirse que no habría afectación al ecosistema del SNM; y para comprobar ello se requiere estudios especializados de orden geológico, geotécnico e hidrogeológico. Se podría argüir que en un ocasional colapso del gasoducto profundo se podría poner en riesgo el Santuario Megantoni, ello

obligaría a tomar las mayores precauciones, sobre la base de los estudios mencionados.

Otro argumento esbozado por la sociedad civil fue la desconfianza, la preocupación, las “dudas sobre la seriedad de la empresa TGP”. Desde la puesta en operación del proyecto Camisea sucedieron cinco accidentes en el poliducto (entre 2004 y 2006). E-Tech Internacional encontró deficiencias en el diseño y construcción de la línea principal, en las adquisiciones de materiales, y fallas en la soldadura y revestimiento externo.

Las mencionadas deficiencias identificadas por E-Tech fueron argumentos fuertes para la población. Se preguntaban ¿Qué asegura ahora que TGP tenga un desempeño excelente en la construcción del túnel que garantice que no se afecte el Santuario? Esta desconfianza puede haber generado la oposición total al proyecto de ducto.

El Informe N°0106-2010-MEM-AAE-/CIM del MINEM (2010) que evaluó el levantamiento de observaciones del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación Loop Selva, anota entre otras observaciones no absueltas, las observaciones 70 y 80 vinculadas con la desconfianza de la población sobre TGP.

Observación N°70. No absuelta. La empresa no ha contestado lo solicitado, lo que se pide son compromisos asumidos por la empresa a la fecha, ya que el proyecto de Loop Selva está en proceso de evaluación. Esto fue solicitado, debido a las reiteradas manifestaciones de desconfianza de la población, que señala que si la empresa no ha cumplido con los compromisos del primer ducto, quien garantiza que para este ducto si cumplirá.

80. Observación N°80. No absuelta. (...) La empresa señala que la seguridad del sistema de transporte por ductos, se rige por las normas dispuestas por el reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos (D.S. N°081-207-EM).

Al respecto el suscrito [el revisor] señala lo siguiente: Es válido el temor que presenta la Comunidad de Timpía, con respecto a la seguridad del ducto; sin embargo, la respuesta de la empresa es solo señalar que se cumplirá con las normas dispuesta por el reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. La respuesta está incompleta, ya que se muestra como que nunca ocurriría alguna contingencia; para generar confianza en la población se deben decir las cosas claras y no ocultar las cosas, no por nada se presentan Planes de Contingencia para cualquier percance que podría ocurrir durante la operación del ducto.

(...) La empresa señala que le resulta extraña la conclusión de que la instalación del gasoducto en la margen derecha del río Urubamba podría provocar una afectación a su seguridad, ya que como se menciona el actual gasoducto ubicado a la margen izquierda no ha presentado ningún tipo de inconveniente en 06 de años de operación. Se señala que de correrse la traza del ducto, no es por un tema de razones técnicas o de seguridad, sino por razones de percepción de la población.

[El revisor] Tal como se señala líneas arriba, el temor de las poblaciones es válido, y la empresa nuevamente muestra como que nunca ocurriría alguna contingencia. Por otro lado, no es el hecho de decir de que, por qué en una margen no ha sucedido nada, en la otra margen (no ocurrirá nada). La comunidad nativa Timpía se sentiría más segura si ese ducto se aleja del centro poblado, es por ese que han manifestado públicamente que el ducto se instale en la otra margen del río, ellos relacionan la lejanía con la seguridad.

En cuanto a la carta presentada por la Municipalidad Provincial de La Convención el mencionado Informe N°0106-2010-MEM-AAE-/CIM del MINEM (2010a) anota lo siguiente:

Observación N°80. No absuelta. (...) Con relación a los compromisos que asumió la empresa con respecto a los incidentes que tuvo, señala que todos

estos fueron fiscalizados y monitoreado su cumplimiento por OSINERMINING y la Defensoría para el Proyecto Camisea.

[El revisor] Al margen, de que OSINERMINING y la defensoría para el Proyecto Camisea, hayan fiscalizado y monitoreado el cumplimiento de los compromisos que asumió la empresa, en aras de la transparencia y buena fe, por lo menos se debió señalar cuáles fueron los compromisos y hacer un listado de los que fueron cumplidos y cuales aún faltan cumplir para aclarar lo señalado en la Carta de la Municipalidad Provincial de La Convención.

La desconfianza no solo es ante las empresas sino se extiende a las autoridades. El temor a favoritismos hacia la empresa inversionista por parte del Estado, “no ser escuchados por la autoridad”, fue otro argumento suficiente para oponerse a la construcción del gasoducto Loop Selva.

TGP en relación a la carta s/n presentada a la Defensoría del Pueblo por el Sr. Santiago Echevarría Echarri miembro y asesor de la Comunidad Nativa Timpía, señala lo siguiente:

80. Observación N°80. No absuelta. (...) La empresa (...) deja constancia de no haber recibido ningún documento emitido y/o firmado por el Sr. Santiago Echevarría Echarri.

[El revisor] Al respecto, se le aclara a la empresa que dicho documento fue remitido por la Defensoría del Pueblo mediante Oficio N°135-2010-DP/OD-LIMA-SP, el cual ingresara al Ministerio de Energía y Minas mediante escrito N°1990283; por tanto, ha ingresado en forma Oficial ante una entidad del Estado; sin embargo, no se entiende la posición de la empresa de desconocer dicho documento, más aún cuando el Sr. Santiago Echevarría Echarri, ha manifestado públicamente su oposición al Proyecto.

Otros elementos que salieron de la codificación de la información se refieren a la “deficiencia y superficialidad del estudio de impacto ambiental”, “mayor detalle en la evaluación”, “obtención de licencia social”, “mayor nivel de información de los grupos de interés”, “mayor detalle en la descripción del proyecto”, “ampliar el área de estudio”, “incluir todo el complejo de unidades de conservación de la zona”.

La población anotó también que el BID no podría financiar este proyecto por su política de salvaguarda. Se hizo mención al “Compromiso establecido con el BID” acerca que no se iba a afectar el SNM.

Puede conjeturarse que TGP proponía una ruta mediante un túnel por debajo del SNM por motivos económicos. El argumento de “única ruta posible” no era del todo atendible. TGP decidió no continuar con el proyecto, e informó que optaría por otra alternativa que no incluya el cruce del SNM. Así, el 12 de abril del 2011, solicitó la aprobación del “Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva-Loop Sur”, el cual fue aprobado por la DGAAE, mediante la Resolución Directoral N°212-2011-MEM/AAE del 21 de julio del 2011.

4.2.4 Difusión de la evaluación ambiental en la población nativa

Existen acciones de difusión, promoción, fomento y capacitación ofrecida por la autoridad competente hacia las comunidades nativas en cuanto a la correcta elaboración de los estudios de impacto ambiental; aunque no específicamente para casos como gasoductos en zonas sensibles.

Las acciones que implementa la autoridad competente orientadas a la mejoría de los estudios de impacto ambiental son de tipo talleres. Asimismo, existe un

Programa de Pasantía en Hidrocarburos para Líderes de las Comunidades Amazónicas del Ministerio de Energía y Minas orientado a los líderes de las comunidades aledañas a las zonas de extracción de hidrocarburos. Dicha pasantía dura dos meses y en él se dictan cursos sobre temas ambientales, gestión de proyectos, liderazgo entre otros (MINEM, 2011).

De parte de la autoridad de áreas naturales protegidas, la institución desarrolla una labor orientada al fortalecimiento de la gestión de las ANPE aunque existe poco énfasis sobre acciones de difusión, fomento y capacitación sobre estudios de impacto ambiental en áreas sensibles como las áreas naturales protegidas.

CONCLUSIONES

El estudio “Evaluación del proceso de revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación del gasoducto Camisea, Caso Santuario Nacional Megantoni – Perú” ha llegado a las conclusiones siguientes:

- Los lineamientos oficiales y normas de la autoridad ambiental y de áreas protegidas no son suficientemente orientadores para casos como el estudiado, pues no incluyen las consideraciones para cruces de gasoductos en áreas naturales protegidas.
- El proceso tanto de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado como su revisión por parte de las autoridades ambientales y de áreas protegidas habría estado sujeto a decisiones subjetivas y a la presión mediática.
- La compatibilidad otorgada por la autoridad competente en áreas naturales protegidas (SERNANP) al Proyecto de Ampliación Loop Selva debió haber restringido el Santuario Nacional Megantoni y su área de influencia.
- La exigencia técnica de un túnel profundo y el nivel de sensibilidad ecológica y social del SNM, no podrían ser tratados con profundidad en un EIA-sd por ello el estudio resultante fue deficiente, sin lograr la opinión favorable del SERNANP y sin más plazos para levantar observaciones.
- La autoridad ambiental no fue consistente al establecer el nivel de categorización del proyecto: categoría II, riesgos moderados. Dicha categoría no correspondería al proyecto en referencia, ni tampoco un estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd), sino, un estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d).
- Habría ocurrido una subestimación de la envergadura necesaria del EIA para el caso SNM, por parte del titular del proyecto y la consultora que efectuó el

EIA-sd. Si bien la autoridad competente es la que establece el tipo de EIA (EIA-sd o EIA-d), la calificación del proyecto y los Términos de Referencia son propuestos por el titular del proyecto, que debe formular su proyecto en el nivel de factibilidad.

- Las principales preocupaciones de los grupos representativos de la sociedad civil coincidían en cuanto a que el paisaje, la diversidad biológica y la condición de hogar de los matsiguengas eran los argumentos principales para oponerse a la realización del proyecto.
- No se tomó en cuenta que el túnel profundo, construido subterráneamente, no visible en el exterior, no generaría los problemas de afectación al paisaje, la diversidad y el potencial ecoturístico del SNM.
- En el proceso habría estado presente la desconfianza de la población y de las organizaciones ambientalistas, sobre el titular de proyecto TGP y las autoridades.
- No quedó establecido si es viable técnicamente un túnel profundo de aproximadamente 4 km, cruzando el SNM. Los aspectos técnicos del túnel no fueron discutidos con amplitud puesto que el proyecto no estaba desarrollado en el nivel de factibilidad como exige el reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

RECOMENDACIONES

- La autoridad ambiental en coordinación con la autoridad de áreas naturales protegidas debe elaborar lineamientos oficiales y guías que incluyan consideraciones técnicas y ambientales para cruces de gasoductos en las ANPE.
- La autoridad ambiental debe establecer con claridad el nivel de categorización del proyecto: Categorías I (riesgos bajos), II (riesgos moderados) y III (riesgos altos). En todos los casos, cuando se trate de un área natural protegida, el EsIA debe elaborarse en el nivel de un estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d).
- La autoridad competente debe establecer procedimientos objetivos, como una matriz de decisión, para clasificar si un proyecto debe realizar un EIA-sd o un EIA-d.
- Para evitar una subestimación de la envergadura necesaria del EsIA para el caso de un área natural protegida debe prepararse Términos de Referencia específicos y consistentes y que garanticen que el Proyecto en evaluación se encuentre en el nivel de factibilidad.
- Las empresas petroleras y el Estado deben recuperar la confianza de la población puesto que ello coadyuvará en el desarrollo económico, social y humano, finalmente desarrollo sostenible de los pueblos.
- La autoridad de áreas naturales protegidas debe revisar los trámites de otorgamiento de compatibilidad de uso y restringirlos en todos los casos (inclusive gasoductos) cuando se trate de áreas naturales protegidas de uso indirecto.

- Siempre que se tenga estudios de impacto ambiental vinculados a áreas naturales protegidas los procesos de comunicación deben ser de primer nivel para contrarrestar alguna acción mediática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ander-egg, Ezequiel (1995). *Técnica de investigación social*. Vigésimocuarta edición. Buenos Aires: Lumen

Alayza, Alejandra (2007). *No pero sí, comunidades y minería*. Lima: Cooper Acción

Banco Mundial (2007). *Análisis ambiental del Perú. Retos para un desarrollo sostenible*. Lima: Banco Mundial

Belshaw, Christopher (2001). *Filosofía del medio ambiente. Razón, naturaleza y preocupaciones humanas*. Trad. por Inés Gutiérrez González y Amalia Vijan de Martínez. Madrid: Tecnos.

Brack, Antonio (2010). *Ducto pasaría por debajo del Santuario de Megantoni, y no afectaría flora y fauna*. CPN Radio, Domingo 23 de mayo. Extraído el 16 de agosto de 2011 de [http://www.accionciudadanaCamisea.org/noticias/2010/mayo/23-05-10_\(cpn\).html](http://www.accionciudadanaCamisea.org/noticias/2010/mayo/23-05-10_(cpn).html)

Bunge, Mario (2006). *Epistemología*. 5ta. Ed. Buenos Aires: Siglo XXI.

Congreso de la República del Perú (2001). *Ley Nº 27446 del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental*. 20 de abril del 2001

(2005). *Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente*. 15 de octubre del 2005

Dávila, Jimpson; Gamboa, César (2010). *Análisis legal de los contratos de transporte del proyecto Camisea*. Lima: DAR

Conesa, Vicente (2003). *Guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental*. 3ª edición. Madrid: Mundi-Prensa

Defensoría del Pueblo (2011). *Reporte de conflictos sociales No. 88*. Extraído el 15 de julio de 2011.

<<http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2011/Reporte-88.pdf>>

Espinoza, Guillermo y Alzina, Virginia (ed.) (2001). *Revisión de la evaluación de impacto ambiental en países de América Latina y el Caribe: Metodologías, resultados y tendencias*. Santiago de Chile: BID - CED

Environmental Resources Management Perú – ERM (2010a). *Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto de ampliación del Sistema de Transporte de Gas*

Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva. Lima: ERM (estudio elaborado para Transportadora de Gas del Perú TGP, presentado al Ministerio de Energía y Minas)

2010b. *Levantamiento de Observaciones del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP – Informe N°128-2010-SERNANP-DGANP.* Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva

Fernández-Maldonado, Enrique (2005). La responsabilidad social empresarial y los derechos humanos: Una agenda pendiente. En *Asociación pro Derechos Humanos (APRODEH) y otros. Informe anual 2005. Situación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales.* 11a edición. Lima: APRODEH.

Fontaine, Guillaume (2010). *Petropolítica. Una teoría de la gobernanza energética.* Quito: Abya Yala.

Gómez, Domingo (2003). *Evaluación de impacto ambiental. Un instrumento preventivo para la gestión ambiental.* Madrid: Mundi Prensa.

Goodland, R. (2005). Perspectives on the Assessment of Pipelines. En R. Goodland (ed.), *Oil and Gas Pipelines. Social and Environmental Impact Assessment: State of the Art.* 1-14. Fargo (ND USA): IAIA

Huertas, Beatriz (2005). Los derechos de los pueblos indígenas amazónicos. En *Asociación pro Derechos Humanos (APRODEH) y otros. Informe anual 2005. Situación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales.* 11a edición. Lima: APRODEH.

Junceda, Javier (2010). *Derecho ambiental en el Amazonas. Un reto para Sudamérica.* Lima: Fondo Editor

Kowaljow, Esteban y Rostagno, César (2008). Efectos de la instalación de un gasoducto sobre algunas propiedades del suelo superficial y la cobertura vegetal en el NE de Chubut. *Ci Suelo. Argentina*, 26(1), 51-62

León, Camilo (2001). *Guía de relaciones comunitarias.* Lima: Ministerio de Energía de Minas

Manco Zaconetti, Jorge (2009). *¿Nacionalización de los Hidrocarburos?* 19-08-2009. Extraído el 16 agosto del 2011 de <http://blogs.deperu.com/energia-y-minas/nacionalizacion-de-los-hidrocarburos/>

(2010). *Las falacias de la paridad de importación*. 18-01-2010. Extraído el 16 de agosto del 2011 de http://aeronoticias.com.pe/columnista_jmancoz/?m=201001

March, Juan (2009). *Criterios de racionalidad e indicadores de impacto ambiental. Un estudio de caso desde la epistemología de las ciencias ambientales*. Argentina: Universitas

Ministerio del Ambiente (MINAM) (2009). *Decreto Supremo N°019-2009-MINAM Reglamento de la Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental*. 25 de setiembre del 2009.

Ministerio del Medio Ambiente de Colombia (1998). *Guía ambiental para el transporte de hidrocarburos por ductos*. Santafé de Bogotá. Extraído el 05 de enero del 2011 de http://www.minambiente.gov.co/documentos/04_guia_amb_transporte_de_hidrocarburos_por_ductos.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (2009a). *Contenidos Mínimos – Prefactibilidad*. Anexo SNIP 06 – v 1.0 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 Extraído el 16 de agosto de 2011 de http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/AnexoSNIP06v10.pdf

(2009b). *Contenidos Mínimos – Factibilidad*. Anexo SNIP 07 – v 1.0 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 (Extraído el 16 de agosto de 2011 de http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/AnexoSNIP07v10.pdf

Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM) (1995a). *Resolución Directoral 013-95-EM/DGAA aprueban Guías Ambientales para elaborar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Programas de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) en el Subsector Minero*. 31 de marzo de 1995

(1995b). *Resolución Directoral N° 014-95-EM/DGAA aprueban la publicación de las guías para la elaboración de los estudios de impacto ambiental (EIA) y para la elaboración de los programas de manejo y adecuación ambiental (PAMA) en el subsector Hidrocarburos*. 31 de marzo de 1995

(2004). *Decreto Supremo N° 015-2006-EM Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos*. 15 de marzo de 2006

(2008). *Decreto Supremo N° 012-2008-EM Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos*. 20 de febrero de 2008

(2009). *Informe de reserva de los lotes 88 y 56 de Camisea según NSAI (al 31 de diciembre)*. INFORME_FINAL-89u. (Extraído el 16 de agosto del 2011 de www.minem.gob.pe)

(2010a). *Informe N°0106-2010-MEM-AAE-/CIM. Evaluación del Levantamiento de Observaciones del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural, en el Sector Selva*. 11 de agosto del 2010

(2010b). *Informe N°259-2010-MEM-AAE_NAE/KPV Resultado de la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural, en el Sector Selva*. 11 de agosto del 2010

(2010c). *Resolución Directoral N°283-2010-MEM/AAE (2010) que desaprueba el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural, en el Sector Selva*. 12 agosto de 2010

(2011) MEM expone experiencia de pasantía ante delegación de pueblos nativos estadounidenses. Nota de Prensa 346-11. Obtenido el 16 de agosto de 2011 de <http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=2&idTitular=3733>

Ortega, R.; I. Rodríguez (1994). *Manual de gestión del medio ambiente*. 3ra. ed. Madrid: Mapfre.

Póveda, Renán; Ernesto Sánchez-Triana (s.f.). Prioridades ambientales. En *La oportunidad de un país diferente*. s.n.t

Quintanilla, Miguel (2005). *Filosofía de la tecnología*. Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Ross, Willian; Angus Morrison-Saunders; Ross Marshall (2006). Common sense in environmental impact assessment: it is not as common as it should be. *Impact Assessment and Project Appraisal*. Guilford, Surrey (UK): Beech Tree Publishing, 24(1), 3-22

Salvat (2004). *La enciclopedia*. Madrid: SALVAT

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado del Perú – SERNANP (2010). *Informe N° 128-2010-SERNANP-DGANP sobre el Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto de ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y*

Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva. Lima: SERNANP. 31 de marzo de 2010

Sevillano, María del Rosario (2010). *El derecho a la consulta de los pueblos indígenas en el Perú. Últimos avances*. Lima: DAR

Schuter, Federico (2002). *Filosofía y métodos de las ciencias sociales*. Buenos Aires: Manantial

Solano, Pedro (1999). *Hidrocarburos y áreas naturales protegidas: más allá del suelo y subsuelo*. Lima: SPDA

Soria, Carlos (2011). La explotación de hidrocarburos y minería en el contexto político y legal actual: 1990- 2009. Dos décadas de desarrollo petrolero en la Amazonía. *Revista Latinoamericana de Derecho y Políticas Ambientales*, 1, 167-174.

Spelucín, Juan; Víctor Hugo Giraldo (2007). *Minería y salud ambiental en Camisea*. Lima: CIES

Tovar, María (2008). *Métodos y técnicas de investigación en gerencia social* (Material del curso -Maestría en Gerencia Social, modalidad virtual). Lima: PUCP.

Vieytes, Rut (2009). Campos de aplicación y decisiones de diseño en la investigación cualitativa. En *Investigación cualitativa en ciencias sociales* (p. 46-84). Buenos Aires: Cengage Learning Argentina

Yañez, Ivonne (2005). Derecho al Desarrollo, Democracia y Nacionalismo: opiniones inconclusas. En *Asociación pro Derechos Humanos (APRODEH) y otros. Informe anual 2005. Situación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales*. 11a edición. Lima: APRODEH.

ANEXO 1

Fichas de recolección de información y codificación

Ficha 1. Observaciones al proyecto en el Informe N° 128-2010-SERNANP-DGANNP

Observaciones del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado – SERNANP Oficio N° 346-2010-SERNANP-DGANP Informe N° 128-2010-SERNANP-DGANP Mayo, 2010
OBSERVACIÓN N° 20
Definir la longitud del túnel ya que en la pág. 2-3 se menciona que la longitud del túnel es de 4.5 kilómetros, mientras que en la pág. 2-66 y 2-67, se menciona que es de aproximadamente 4 km. Asimismo, incorporar el perfil y corte de túnel de detalle en la que se pueda observar la profundidad, la distancia de este al punto más alto, al punto más bajo y a los cruces de río y demás características a la que estará el túnel a construirse por debajo del SNM.
OBSERVACIÓN N° 25
En la etapa de construcción del túnel debe considerar las evaluaciones físicas, biológicas, socioculturales, así mismo en la fase de evaluación de impactos considerar el plan de contingencia y mitigación, no presenta la ingeniería de la construcción del túnel o parte descriptiva. Se debería considerar; etapa de movilización, preparación, adecuación y construcción.
OBSERVACIÓN N° 30
Con relación al túnel incluir la respectiva caracterización geotécnica y geomecánica que determine los niveles de riesgo frente a la inestabilidad del medio, principalmente en el portal de ingreso y salida. Y en el resumen ejecutivo se cita una sección del túnel de 16.0 m2 y en la descripción del proyecto 12.8 m2, lo cual induce a pensar que todavía falta una definición en cuanto a la obra.
OBSERVACIÓN N° 36
Incorporar el estudio de sismicidad (peligro sísmico con la finalidad de establecer la vulnerabilidad sísmica) básico para el cálculo del factor de diseño sísmo resistente, incluir los parámetros de diseño sísmico ya que ello no se observa en el documento presentado. Se recomienda efectuar el estudio de riesgo sísmico de la alternativa elegida.
OBSERVACIÓN N° 40
El contenido del estudio Geológico es de nivel regional, que no particulariza las condiciones litológicas, geomorfológicas de cada una de las rutas alternativa, tampoco de la elegida, no permitiendo establecer proyecciones sobre los impactos ambientales que generarían al emplazar los ductos. Asimismo no hace énfasis al análisis neotectónico para determinar o no la existencia de algún fallamiento activo en el área de influencia del proyecto. Puesto que como bien se señala en el informe atraviesa la denominada faja subandina que presenta una tectónica muy activa.
OBSERVACIÓN N° 50
En el mapa del sistema hidrográfico incorporar a una escala adecuada los manantiales observados a lo largo del recorrido del proyecto o la presentación por tramos y en la que se incluya la delimitación de las ZA y ANP implicada.
OBSERVACIÓN 54
Considerar el muestreo de las aguas subterráneas y superficiales en las locaciones TGP 17 y TGP 18 y entre locaciones 17 y 18, por tener importancia hidrográfico, turístico, cultural para el Santuario Nacional Megantoni.
OBSERVACIÓN 125
Incluir una evaluación de riesgos considerando factores técnicos ambientales con respecto a la construcción del túnel bajo el Santuario Nacional Megantoni y el paso del ducto por las zonas de amortiguamiento, esto a fin de poder justificar las medidas planteadas en el Plan de Contingencia.
Fuente: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) del Perú (2010). "Informe N° 128-2010-SERNANP-DGANP. Estudio de Impacto Ambiental Semidetallados del proyecto de ampliación de Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea Lima, en el sector Selva".

Ficha 2. Codificación de observaciones en el Informe N° 128-2010-SERNANP-DGANNP

¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto?	
Código	Cita
Mayor detalle en la descripción del proyecto	<p>OBSERVACIÓN N° 17 Precisar si el trabajo de soldadura se llevara a cabo dentro del ANP y zonas de amortiguamiento involucradas, o se realizara en un punto específico del cual se movilizarán las tuberías con el fin de ensamblarlas.</p> <p>OBSERVACIÓN N° 20 Definir la longitud del túnel ya que en la pág. 2-3 se menciona que la longitud del túnel es de 4.5 kilómetros, mientras que en la pág. 2-66 y 2-67, se menciona que es de aproximadamente 4 km. Asimismo, incorporar el perfil y corte de túnel de detalle en la que se pueda observar la profundidad, la distancia de este al punto más alto, al punto más bajo y a los cruces de río y demás características a la que estará el túnel a construirse por debajo del SNM.</p> <p>OBSERVACIÓN N° 21 Especificar el manejo, tratamiento, ubicación, dimensión de los botaderos, planos, normas (disposición final) sobre el desmonte generado por la construcción del túnel, considerando la magnitud del túnel, entendiéndose que los volúmenes serán bastante elevados. Asimismo, no existen recomendaciones precisas para la ubicación de botaderos y puntos de acopio de materia orgánica o suelos orgánicos.</p> <p>OBSERVACIÓN N° 25 En la etapa de construcción del túnel debe considerar las evaluaciones físicas, biológicas, socioculturales, así mismo en la fase de evaluación de impactos considerar el plan de contingencia y mitigación, no presenta la ingeniería de la construcción del túnel o parte descriptiva. Se debería considerar; etapa de movilización, preparación, adecuación y construcción.</p>
Ampliar el área de estudio. Incluir todos el complejo de unidades de conservación de la zona	<p>OBSERVACIÓN N° 1 Considerar en el desarrollo del EIA que el involucra las zonas de amortiguamiento del SNM, de la RCM, del PNO y de la RCA. Asimismo, considerar como criterios del área de Influencia Directa la superposición de instalaciones u obras del proyecto sobre las zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas mencionadas.</p>

Continuación - Ficha 2.Codificación de observaciones en el Informe N° 128-2010-SERNANP-DGANNP referidas al EsIA del Megantoni

Código	Cita
<p>Mayor detalle en la evaluación</p>	<p>OBSERVACIÓN N° 2 Para el caso de la variable de unidades de vegetación considera la información basada en el mapa forestal a escala nacional (1/1000000), cuando debería ser de detalle especialmente en el ámbito que involucra al SNM y las zonas de amortiguamiento a ser intervenidas</p> <p>OBSERVACIÓN N° 31 El estudio debe determinar desde el punto de vista geológico, geomorfológico los niveles de riesgo medio, alto y muy alto de zonas inestables y con problemas de erosión externa, es decir efectuar un estudio de vulnerabilidad física, necesario para definiciones de ruta del gasoducto. En cumplimiento del ítem 2.30 de los Términos de Referencia del EIA-sd.</p> <p>OBSERVACIÓN N° 32 De identificarse zonas de inestabilidad antiguo o actual, es conveniente estudiar en particular el fenómeno, con el objetivo de establecer su dinámica futura o respuesta frente a las actividades del proyecto.</p> <p>OBSERVACIÓN N° 40 El contenido del estudio Geológico es de nivel regional, que no particulariza las condiciones litológicas, geomorfológicas de cada una de las rutas alternativa, tampoco de la elegida, no permitiendo establecer proyecciones sobre los impactos ambientales que generarían al emplazar los ductos. Asimismo no hace énfasis al análisis neotectónico para determinar o no la existencia de algún fallamiento activo en el área de influencia del proyecto. Puesto que como bien se señala en el informe atraviesa la denominada faja subandina que presenta una tectónica muy activa.</p>

Ficha 3. Comunicado de la Comunidad Nativa Timpía intitulado “Nuevo gasoducto Camisea – Sur del Perú / problemas pendientes

NUEVO GASEODUCTO CAMISEA – SUR DEL PERU / PROBLEMAS PENDIENTES
<p>Timpía, 6 de abril del 2010. Comité de Prensa y Propaganda. Pte. Santiago Echeverría, misionero. Comunidad Nativa de Timpía. http://www.futurosostenible.org/pdf/informe_comunidad_timpia.pdf</p> <p>La Comunidad nativa de Timpía, ubicada en la zona de influencia de la planta de gas de Malvinas, ante la posibilidad de la construcción de un nuevo gasoducto Camisea-Malvinas-Sur del Perú, ha estudiado la problemática que esta obra va a suponer para la subsistencia y salvaguarda de su identidad en un futuro muy próximo. Cree necesario presentar algunas conclusiones de su estudio a las instituciones que tienen relación directa con la construcción del ducto.</p>
<p>Conclusión 1</p> <p>La Comunidad Nativa de Timpía, todas sus instituciones de gobierno, salud, educación, religión, se suma al deseo y esperanzas que los pueblos del Sur han puesto en el gas de Camisea como un medio necesario para el desarrollo de su región.</p>
<p>Conclusión 2</p> <p>La Comunidad Nativa de Timpía sabe que el gas de Camisea, para llegar al Sur debe pasar por los territorios que las comunidades nativas poseen en ambos márgenes del río Urubamba. Esto no es nada nuevo para Timpía porque el actual gasoducto Camisea – Lima recorre 12 kilómetros sin mayores problemas y con su autorización.</p>
<p>Conclusión 3</p> <p>El territorio comunal presenta zonas muy distintas en su aspecto de sensibilidad, de riesgo para la vida de las personas. La Comunidad debe indicar, por la seguridad de su propia existencia, por dónde no puede pasar un gasoducto portador de sustancias muy peligrosas. Para explicar esta actitud, Timpía expone un ejemplo hipotético que nunca sucederá, pero esclarece una situación amenazante. Si la empresa Transportadora de Gas del Perú, en su avance hacia el Sur, llega a las puertas de Lima y exige por razones de ahorro y facilidad de obra, pasar los dos tubos por la Plaza Mayor, Jirón de la Unión, parques, jardines, etc. Los limeños harán, con toda razón, una oposición radical y mandarían a la empresa que busque otras rutas. Ese ducto jamás pasará por la capital porque los limeños son ciudadanos de primera categoría, son personas. Pero si la TGP llega -ya ha llegado-con su proyecto a la zona más sensible y delicada de la Comunidad Nativa de Timpía indicando, imponiendo, la necesidad de pasar los dos tubos y sus consecuencias por ese territorio, ¿qué tienen que hacer los nativos? Pedirles que se desvíen hacia la zona menos peligrosa. Sienten los nativos que su solicitud va a ser inútil y que al más alto nivel no son ciudadanos de primera, sólo amigos del hortelano. Se enfrenta el todo-poder a las no-personas.</p>
<p>Conclusión 4</p> <p>La reciente historia y experiencia sobre ductos nos enseña que es posible hacer las cosas con dignidad, sin dañar a los pueblos indígenas. Los comuneros de la CN de Timpía recuerdan la audiencia pública presidida por el Ing. Pedro Tousey en nombre del gobierno, celebrada el día 2 de noviembre del 2001, donde el Gerente General de la TGP, con gran sentido de justicia y respeto, insistió que nunca pasaría el ducto Camisea – Lima por la margen derecha del río Urubamba donde está ubicado el poblado de Timpía, sus clanes, ríos-despensas, manantes, mejores tierras de cultivo, etc. Su intención era pasar el gas por la margen izquierda, proyecto económicamente más costoso, evitando al máximo impactos físicos y sociales. Y así se hizo con la aprobación de la Comunidad el día 7 de marzo del 2002. El actual ducto tiene 6 años de funcionamiento sin causar daños de mayor importancia.</p>

Continuación - Ficha 3. Comunicado de la Comunidad Nativa Timpía intitulado "Nuevo gaseoducto Camisea – Sur del Perú / problemas pendientes

<p>Conclusión 5</p> <p>En el momento presente, la Comunidad Nativa de Timpía está desagradablemente sorprendida por la actitud de TGP de construir el nuevo gaseoducto pasando por la margen derecha del Urubamba, contradiciendo radicalmente la propuesta respetuosa y justa de los primeros responsables de la empresa. La TGP ha entregado a la Comunidad una parte, 300 páginas, del Estudio del Impacto Ambiental (EIA) que la ERM ha elaborado para la Empresa. El estudio favorece los intereses de TGP para presentar ante una futura consulta un proyecto sumamente benigno. Los comuneros sienten que es todo lo contrario, un huaico de impactos que dañan sus tierras, agua, plantas, caza y pesca y toda la compleja vida comunal.</p>
<p>Conclusión 6</p> <p>El EIA de ERM es un buen trabajo para que su cliente quede satisfecho y hasta se hace la ilusión de que la Comunidad recibe un gran beneficio. Señalan impactos negativos moderados y compatibles, que para los nativos son muy peligrosos e implican un riesgo para sus vidas durante muchos años. Es exagerado indicar como gran impacto positivo la contratación de mano de obra nativa. Es pequeño el número de comuneros que acude a las empresas de gas. Para el hombre de fuera, costa o sierra, un empleo es apreciado como la propia vida; para el nativo la tierra es su vida. El EIA no está muy acertado en esta cuestión cultural.</p>
<p>Conclusión 7</p> <p>La Comunidad Nativa de Timpía estima que el EIA no distingue bien la compensación de la indemnización. El sistema que emplea para valorar económicamente los impactos se basa en estudios de otras realidades muy distintas a las que se manejan en la nación machiguenga. Acude a Costa Rica, Brasil, Alemania, para establecer precios. El pueblo de Timpía sabe lo que es quedarse sin la despensa de sus ríos y bosques por los impactos nocivos. No se debe pagar nada, dice el EIA, por los animales de caza que huyen ante la presencia de la maquinaria y personal de la empresa; los animales no desaparecen, sólo se desplazan, ya volverán. Está claro que la ERM protege la mezquindad de su cliente.</p>
<p>Conclusión 8</p> <p>Sobre el impacto social, EIA viene a concluir, prácticamente, que no hay daño ninguno, no hay que pagar nada. Para ERM y TGP la invasión e intromisión en una Comunidad nativa por tiempo sin definir no supone ningún cambio, es un beneficio. La vida de las instituciones, reuniones, faenas, fiestas comunitarias y de los clanes, deportes, traslado libre por el propio territorio, van a ser seriamente afectados. Establecer un campamento de 400 hombres, por muchos controles que se pongan, es un impacto social que va a traer consecuencias catastróficas. Tenemos la experiencia negativa del campamento de TGP-TECHIN en las cercanías de Chokoriari. Los pequeños campamentos del Municipio de Echarati vienen teniendo una mala influencia en la comunidad, con abuso de mujeres, jóvenes desplazadas, borracheras, etc. Dentro de los territorios de Timpía vive un grupo de Nantis en un estado de primeros contactos, muy sensibles a presencias de gentes extrañas. Concluye la TGP que todo este desastre social que va a sufrir la comunidad no tiene compensación ninguna.</p>
<p>Conclusión 9</p> <p>El examen global de esta valoración económica le anima a la Comunidad a preguntarse a modo de comparación sobre qué tipo de negociaciones haría la TGP si su gaseoducto tuviese que pasar no por un territorio nativo sino por la hacienda o propiedad privada de un grupo de poder económico –el grupo Romero, por ejemplo-. Sería todo distinto, sin duda. Tal vez llegasen a un porcentaje sobre los beneficios por usar el territorio.</p>

Continuación - Ficha 3. Comunicado de la Comunidad Nativa Timpía intitulado "Nuevo gaseoducto Camisea – Sur del Perú / problemas pendientes

<p>Conclusión 10</p> <p>La Comunidad Nativa de Timpía necesita tiempo necesario para estudiar el EIA y consultar a los asesores de la Defensoría del Pueblo, OIT y CGTP que en fecha reciente han presentado al Congreso y Gobierno del Perú advertencias y comunicaciones orientadas a respetar a los pueblos amazónicos en sus justas aspiraciones, especialmente en la necesaria creación de una ley que asegure de modo eficaz el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de cualquier actividad relacionada con la explotación de recursos naturales. Lo prudente es esperar a que sea promulgada la Ley de Consulta antes de seguir adelante en las acciones relacionadas con el futuro Gaseoducto.</p>
<p>Conclusión 11</p> <p>La Comunidad Nativa de Timpía es consciente de la gran dificultad que supone cumplir la Ley 26505 que en su artículo 11 ordena: "para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá el acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad". Toda determinación que no respete estrictamente esta ley será nula.</p>
<p>Conclusión 12</p> <p>La Comunidad Nativa de Timpía no acepta el proyecto de pasar el gaseoducto por el Santuario Megantoni. Es una falta de respeto a todos los pueblos machiguengas que consideran a Megantoni y Pongo de Mainique como el centro espiritual del mundo machiguenga. Es intangible, y hacer un túnel que lo atravesase de norte a sur es un modo nada serio de interpretar las normas ecológicas que protegen todo el Santuario. La Comunidad Nativa de Timpía no se explica la falta de información de INRENA sobre esta situación que afecta gravemente al pueblo machiguenga.</p>
<p>Timpía, 6 de abril del 2010 Comité de Prensa y Propaganda. Pte. Santiago Echeverría, misionero. Comunidad Nativa de Timpía Fuente: http://www.futurosostenible.org/pdf/informe_comunidad_timpia.pdf</p>

Ficha 4. Codificación de comunicado de la Comunidad Nativa Timpía intitulado "Nuevo gaseoducto Camisea – Sur del Perú / problemas pendientes

¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto?	
Código	Cita
Preocupación	<p>La Comunidad Nativa de Timpía no se explica la falta de información de INRENA sobre esta situación que afecta gravemente al pueblo machiguenga.</p> <p>La vida de las instituciones, reuniones, faenas, fiestas comunitarias y de los clanes, deportes, traslado libre por el propio territorio, van a ser seriamente afectados. Establecer un campamento de 400 hombres, por muchos controles que se pongan, es un impacto social que va a traer consecuencias catastróficas. Tenemos la experiencia negativa del campamento de TGP-TECHIN en las cercanías de Chokoriari. Los pequeños campamentos del Municipio de Echarati vienen teniendo una mala influencia en la comunidad, con abuso de mujeres, jóvenes desplazadas, borracheras, etc.</p>
Afectación a su identidad	<p>Es una falta de respeto a todos los pueblos machiguengas que consideran a Megantoni y Pongo de Mainique como el centro espiritual del mundo machiguenga. Es intangible, y hacer un túnel que lo atravesase de norte a sur es un modo nada serio de interpretar las normas ecológicas que protegen todo el Santuario.</p> <p>La Comunidad nativa de Timpía, [...] ha estudiado la problemática que esta obra va a suponer para la subsistencia y salvaguarda de su identidad en un futuro muy próximo.</p> <p>[...] al más alto nivel no son ciudadanos de primera, sólo amigos del hortelano.</p>
No ser escuchados por la autoridad	<p>Pero si la TGP llega -ya ha llegado-con su proyecto a la zona más sensible y delicada de la Comunidad Nativa de Timpía indicando, imponiendo, la necesidad de pasar los dos tubos [...] por ese territorio, ¿qué tienen que hacer los nativos? Pedirles que se desvíen hacia la zona menos peligrosa. Sienten los nativos que su solicitud va a ser inútil</p>
Favoritismo	<p>El estudio favorece los intereses de TGP para presentar ante una futura consulta un proyecto sumamente benigno. Los comuneros sienten que es todo lo contrario, un huaico de impactos que dañan sus tierras, agua, plantas, caza y pesca y toda la compleja vida comunal.</p> <p>El EIA de ERM es un buen trabajo para que su cliente quede satisfecho y hasta se hace la ilusión de que la Comunidad recibe un gran beneficio. Señalan impactos negativos moderados y compatibles, que para los nativos son muy peligrosos e implican un riesgo para sus vidas durante muchos años.</p> <p>Es exagerado indicar como gran impacto positivo la contratación de mano de obra nativa. Es pequeño el número de comuneros que acude a las empresas de gas.</p> <p>No se debe pagar nada, dice el EIA, por los animales de caza que huyen ante la presencia de la maquinaria y personal de la empresa; los animales no desaparecen, sólo se desplazan, ya volverán. Está claro que la ERM protege la mezquindad de su cliente.</p> <p>La Comunidad debe indicar, por la seguridad de su propia existencia, por dónde no puede pasar un gaseoducto portador de sustancias muy peligrosas.</p> <p>La reciente historia y experiencia sobre ductos nos enseña que es posible hacer las cosas con dignidad, sin dañar a los pueblos indígenas.</p>

Continuación - Ficha 4. Codificación de comunicado de la Comunidad Nativa Timpía intitulado "Nuevo gaseoducto Camisea – Sur del Perú / problemas pendientes

Código	Cita
Expectativas	La Comunidad Nativa de Timpía, [...] se suma al deseo y esperanzas que los pueblos del Sur han puesto en el gas de Camisea como un medio necesario para el desarrollo de su región.
	La Comunidad debe indicar, por la seguridad de su propia existencia, por dónde no puede pasar un gaseoducto portador de sustancias muy peligrosas.
	La reciente historia y experiencia sobre ductos nos enseña que es posible hacer las cosas con dignidad, sin dañar a los pueblos indígenas.
información de los grupos de interés	La Comunidad Nativa de Timpía sabe que el gas de Camisea, para llegar al Sur debe pasar por los territorios que las comunidades nativas poseen en ambos márgenes del río Urubamba.
	Esto no es nada nuevo para Timpía porque el actual gaseoducto Camisea – Lima recorre 12 kilómetros sin mayores problemas y con su autorización.
	Los comuneros de la CN de Timpía recuerdan la audiencia pública presidida por el Ing. Pedro Touset en nombre del gobierno, celebrada el día 2 de noviembre del 2001, donde el Gerente General de la TGP, con gran sentido de justicia y respeto, insistió que nunca pasaría el ducto Camisea – Lima por la margen derecha del río Urubamba donde está ubicado el poblado de Timpía.
	La Comunidad Nativa de Timpía está desagradablemente sorprendida por la actitud de TGP de construir el nuevo gaseoducto pasando por la margen derecha del Urubamba, contradiciendo radicalmente la propuesta respetuosa y justa de los primeros responsables de la empresa.
	La TGP ha entregado a la Comunidad una parte, 300 páginas, del Estudio del Impacto Ambiental (EIA) que la ERM ha elaborado para la Empresa La Comunidad Nativa de Timpía necesita tiempo necesario para estudiar el EIA y consultar a los asesores de la Defensoría del Pueblo, OIT y CGTP La Comunidad Nativa de Timpía estima que el EIA no distingue bien la compensación de la indemnización. El sistema que emplea para valorar económicamente los impactos se basa en estudios de otras realidades muy distintas a las que se manejan en la nación machiguenga.
Su posición frente al proyecto	Lo prudente es esperar a que sea promulgada la Ley de Consulta antes de seguir adelante en las acciones relacionadas con el futuro Gaseoducto.
	La Comunidad Nativa de Timpía no acepta el proyecto de pasar el gaseoducto por el Santuario Megantoni.
	La Comunidad Nativa de Timpía es consciente de la gran dificultad que supone cumplir la Ley 26505 que en su artículo 11 ordena: "para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá el acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad". Toda determinación que no respete estrictamente esta ley será nula.

Ficha 5. Anotaciones sobre el informe de E-Tech Internacional referido al Proyecto Camisea

E-Tech Internacional (2006). "Informe complementario. Evaluación de deficiencias en la construcción de los ductos de transporte de gas y líquidos. Proyecto Camisea. 21 de agosto, 2006". Consulta: 15 de octubre del 2011
Fuente: http://www.etechnacional.org/21-agosto-06_E-Tech_informe_complementario_FINAL.pdf

- INFORME COMPLEMENTARIO -
EVALUACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS
DUCTOS DE TRANSPORTE DE GAS Y LÍQUIDOS
Proyecto Camisea
21 de agosto, 2006
preparado por
E-Tech Internacional

E-Tech International
www.etechnacional.org

Santa Fe, New Mexico
San Diego, California

Ficha 6. Codificación de anotaciones sobre E-Tech Internacional referido al Proyecto Camisea

¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto? Una respuesta fue la desconfianza en TGP. Es posible que las fallas (roturas del poliducto) hayan generado tal percepción.	
Código	Cita
Desde la puesta en operación del proyecto Camisea sucedieron cinco accidentes en el poliducto (entre 2004 y 2006)	<p>“Los Sistemas de Transporte de Gas Natural (gasoducto) y Líquidos de Gas Natural (poliducto) del Proyecto Camisea consta de dos ductos que corren paralelos desde el campo de explotación en la selva, Planta Malvinas, hasta la costa, Planta de Pisco, donde termina el poliducto y desde donde continúa sólo el gasoducto hasta la ciudad de Lima (Lurín). El gasoducto tiene una longitud de 730 Km. y el poliducto tiene una longitud de 560 Km., ambos ductos inician su recorrido en Malvinas atravesando parte de la Amazonía Peruana y la Cordillera de los Andes (hasta 4,800 metros) descendiendo hacia el nivel de mar. El gasoducto tiene 210 Km. de tubería de 32 pulgadas de diámetro, 310 Km. de 24 pulgadas de diámetro y 210 Km. de 18 pulgadas de diámetro. El poliducto tiene un primer tramo de 455 Km. con tuberías de 14 pulgadas de diámetro y un segundo tramo de 105 Km. de 10¼ pulgadas de diámetro”.</p> <p>“El gasoducto y el poliducto entraron en operación el 20 de agosto del 2004. Desde la puesta en operación hasta la fecha (2006), sucedieron cinco accidentes en el poliducto. Ello ha generando la protesta de los diferentes agentes de la sociedad peruana, dando lugar a la necesidad de contratar una auditoría integral”.</p>
Interés de E-Tech Internacional	<p>“Desde hace algunos años, el Proyecto ha sido vitoreado en diversos foros como el modelo para los megaproyectos futuros en Latinoamérica”.</p> <p>“Desde la perspectiva de E-Tech, si este Proyecto va a ser modelo para la ampliación de la industria petrolera no solamente en Perú, sino en otros países latinoamericanos, es sumamente importante identificar los problemas con el Proyecto y rectificarlos para que sea un modelo verdadero”.</p> <p>“E-Tech Internacional es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro con oficinas en Santa Fe, Nuevo México y San Diego, California (EEUU). E-Tech se formó en el 2003 para brindar servicios a la sociedad civil en países en vías de desarrollo donde se llevan a cabo megaproyectos, con el objetivo que la sociedad civil tenga un mayor y mejor acceso a información técnica, algunas veces nula, de difícil acceso o inteligible, mejorando el proceso de toma de decisiones y reduciendo las magnitudes de los impactos sociales y ambientales que podrían suceder”.</p>

Continuación - Ficha 6.Codificación de anotaciones sobre E-Tech Internacional referido al Proyecto Camisea

Código	Cita
<p>Informe "Evaluación de Fallas en Tuberías del Proyecto Camisea y Soluciones a Largo Plazo" (27 de febrero 2006).</p> <p>"Informe complementario. Evaluación de deficiencias en la construcción de los ductos de transporte de gas y líquidos. (21 de agosto, 2006)".</p>	<p>"El 27 de febrero 2006 E-Tech publicó el informe <i>"Evaluación de Fallas en Tuberías del Proyecto Camisea y Soluciones a Largo Plazo"</i>.¹ El propósito de este informe fue examinar las razones por las cuales el poliducto presentó cuatro roturas en sólo quince meses de operación, buscando proponer algunas recomendaciones necesarias para asegurar la futura integridad del mismo".</p> <p>"Después de casi seis meses desde la presentación del primer informe, E-Tech ha desarrollado un informe complementario que, entre otras cosas, busca suministrar evidencias adicionales que permitan afianzar las afirmaciones y conclusiones a las que se llegó en el primer informe".</p>
<p>Respuesta de OSINERG, TechnoGas, BID, y Stone & Webster, a las Cuatro Evaluaciones del Informe E-Tech</p>	<p>En abril 2006 cuatro organismos, OSINERG, TechnoGas (bajo contrato a OSINERG), el BID, y Stone & Webster (bajo contrato al BID), emitieron evaluaciones del informe de E-Tech. En términos generales, el tono de estas evaluaciones era de que, aunque hubo algunos problemas durante la etapa de construcción y la serie de fallas en el poliducto es preocupante, no había evidencias contundentes de problemas sistemáticos con el proyecto. El propósito fundamental de las evaluaciones es desmentir que las causas de las fallas son sistemáticas. Si las fallas sucedieran por causas sistemáticas, por ejemplo por una debilidad en el proceso constructivo como una calidad de soldadura inadecuada o de inspección inadecuada de juntas soldadas, significaría que la confiabilidad del poliducto entero está en duda y no solamente los puntos de las cinco fallas. Sin embargo, hay inconsistencias importantes entre estas evaluaciones que contradicen las conclusiones.</p>
<p>Los informes de OSINERG y de TechnoGas</p>	<p>"OSINERG contrató a Technogas, un contratista técnico, para llevar a cabo un análisis del informe de E-Tech en marzo 2006. A juicio de E-Tech, TechnoGas hizo un análisis superficial que tenía como propósito fundamental desestimar el informe de E-Tech. La aclaración más reveladora de TechnoGas en su informe, que se publicó el 22 de marzo del año en curso, era de que <i>"teníamos poco tiempo"</i> para estudiar el asunto. Luego OSINERG, en su informe sobre el reporte de E-Tech, se respalda en el análisis rápido que hizo TechnoGas tras el concepto de que TechnoGas es una compañía internacional y por tanto sus comentarios deben ser verídicos. Este es el mismo plan de trabajo que ha utilizado TGP en sus respuestas a E-Tech".</p>

Continuación - Ficha 6.Codificación de anotaciones sobre E-Tech Internacional referido al Proyecto Camisea

Código	Cita
Los Informes de Stone & Webster y del BID	"Aparentemente el fin del estudio del BID era subrayar que no había problemas significativos sin importar las evidencias actuales. El informe del BID, basado principalmente en el reporte de su contratista Stone & Webster, hace eco de la postura de TGP y TechnoGas diciendo: "No hubo mayores problemas ambientales y sociales durante la fase de construcción. Las investigaciones no han identificado un problema sistemático con el poliducto, ni con la soldadura. Además los impactos de las fallas de los derrames han sido menores."
Acercar del Diseño y Construcción de la Línea Principal - Verificación de la Ruta. Deficiencias identificadas por E-Tech	"La falta de un plan geotécnico integral antes de iniciar las obras de construcción era una deficiencia fundamental. [...]" Para E-Tech, uno de los causantes de las fallas, y el principal causante del grado asombroso de erosión e inestabilidad de suelos, fue la falta de un exhaustivo estudio de la geodinámica de suelos, geotecnia, geología e hidrogeología, en particular de la zona de selva, previa a la selección de la ruta. Es imprescindible que la auditoría investigue lo que sucedió antes de escoger la ruta y cuál era el respaldo técnico tras la ruta seleccionada".
Acerca de las Adquisiciones de Materiales. Deficiencias identificadas por E-Tech	Los tubos estuvieron a la intemperie sin protectores en los extremos y con corrosión excesiva originando que parte de la tubería tuviera espesores de pared fuera de los límites de aceptación que demandan los códigos API 1104 y ASME B31.8.
Acerca de Fallas en soldadura. Deficiencias identificadas por E-Tech:	Había soldadores e inspectores trabajando en el proyecto sin calificaciones adecuadas.
Acercas de Ensayos No Destructivos. eficiencias identificadas por E-Tech	El asunto de preocupación es que las radiografías fueron mal interpretadas por personal sin las calificaciones necesarias para interpretar bien radiografías de juntas soldadas. El personal debió ser certificado por las recomendaciones de la ASNT o cualquier otro programa de certificación internacional reconocido. El Perú no cuenta con un programa de certificación de este rango ya que este programa de certificación debería estar liderado por un Nivel III. El personal que estaban interpretando las placas radiográficas recibió sus certificados de interpretación del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). Se conoce el IPEN como un centro de investigación y manejo de elementos radiactivos. Pero no cuenta con un programa de certificación de personal en ensayos no destructivos (END) en radiografía industrial e interpretación, ya que estos programas en otros países se hacen en común acuerdo con organismos internacionales como ASNT, ISO y UNE. Es la postura de E-Tech de que el personal que estaban interpretando las placas radiográficas no tenía el nivel de capacitación adecuada".

Continuación - Ficha 6.Codificación de anotaciones sobre E-Tech Internacional referido al Proyecto Camisea

Código	Cita
<p>Acerca del Revestimiento Externo. Deficiencias identificadas por E-Tech:</p>	<p>"No solo no hubo buena protección de las juntas soldadas por medio de mantas termocontraibles en la zona de selva, además estas mantas fueron de mala calidad acorde a los comentarios de los inspectores de campo que están trabajando con E-Tech son de marca Polyguard, conocidas por ser de una calidad incierta en esta aplicación a un precio barato. El fabricante es la compañía Fameim de Buenos Aires, Argentina"</p> <p>"En cambio, a lo largo del gasoducto y en el poliducto desde el inicio de la zona de sierra hasta la costa, se usó mantas termocontraibles Raychem (Raychem HTLP 60 triple capa polietileno). Las mantas termocontraibles Raychem parece ser de buena calidad y han funcionado bien. La falta de protección adecuada para las juntas podría conducir al "agrietamiento por corrosión con esfuerzo" (<i>stress corrosion cracking – SCC</i>). El SCC se desarrolla muy lentamente. Pero si una grieta crece demasiado, eventualmente fallará el tubo y se presentará fugas o rupturas".</p>

Ficha 7. Nota periodística de María Luisa del Río "El Gran Pongo de Vargas Llosa"

Del Río, María Luisa (2010). "El Gran Pongo de Vargas Llosa. Cusco. Santuario matsiguenga en peligro". *El Comercio*. Lima, domingo 12 de diciembre del 2010, p a15. Consulta: 15 de octubre del 2011 <<http://elcomercio.pe/impres/edicion/2010-12-12/ecre121210a15/01>>
http://www.estudioscuya.com.pe/files/Del_Rio_PongoVargasLlosa_12diciembre2010_elcomercio.pdf

EL COMERCIO DOMINGO 12 de diciembre del 2010 | a15

<h1>Regiones</h1> <p>CONTACTENOS editorregiones@comercio.com.pe</p>	<p>Area protegida en riesgo Acuerdo energético con Brasil proyecta construir una hidroeléctrica que impactaría la geología del famoso Pongo de Mainique.</p>		<p>¿Intangibilidad relativa? El D.S. N° 030-2004-AG le dio categoría de intangible al Santuario Nacional Megantoni, en el Bajo Urubamba, selva de Cusco.</p>
---	--	--	--

CUSCO. SANTUARIO MATSIGUENGA EN PELIGRO

El Gran Pongo de Vargas Llosa

■ Proyectos de energía amenazan al Santuario Nacional Megantoni

■ La novela "El hablador" de MVLL describe la riqueza del Gran Pongo

MARÍA LUISA DEL RÍO

El Pongo de Mainique es un lugar sagrado para los matsiguengas que viven en la selva del Bajo Urubamba, a dos días de viaje por tierra y por río desde el centro de Cusco. Un pongo es el paso angosto y peligroso de un río. Cuando uno tiene la suerte de llegar a ese lugar –jamás en época de lluvias porque podría morir entre sus aguas endiabladas– entiende por qué es tan valioso.

FOTOS: LUIS BLASER

Ficha 8. Codificación de nota periodística de María Luisa del Río “El Gran Pongo de Vargas Llosa”

¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto?	
Código	Cita
Lugar sagrado para Matsiguengas	“El Pongo de Mainique es un lugar sagrado para los matsiguengas que viven en la selva del Bajo Urubamba, a dos días de viaje por tierra y por río desde el centro de Cusco”.
Paisaje	«Mario Vargas Llosa, en su libro “El hablador”, describe la riqueza de este paraíso: “Allí ocurrió, en el Gran Pongo. Allí el principio principió. Tasurinchi bajó desde el Inkite... Hinchando su pecho, empezaría a soplar. Las buenas tierras, los ríos cargados de peces, los bosques repletos, tantos animales para comer»»
Biodiversidad	<p>“Este hermoso escenario de alta biodiversidad se encuentra dentro del Santuario Nacional Megantoni, área natural protegida con carácter de intangible creada en el 2004 por DS N° 030-2004-AG”.</p> <p>“La zona del Bajo Urubamba es endémica, es lo que Conservación Internacional designa como un ‘hotpost’, una de las seis bolsas de vida que existen en el mundo”</p>
Planificación de actividad de hidrocarburos	“[...] Necesitamos hidrocarburos, pero tiene que haber una planificación en la actividad extractiva”.
Compromiso establecido con el BID	“El Santuario Megantoni se creó por exigencia del BID, como una medida para proteger esta área. Cuando se hizo el primer ducto de TGP se tomó la decisión de no pasar por esa zona cuando todavía no tenía categoría de santuario [intangible], ahora que se ha categorizado, se quiere pasar”
<p>Fuente: El Gran Pongo de Vargas Llosa. Cusco. Santuario matsiguenga en peligro http://elcomercio.pe/impresia/edicion/2010-12-12/ecre121210a15/01</p>	

Ficha 9. Nota de Juan Gil Mora "Megantoni, desarrollo sostenible y ducto"

Gil, Juan (2010).". Cusco, mayo 13 del 2010. Consulta: 15 de octubre del 2011

Fuente: <http://www.cebem.org/cmsfiles/articulos/ducto_megantoni.pdf>

Extracto...

MEGANTONI, DESARROLLO SOSTENIBLE Y DUCTO.

Juan Eduardo Gil Mora ()*

Las Áreas Naturales Protegidas son escenarios naturales que una nación los protege bajo Ley por su singular significado e interés para el desarrollo de los pueblos. Megantoni con una extensión de 215,868.96 ha. ubicado en el Corredor Biológico Vilcabamba-Amboró, forma parte de la cordillera oriental de los Andes y tiene como colector principal al río Alto Urubamba y constituye un escenario excepcional en diversidad biológica, paisajística y forma parte del Hotspot de los Andes Tropicales; pertenece al distrito de Echarate, Provincia de La Convención.

Extracto...

Ha sido anunciado que el 2011 se iniciará la construcción del gasoducto sur-andino; empero lo que se requiere es conocer con precisión las reservas probadas y no sólo las posibles, de modo que garanticen el transporte del gas

para el desarrollo de más de ocho millones de peruanos en el Sur del país que tienen el legítimo derecho a salir de subdesarrollo haciendo sensato uso de un recurso que alberga el suelo convenciano; no obstante ello, es menester conocer con precisión los estudios de impacto ambiental en los que deben tener participación las poblaciones locales. De lo contrario, la

credibilidad del actual gobierno continuará descendiendo y nuestros recursos naturales serán sólo útiles para apoyar el desarrollo de poblaciones foráneas.

Cusco, Mayo 13 del 2010.

(*) M.Sc. en Ciencia y tecnología Ambiental, Consultor en temas de gestión ambiental. mundoandino2005@yahoo.es

Ficha 10. Codificación de nota de J. Gil Mora “Megantoni, desarrollo sostenible y ducto”

¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto?	
Código	Cita
Potencial ecoturístico	En los últimos años se ha convertido en una nueva opción que se ofrece para el turismo de naturaleza en la región Cusco, pues permite observar abundante flora y fauna prístinas en un ambiente escasamente disturbado.
Biodiversidad	Este Santuario evidencia importantes muestras de biodiversidad del país.
Intangibilidad	Megantoni, tiene carácter de intangible y no están permitidas acciones que provoquen modificaciones y alteraciones a los ecosistemas y que generen impactos en la diversidad biológica existente; [...] el Santuario Nacional Megantoni es un área intangible donde por Ley nacional está prohibida cualquier actividad extractiva o aquella que implique una modificación del ambiente natural.
Falta al deber del Estado	“[...] es el Gobierno el que debe velar a través de constantes acciones de monitoreo el mantenimiento del equilibrio de especies y ecosistemas”. “Es deber de todos velar que estos escenarios permanezcan como el reservorio máspreciado que tenemos todos los peruanos para mantener los recursos genéticos en su ambiente natural”
Desarrollo con destrucción (desarrollo no sostenible)	“La anunciada construcción de un ducto que irrumpa el Santuario Nacional de Megantoni tiene connotaciones no precisamente de un desarrollo sostenible por la que apuesta el Perú y que por ello creó el Ministerio del Ambiente, por el contrario tiene visos de un desarrollo de los otros en nosotros; es decir, que estaríamos volviendo a épocas de enriquecimiento de pocos a costa de la pobreza de muchos, de una política extractivista con claros indicadores de una economía de enclave, esto es desarrollo con destrucción que son aspectos totalmente superados en el mundo de hoy.
Precedente negativo	De concretizarse al apoyo del BID para la construcción del ducto que atraviese Megantoni, significaría un precedente negativo para el Perú, por cuanto, constituiría un antecedente para nuevas intervenciones en zonas prioritarias de conservación de la biodiversidad. En este aspecto es preciso recordar que el BID otorgó el préstamo 1441/OCPE para fortalecer la gestión de las Áreas Naturales Protegidas en la zona de Camisea, y hoy estaría favoreciendo acciones que implican el deterioro de un Área Natural Protegida por el Estado.
Políticas de salvaguardas del BID	El BID cuenta con políticas ambientales precisas denominadas Salvaguardas ambientales; una de ellas y quizás la más específica es la salvaguarda B.9, a través de la que el Banco no apoya operaciones y actividades que sean degradantes de hábitats naturales o que dañen sitios de importancia cultural crítico. Sin duda, el Santuario Nacional Megantoni no sólo reúne estas condiciones, sino que posee singulares características que son necesarias sean salvaguardadas.

Ficha 11. Nota periodística "TGP insistirá para que nuevo gasoducto en Cusco pase por reserva de Megantoni"

El Comercio (2010). "TGP insistirá para que nuevo gasoducto en Cusco pase por reserva de Megantoni". *El Comercio*. Lima, miércoles 11 de agosto de 2010 <<http://elcomercio.pe/economia/621898/noticia-TGP-insistira-que-nuevo-gaseoducto-cusco-pase-reserva-megantoni>>

TGP insistirá para que nuevo gasoducto en Cusco pase por reserva de Megantoni

Empresa asegura que es la única ruta y descarta daños. Gobierno prometió a población cusqueña que la obra no afectará la zona

Miércoles 11 de agosto de 2010 - 02:42 pm 39 comentarios

Mientras que el Gobierno prometió a la población de Quillabamba que la construcción de un gasoducto paralelo no afectará la reserva de Megantoni, voceros de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) afirmaron que este tiene que pasar necesariamente por dicho complejo por ser la única ruta posible para traer más gas de Camisea a Lima.

Hay que recordar que uno de los motivos de la huelga que acataron los cusqueños recientemente fue el rechazo a que el ducto pase por esta reserva.

Fuentes vinculadas a TGP señalaron al diario "Gestión" que esta empresa no tiene pensado modificar el trazo del proyectado ducto por Megantoni, ya que la estructura no pasará por la superficie, sino por un túnel ubicado a 600 metros de profundidad, en suelo rocoso.

NO SE TOCARÁ SUPERFICIE

Precisaron que para ello se cavará antes del límite de la reserva y se terminará más allá de sus linderos para no tocar su superficie. Agregaron que no se puede seguir la misma ruta del gaseoducto existente porque la intención es asegurar el abastecimiento en caso este sufra daños.

También informaron que vienen levantando las 130 observaciones hechas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para reducir al mínimo su impacto ambiental. Ayer el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, también señaló que en caso estas no sean levantadas la iniciativa tendrá que "reencauzarse".

Ficha 12. Codificación de nota periodística “TGP insistirá para que nuevo gasoducto en Cusco pase por reserva de Megantoni”

¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto?	
Códigos	Citas
Única ruta posible	<p>“[...] voceros de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) afirmaron que este tiene que pasar necesariamente por dicho complejo [Megantoni] por ser la única ruta posible para traer más gas de Camisea a Lima.</p> <p>“[...] no se puede seguir la misma ruta del gaseoducto existente porque la intención es asegurar el abastecimiento en caso este sufra daños”</p>
Insistencia en argumentación técnica de ducto subterráneo, 600 m profundidad	<p>“[...] esta empresa no tiene pensado modificar el trazo del proyectado ducto por Megantoni, ya que la estructura no pasará por la superficie, sino por un túnel ubicado a 600 metros de profundidad, en suelo rocoso”.</p> <p>“[...] se cavará antes del límite de la reserva y se terminará más allá de sus linderos para no tocar su superficie”.</p>

Ficha 13. Nota de SERNANP sobre el EsIA del proyecto de gasoducto en Megantoni

<p>Alfaro, Luis (2010). Comentario del 23 de junio a "Ley de la Selva en el Megantoni, un artículo de María Luisa del Río". La Mula. Consulta 15 de octubre del 2011. <http://lamula.pe/2010/06/23/ley-de-la-selva-en-el-megantoni-un-articulo-de-maria-luisa-del-rio/viajeros/></p> <p>En relación al Proyecto "Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido – Gas Natural de Camisea Lima en el Sector Selva-Loop Selva", el SERNANP les informa lo siguiente:</p>
<p>El Santuario Nacional Megantoni es un Área Natural Protegida por el Estado en la que se encuentra expresamente prohibida la extracción de recursos naturales así como el establecimiento de infraestructura conducente al aprovechamiento de sus recursos naturales. El año 2009 el SERNANP recibió a través del Ministerio de Energía y Minas la propuesta de la empresa TGP para explorar la posibilidad de transportar el Gas de Camisea a través de un sistema subterráneo que no comprometería la integridad del Santuario Nacional (un ducto que ingrese al subsuelo antes de llegar al Santuario pasar por debajo del mismo y luego salir más allá del Santuario).</p>
<p>El ducto propuesto no puede invadir el Santuario y en ninguna forma utilizar los recursos naturales del Área Natural Protegida. Dado que los recursos naturales del Santuario no serían (en principio) afectados el SERNANP expresó su conformidad para permitir que se hagan los estudios referidos a este proyecto (que debe incluir un análisis del alternativas), por tanto el pedido se ajusta a nuestro marco legal.</p>
<p>Esta conformidad no implica compromiso alguno sobre lo que debamos expresar una vez que se nos presentara el estudio ambiental indicado. Cabe agregar que dicho documento ambiental debe demostrar que la propuesta es la mejor en relación a otras alternativas y además obtener la licencia social correspondiente.</p>
<p>El 05 de marzo del 2010 la Empresa TGP a través del Ministerio de Energía y Minas presentó el estudio de impacto ambiental del Proyecto "Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima en el Sector Selva- Loop Selva". Este instrumento de gestión ambiental ha sido evaluado por el SERNANP, quien ha comunicado al Ministerio de Energía y Minas la necesidad de su reformulación, por lo cual la empresa deberá absolver los 137 aspectos técnicos que no fueron considerados en el EIA. Por lo expuesto, el SERNANP no ha emitido opinión previa favorable al mencionado instrumento de gestión ambiental por lo que no existe ninguna autorización para su ejecución. Por esta razón nos pronunciamos públicamente indicando que el estudio presentado era deficiente y superficial.</p>
<p>También nos hemos pronunciado informando que muchos de los que se oponen a este trazo del ducto vienen exigiendo la construcción "sobre el Santuario" de una carretera, lo que nos hace pensar que sus motivaciones no son precisamente ambientales. Por otro lado la licencia social del proyecto se encuentra actualmente en proceso a través de las Audiencias Públicas establecidas por las normas correspondientes del sector energía y minas. El SERNANP como organismo público técnico especializado del Ministerio del Ambiente, emite sus opiniones técnicas con independencia y de acuerdo a Ley, poniendo en primer lugar su misión institucional de salvaguardar el patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas. Saludos</p>
<p>Fuente: Luis Alfaro Lozano Jefe del SERNANP lalfaro@sernanp.gob.pe</p>
<p>23 de junio de 2010</p>

Ficha 14. Codificación sobre nota de SERNANP sobre el EsIA del proyecto de gasoducto en Megantoni

¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto?	
Códigos	Citas
Intangibilidad del Santuario	“El Santuario Nacional Megantoni es un Área Natural Protegida por el Estado en la que se encuentra expresamente prohibida la extracción de recursos naturales así como el establecimiento de infraestructura conducente al aprovechamiento de sus recursos naturales”.
Es prioritario salvaguardar el Santuario	“El SERNANP como organismo público técnico especializado del Ministerio del Ambiente, emite sus opiniones técnicas con independencia y de acuerdo a Ley, poniendo en primer lugar su misión institucional de salvaguardar el patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas”.
Invasión del ducto subterráneo al Santuario	<p>“El año 2009 el SERNANP recibió a través del Ministerio de Energía y Minas la propuesta de la empresa TGP para explorar la posibilidad de transportar el Gas de Camisea a través de un sistema subterráneo que no comprometería la integridad del Santuario Nacional (un ducto que ingrese al subsuelo antes de llegar al Santuario pasar por debajo del mismo y luego salir más allá del Santuario)”.</p> <p>“El ducto propuesto no puede invadir el Santuario y en ninguna forma utilizar los recursos naturales del Área Natural Protegida. Dado que los recursos naturales del Santuario no serían (en principio) afectados el SERNANP expresó su conformidad para permitir que se hagan los estudios referidos a este proyecto (que debe incluir un análisis del alternativas), por tanto el pedido se ajusta a nuestro marco legal”.</p>
Deficiencia y superficialidad del estudio de impacto ambiental	<p>«El 05 de marzo del 2010 la Empresa TGP a través del Ministerio de Energía y Minas presentó el estudio de impacto ambiental del Proyecto “Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquido de Gas Natural de Camisea Lima en el Sector Selva- Loop Selva. Este instrumento de gestión ambiental ha sido evaluado por el SERNANP, quien ha comunicado al Ministerio de Energía y Minas la necesidad de su reformulación, por lo cual la empresa deberá absolver los 137 aspectos técnicos que no fueron considerados en el EIA».</p> <p>“Por esta razón nos pronunciamos públicamente indicando que el estudio presentado era deficiente y superficial.”</p> <p>“Cabe agregar que dicho documento ambiental debe demostrar que la propuesta es la mejor en relación a otras alternativas [...]”</p>
Obtención de licencia social	“[...] y además obtener la licencia social correspondiente.

Ficha 15. Nota editorial SOS por el Megantoni

Reaño: Guillermo (2010). Editorial. SOS por el Megantoni. Lima, La Mula, 24 de junio de 2010. Consulta: 15 de octubre del 2011. <<http://lamula.pe/2010/06/24/editorial-soso-por-el-megantoni-por-guillermo-reano/viajeros>>
EDITORIAL. SOS por el Megantoni, por Guillermo Reaño

En el 2001 navegué con Franco Goyenechea y Lelis Rivera por el pongo de Mainique y quedé fascinado y creo que para siempre, con la lujuria de la Amazonía y lo mágico de sus encantos naturales. Bosques y un río ingobernable enlazados en un vergel de vida silvestre y sueños de futuro. Fue, digamos que eso es lo que tendría que decir, un viaje iniciático al mundo machiguenga, la nación que pervive en floresta tan alucinante como esa que se extiende por Timpía, Camisea, el Santuario Nacional Megantoni. Tierra de inagotables recursos, de pueblos sumidos en la pobreza extrema, tierra del gas y el petróleo que todo lo destruye, el Megantoni es uno de los escenarios más prístinos y salvajes que aún quedan de las otrora imbatibles selvas del Cusco.

Sin embargo y a pesar de su carácter natural fuera de serie y de su extrema biodiversidad, en el Megantoni se viven días de zozobra, lo hemos advertido en sendos artículos de María Luisa del Río y Juan Manuel Gil que publicamos en La Mula, en nuestra cuenta del facebook y en esta edición de soloparaviajeros.pe, debido a la pretensión de Transportadora del Gas del Perú, la cuestionada TGP, de iniciar la construcción de dos nuevos ductos de transporte de gas en el interior del Santuario Nacional. Hemos advertido de los peligros que se ciernen sobre el área natural y el sistema nacional en pleno de prosperar el pedido de la compañía extractivista y a pesar de la amable carta aclaratoria de Lucho Alfaro, el jefe del SERNANP que usted puede leer en nuestra sección NOS ESCRIBEN, seguimos dudando de la inocuidad de la pretensión de la mencionada TGP. Digamos que en materia de cuidados ambientales dicha empresa no está en capacidad de exhibir pergaminos que la avalen.

Resulta gratificante y habla muy bien de la actitud dialogante del SERNANP, lo hemos dicho en la respuesta a su carta, que sea el propio jefe de la institución quien se tome el tiempo para disipar las dudas que nuestros lectores (y nosotros mismos) tenemos sobre la pretensión de Transportadora de Gas del Perú de "instalar 02 nuevas líneas de transporte de gas y líquidos de aproximadamente 140 km cada una, las cuales comenzarían en la Planta de Gas en Malvinas, recorrerían el distrito de Echarati, hasta conectarse con el STD actual de TGP a la altura de la localidad de Kepashiato". Ducto que de darse la autorización respectiva tendría 32 pulgadas de diámetro para el caso del transporte del gas natural y 24 pulgadas para el de líquidos de gas.

Lucho Alfaro, el jefe del SERNANP, es un profesional serio, comprometido con el desarrollo sostenible y un ambientalista en el que confiamos.

Sin embargo, queremos hacer nuestra la preocupación de un sector de la población sobre la pretendida construcción de obras de esta magnitud en un área de tanta vulnerabilidad como la del Megantoni, y lo hacemos porque hemos sido testigos de excepción de la voracidad de las empresas hidrocarburíferas y mineras cuando de descuidos y poca visibilización se trata. Nos alegra que el SERNANP esté dando la talla; de hecho, los acompañaremos en el proceso técnico al que hace alusión Alfaro y estaremos en primera fila si es que detrás de la inocencia del petitorio de TDG a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Economía y Finanzas se esconde el deseo de un grupo empresarial que parece no creer en el futuro.

Buen viaje...

Ficha 16. Codificación de nota editorial SOS por el Megantoni

¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto?	
Códigos	Citas
Pueblos sumidos en la pobreza	"Tierra de inagotables recursos, de pueblos sumidos en la pobreza extrema, tierra del gas y el petróleo que todo lo destruye"
Paisaje	"[...] el Megantoni es uno de los escenarios más prístinos y salvajes que aún quedan de las otrora imbatibles selvas del Cusco".
Dudas sobre la seriedad de la empresa TGP	"[...] debido a la pretensión de Transportadora del Gas del Perú, la cuestionada TGP, de iniciar la construcción de dos nuevos ductos de transporte de gas en el interior del Santuario Nacional. "Hemos advertido de los peligros que se ciernen sobre el área natural y el sistema nacional en pleno de prosperar el pedido de la compañía extractivista..." "[...] seguimos dudando de la inocuidad de la pretensión de la mencionada TGP". "Digamos que en materia de cuidados ambientales dicha empresa no está en capacidad de exhibir pergaminos que la avalen". "[...] si es que detrás de la inocencia del petitorio de TDG [se refiere a TGP] a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Economía y Finanzas se esconde el deseo de un grupo empresarial que parece no creer en el futuro".
Emoción (quedé fascinado)	"En el 2001 navegué [...] por el pongo de Mainique y quedé fascinado y creo que para siempre, con la lujuria de la Amazonía y lo mágico de sus encantos naturales. Bosques y un río ingobernable enlazados en un vergel de vida silvestre y sueños de futuro. Fue, digamos que eso es lo que tendría que decir, un viaje iniciático al mundo machiguenga, la nación que pervive en floresta tan alucinante como esa que se extiende por Timpía, Camisea, el Santuario Nacional Megantoni".

Ficha 17. Nota periodística de María Luisa del Río "Ley de la Selva"

<p>Del Río, María Luisa. (2010). "Ley de la Selva". Consulta: 15 de octubre del 2011 < http://lamula.pe/2010/06/23/ley-de-la-selva-en-el-megantoni-un-articulo-de-maria-luisa-del-rio/viajeros/></p>
<p>Publicado en SOMOS Junio 2010. Tomado de la Mula 2010/06/23</p>
<p>Esta semana la macro región sur quedó paralizada por protestas en contra de la exportación de gas de Camisea. En la selva también hubo manifestaciones y un reclamo específico: las comunidades machiguengas exigen se deje sin efecto la construcción de dos ductos que el consorcio TGP pretende construir en medio del Pongo de Maynique, ubicado dentro del Santuario Nacional Megantoni, un lugar sagrado para estos nativos.</p> <p>Hay una genuina demanda de los pueblos machiguengas del Bajo Urubamba para que el gasoducto Sur Andino sea construido más allá de los límites del Pongo de Maynique o del Santuario Nacional Megantoni, en La Convención, Cusco.</p> <p>Este límite natural representa el nacimiento de las culturas machiguenga y piro. Según se informa en la página web del Ministerio de Energía y Minas, el proyecto de construcción del nuevo ducto, cuyo operador es Transportadora de Gas del Perú (TGP), implica "instalar dos nuevas líneas de transporte de gas y líquidos, de aproximadamente 140 km. cada una, atravesando el Santuario Nacional Megantoni, su Zona de Amortiguamiento y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga". El Minem concluye que "el proyecto es compatible con la naturaleza jurídica y condiciones naturales del Santuario".</p> <p>La pregunta es: ¿compatible con cuál naturaleza jurídica? Según el Decreto Supremo N° 030-2004-AG, publicado en El Peruano el 18 de agosto de 2004, Artículo 2º: "El establecimiento del Santuario Nacional Megantoni tiene como objetivo principal conservar, con carácter de intangible, los ecosistemas que se desarrollan en las montañas de Megantoni, los cuales incluyen en 10 zonas de vida que albergan bosques intactos, fuentes de agua como las cabeceras de los ríos Timpia y Ticumpinia y altos valores culturales y biológicos, entre los que destaca el Pongo de Maynique, lugar sagrado para el pueblo machiguenga".</p> <p>¿Cómo explicar, entonces, que lo que en el 2004 era considerado zona intangible y fuente de biodiversidad, tan solo seis años después es susceptible de ser atravesado por un tubo que transporta gas?</p>
<p>PELIGRO DE DERRAMES</p> <p>SOMOS viajó a la zona y pudo comprobar que TGP viene estableciendo convenios de renta con colonos y ha invadido áreas de poblaciones nativas sin consultar ni informar a los jefes locales y autoridades sobre sus actividades. Según ha informado el gobierno, uno de los objetivos sería asegurar la demanda de gas de la región macro sur, pero también satisfacer las necesidades energéticas de México, y eventualmente Chile, extrayendo más de 7 trillones de pies cúbicos. El alcalde de Echarati, Elio Pro Herrera, y el presidente del Frente de Defensa del Santuario Nacional Megantoni, Felipe Teperi Fernández, recuerdan que TGP carga con un pasivo de rechazo de las poblaciones asentadas en el Bajo Urubamba por el incumplimiento de convenios, multas y reparaciones civiles, ocasionados por cinco derrames desde la construcción del gasoducto en el 2004. La quinta rotura del gasoducto se produjo en marzo del 2006, en el sector denominado Manatarushiato, cinco kilómetros al norte del centro poblado Kepashiato, distrito de Echarati, La Convención. El incidente generó un nuevo derrame de líquidos concentrados en un tramo señalado por la consultora E-TECH internacional como uno de los puntos críticos de potencial ruptura, debido al uso de tubos que la consultora califica como "defectuosas y sobrantes de otros proyectos". El consorcio se defendió aduciendo que sus materiales y técnicos son de primera calidad, y solo después de que el gobierno peruano lo multara con 915 mil dólares, se comprometió a mejorar el control de daños y vigilar sus tuberías.</p> <p>Según el nuevo proyecto, TGP propone cruzar el Santuario Nacional Megantoni mediante un túnel de 4 kilómetros, "excavado mediante métodos de perforación y voladura convencional". Una masacre para un ecosistema demasiado valioso y vulnerable.</p>

Ficha 18. Codificación de la nota periodística de María Luisa del Río "Ley de la Selva"

¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto?	
Código	Cita
Intangibilidad del SNM	¿Cómo explicar, entonces, que lo que en el 2004 era considerado zona intangible y fuente de biodiversidad, tan solo seis años después es susceptible de ser atravesado por un tubo que transporta gas?
Cosmovisión machiguenga	Las comunidades machiguengas exigen se deje sin efecto la construcción de dos ductos que el consorcio TGP pretende construir en medio del Pongo de Maynique, ubicado dentro del Santuario Nacional Megantoni, un lugar sagrado para estos nativos
Violación de un territorio intangible	SOMOS viajó a la zona y pudo comprobar que TGP viene estableciendo convenios de renta con colonos y ha invadido áreas de poblaciones nativas sin consultar ni informar a los jefes locales y autoridades sobre sus actividades
Desconfianza de la población	El alcalde de Echarati, Elio Pro Herrera, y el presidente del Frente de Defensa del Santuario Nacional Megantoni, Felipe Teperi Fernández, recuerdan que TGP carga con un pasivo de rechazo de las poblaciones asentadas en el Bajo Urubamba por el incumplimiento de convenios, multas y reparaciones civiles, ocasionados por cinco derrames desde la construcción del gasoducto en el 2004

Ficha 19. Nota periodística “Desaprueban estudio de impacto ambiental para ampliar el gasoducto de Camisea”

El Comercio (2010). “Desaprueban estudio de impacto ambiental para ampliar el gasoducto de Camisea”. <i>El Comercio</i> . Lima, martes 24 de agosto de 2010. Consulta: 15 de octubre, http://elcomercio.pe/peru/628308/noticia-desaprueban-estudio-impacto-ambiental-ampliar-gasoducto-camisea
Desaprueban estudio de impacto ambiental para ampliar el gasoducto de Camisea
La empresa TGP, encargada de este proyecto, no cumplió con levantar las 82 observaciones que se hicieron al documento y tendrá que presentar un nuevo estudio
Martes 24 de agosto de 2010 - 03:37 pm
(Archivo El Comercio)
(Andina). La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) desaprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), la cual tendrá que presentar otro estudio para su proyecto de ampliación del gaseoducto de Camisea.
La directora de la DGAAE, Iris Cárdenas, manifestó que el EIA inicial que presentó TGP ha sido desaprobado, en primer lugar porque la empresa no cumplió con levantar las 82 observaciones que se hicieron al documento.
“Un segundo aspecto es que debía contar con la opinión técnica favorable del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) pero tampoco lo tiene”, indicó.
Cárdenas añadió que la empresa no respetó los plazos establecidos para dicho proceso y por eso se le notificó que su EIA fue desaprobado.
“TGP tiene que presentar un nuevo EIA y es decisión de ellos fijar la fecha, aunque hasta ahora la empresa no ha respondido”, subrayó.
PROTECCIÓN DE MEGANTONI
La funcionaria dijo que TGP deberá consignar en el nuevo EIA la información que demuestre que los trabajos de ampliación no afectarán a la reserva de Megantoni, y tendrá que demostrar cuál es la mejor alternativa y técnica para eso.
En ese sentido, no descartó que el nuevo ducto de TGP pase por la reserva de Megantoni si es que se cumple con todas las exigencias del MEM y el sustento está acorde con todas las normas en materia de protección ambiental y áreas naturales protegidas.
Por otro lado, señaló que la DGAAE emitirá en 60 días un informe sobre el proceso de revisión del EIA que presentó Kuntur Transportadora de Gas para el proyecto del Gasoducto Andino del Sur.
“Tenemos que sacar un primer informe en 60 días y ellos tienen como máximo 90 días para responder cualquier observación y luego nosotros 30 para poder levantarlas”, acotó Cárdenas.

Ficha 20. Codificación de nota periodística “Desaprueban estudio de impacto ambiental para ampliar el gasoducto de Camisea”

¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto?	
Códigos	Citas
<p>Causas de la desaprobación MINEM (Comentario: Se observa que MINEM desaprueba por el procedimiento no por alguna desaprobación técnica observación técnica a ducto subterráneo; y SERNANP no otorga opinión favorable por un tema principista de intangibilidad del Santuario de Megantoni, aunque el discurso argumentativo haya sido por deficiencia del EIA)</p>	<p>“La directora de la DGAAE, Iris Cárdenas, manifestó que el EIA inicial que presentó TGP ha sido desaprobado, en primer lugar porque la empresa no cumplió con levantar las 82 observaciones que se hicieron al documento” “Un segundo aspecto es que debía contar con la opinión técnica favorable del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) pero tampoco lo tiene”</p> <p>Cárdenas añadió que la empresa no respetó los plazos establecidos para dicho proceso y por eso se le notificó que su EIA fue desaprobado.</p>
<p>No se descarta que el ducto subterráneo pase por el Santuario de Megantoni</p>	<p>“La funcionaria dijo que TGP deberá consignar en el nuevo EIA la información que demuestre que los trabajos de ampliación no afectarán a la reserva de Megantoni, y tendrá que demostrar cuál es la mejor alternativa y técnica para eso”.</p> <p>“En ese sentido, no descartó que el nuevo ducto de TGP pase por la reserva de Megantoni si es que se cumple con todas las exigencias del MEM y el sustento está acorde con todas las normas en materia de protección ambiental y áreas naturales protegidas.”</p>

Ficha 21. Nota periodística "Presentan otra propuesta para ampliar gasoducto de Camisea"

El Comercio (2010). "Presentan otra propuesta para ampliar gasoducto de Camisea". <i>El Comercio</i> . Lima, jueves 10 de marzo de 2011 < http://elcomercio.pe/economia/725382/noticia-presentan-otra-propuesta-ampliar-gasoducto-camisea_1 >
El proyecto de Transportadora de Gas no impacta en el santuario Megantoni
Jueves 10 de marzo de 2011 - 09:11 am
<p>Un trazo que respeta la naturaleza</p> <p>A diferencia de la propuesta inicial, que recorría 140 kilómetros, el refuerzo del gasoducto ('loop') que ahora propone TGP será de solo 55 kilómetros.</p> <p>— Ducto actual — Proyecto inicial — Proyecto actual</p> <p>Características técnicas de la nueva propuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gasoducto paralelo al original. • De 55 kilómetros de longitud. <p>Área de influencia directa: Beneficiará a 2 comunidades nativas, 22 asentamientos rurales y 1 centro poblado menor.</p> <p>Fuente: TGP</p> <p>EL COMERCIO</p>
Transportadora de Gas del Perú (TGP) alcanzó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) una nueva propuesta para ampliar el gasoducto de Camisea. Según el nuevo planteamiento, la ampliación del gasoducto consistirá en la construcción de un ducto paralelo que no tocará el Santuario Nacional Megantoni, que fue uno de los aspectos que impidió el desarrollo del proyecto inicial presentado en el 2010.
Según Ricardo Ferreiro, gerente general de TGP, este gasoducto de refuerzo a nuestro actual sistema de transporte de gas ('loop', como se le conoce en términos técnicos) estará ubicado en Cusco y permitirá que la empresa pueda movilizar hacia Lima 920 millones de pies cúbicos diarios (mpcd). Como se recuerda, actualmente el sistema de transporte de TGP tiene una capacidad de 450 mpcd y no soporta una mayor demanda de gas natural.
Ferreiro indicó que el 'loop' tendrá una extensión de 55 kilómetros. La sola instalación de esta infraestructura permitirá que la capacidad de transporte alcance los 650 mpcd en diciembre del 2012.
COMPRESIÓN
En diciembre del 2013 estará lista una nueva estación con tres compresoras, que permitirá que la tubería transporte más gas que su actual capacidad.
TGP indicó que la construcción de este proyecto dependerá de la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte del MEM, el cual evaluará el proyecto en toda su dimensión.
Según detalló Ricardo Ferreiro, la inversión alcanzará los US\$850 millones. Esto es US\$150 millones más de lo que costaba el proyecto inicial, que consistía en la construcción de una tubería de refuerzo mucho más larga (de 140 kilómetros), que partía desde el yacimiento de Camisea y que pasaba por debajo del Santuario Nacional Megantoni por un túnel subterráneo de 5 kilómetros, a 600 metros debajo de la superficie.

Ficha 22. Codificación de nota periodística “Presentan otra propuesta para ampliar gasoducto de Camisea”

¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto?	
Códigos	Citas
Única ruta posible	“[...] la inversión alcanzará los US\$850 millones. Esto es US\$150 millones más de lo que costaba el proyecto inicial, que consistía en la construcción de una tubería de refuerzo mucho más larga (de 140 kilómetros), que partía desde el yacimiento de Camisea y que pasaba por debajo del Santuario Nacional Megantoni por un túnel subterráneo de 5 kilómetros, a 600 metros debajo de la superficie”.

Ficha 23. Nota periodística de María Luisa del Río “Cuando lo más urgente es el respeto”

Del Río, María Luisa. (2011). “Cuando lo más urgente es el respeto”. <i>El Comercio</i> . País. Lima, domingo 13 de febrero del 2011, a23 Consulta: 15 de octubre del 2011 < http://elcomercio.pe/impresamedicion/2011-02-13/ekre130211a23/08 >
Quando lo más urgente es el respeto
Por: María Luisa del Río Editora de Regiones
El Comercio, Lima domingo 13 de febrero del 2011
<p>En medio de la controversia surgida a raíz de la promulgación de los decretos de urgencia que buscan agilizar los trámites de 33 proyectos de inversión en costa, sierra y selva, flexibilizando controles ambientales y minimizando aun más la importancia del ya olvidado proyecto de ley de consulta indígena... en medio de este panorama tan desalentador, surge una noticia que nos llena de esperanza. Ya no se construirá una hidroeléctrica ni se abrirá un túnel bajo tierra para introducir un gasoducto en el Pongo de Mainique, dentro del Santuario Nacional Megantoni, en la selva de La Convención, Cusco.</p>
<p>El Pongo de Mainique es un escenario natural de belleza sobrecogedora, un lugar sagrado para los machiguengas, cuya mitología sugiere que las almas nacen y van a morir en el “Gran Pongo”, como lo llamó Vargas Llosa en su libro “El hablador”. La cosmovisión machiguenga no es menos sagrada que la nuestra, sus santuarios no valen menos que los nuestros ni ellos son menos importantes que los millones de peruanos que se iban a beneficiar con esos proyectos. Por eso, y gracias a la reacción oportuna de El Comercio –que se manifestó en contra de la violación de un territorio legalmente intangible– y a que tanto el Ministerio de Energía y Minas como el del Ambiente han hecho su trabajo, el santuario y el pongo están a salvo. Y el Perú también.</p>
<p>Porque lo mejor de esta buena noticia es que ella no implica que ya no habrá inversión. Ninguno de los dos consorcios ejecutores ha pateado el tablero (como tanto temen quienes insisten en defender los decretos de urgencia) sino que han dialogado con la población afectada, han medido sus impactos con honradez y han decidido reubicar sus obras con inteligencia, respeto y no necesariamente con presupuestos más altos. Se puede.</p>

Ficha 24. Codificación de la nota periodística de María Luisa del Río “Cuando lo más urgente es el respeto”

¿Desde el punto de vista de los grupos de interés cuáles fueron los argumentos que opusieron a la aprobación del mencionado proyecto?	
Código	Cita
Belleza del pongo de Mainique	El Pongo de Mainique es un escenario natural de belleza sobrecogedora
Cosmovisión machiguenga	<p>El Pongo de Mainique [...], un lugar sagrado para los machiguengas, cuya mitología sugiere que las almas nacen y van a morir en el “Gran Pongo”</p> <p>La cosmovisión machiguenga no es menos sagrada que la nuestra, sus santuarios no valen menos que los nuestros ni ellos son menos importantes que los millones de peruanos que se iban a beneficiar con esos proyectos.</p>
Violación de un territorio intangible	El Comercio –que se manifestó en contra de la violación de un territorio legalmente intangible.
Las empresas pueden aceptar	Porque lo mejor de esta buena noticia es que ella no implica que ya no habrá inversión. [...] han dialogado con la población afectada, han medido sus impactos con honradez y han decidido reubicar sus obras con inteligencia, respeto y no necesariamente con presupuestos más altos.